

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Bachelor-Arbeit

Institut für Sprache und Kommunikation unter erschwerten Bedingungen

Studiengang Logopädie Teilzeit 1520

**Pragmatisch-kommunikative Gruppentherapie mit
Kindern im Sonderschulheim:**

**Einfluss der Therapie PraFIT auf die soziale Interaktion
verhaltensauffälliger Kinder
– eine Pilotstudie**

Eingereicht von Nadia Baiker

Begleitung: Erika Hunziker

Abgabedatum: 17. Mai 2019

Abstract

In der vorliegenden Pilotstudie wurde die Therapie pragmatischer-kommunikativer Fähigkeiten mit Improvisationstechniken nach Achhammer mit dissozialen Kindern durchgeführt. Ziel war es, herauszufinden, ob und inwiefern Kinder mit aggressiv-oppositionellem Verhalten von diesem Konzept profitieren. Mittels eines Fragebogens wurde ihr Sozialverhalten vor und nach der Intervention von Bezugspersonen eingeschätzt. Der Versuchsaufbau sowie die Durchführung und die Erkenntnisse wurden anhand eines Verlaufsprotokolls dokumentiert. Während die Ergebnisse des Fragebogens keinen signifikanten Fortschritt aufzeigten, konnten bei der Evaluation des Verlaufsprotokolls Verbesserungen in verschiedenen Bereichen festgestellt werden. Ergänzend konnten Faktoren identifiziert werden, welche bei der Durchführung dieses Therapiekonzepts mit dissozialen Kindern zu einer gelungenen Intervention beitragen.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	1
1.1	HINFÜHRUNG ZUM THEMA UND PERSÖNLICHER BEZUG	1
1.2	VON DEN LEITFRAGEN ZUR FRAGESTELLUNG	2
1.3	VORGEHEN	2
2	EINFÜHRUNG IN DIE BEGRIFFLICHKEITEN	3
2.1	KOMMUNIKATION	3
2.2	PRAGMATIK	5
2.3	PRAGMATISCH-KOMMUNIKATIVE STÖRUNG	6
2.3.1	<i>Störungen im Bereich des kognitiven Kontexts</i>	6
2.3.2	<i>Störungen im Bereich Sprachkontext</i>	7
2.3.3	<i>Störungen im Bereich Sozialkontext</i>	8
2.4	VERHALTENS AUFFÄLLIGKEITEN IM KONTEXT SPRACHE	9
3	PILOTSTUDIE ZUM EINSATZ VON PRAFIT BEI KINDERN MIT DISSOZIALEM VERHALTEN	11
3.1	DAS THERAPIEKONZEPT PRAFIT	11
3.1.1	<i>Grundprinzipien des Improvisationstheaters</i>	11
3.1.2	<i>Methoden des PraFIT-Konzepts</i>	12
3.1.3	<i>Therapieaufbau und -inhalt</i>	13
3.2	SETTING UND PROBANDEN DER PILOTSTUDIE	14
3.2.1	<i>Ablauf einer Intervention</i>	14
3.3	METHODEN	16
3.3.1	<i>Quantitative Methode</i>	16
3.3.2	<i>Qualitative Methode</i>	17
3.4	ERGEBNISSE	18
3.4.1	<i>Children's Communication Checklist</i>	18
3.4.2	<i>Verlaufsprotokoll</i>	19
3.4.2.1	Gruppensetting	19
3.4.2.2	Konzept PraFIT	20
3.4.2.3	Motivation und Beziehung	21
3.5	DISKUSSION	22
3.5.1	<i>Children's Communication Checklist</i>	22
3.5.2	<i>Verlaufsprotokoll</i>	22
3.5.2.1	Gruppensetting	22
3.5.2.2	Konzept PraFIT	23
3.5.2.3	Motivation und Beziehung	24
3.6	FAZIT	26
4	REFLEXION	27
5	AUSBLICK	29
6	QUELLENVERZEICHNIS	30
	LITERATURVERZEICHNIS	30
	INTERNETVERZEICHNIS	32
	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	32

ANHANG

1 Einleitung

1.1 Hinführung zum Thema und persönlicher Bezug

In meinem Umfeld wimmelt es von Sozialpädagoginnen¹. Erzählen sie aus ihrem Berufsalltag, so fällt mir zunehmend auf, dass die Kommunikation untereinander einen wesentlichen Bestandteil ihrer Arbeit ausmacht. Sie berichten von Sprachbarrieren, Missverständnissen, unterstützter Kommunikation, Slang, angemessener oder eher unangemessener Sprache, um nur einige Beispiele zu nennen. Dabei stelle ich regelmässig fest, dass es in vielen Aspekten Überschneidungen mit der Logopädie gibt. Besonders dann, wenn ich mich mit Sozialpädagoginnen unterhalte, welche mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen arbeiten. Ich war also nicht überrascht, als das Wort „verhaltensauffällig“ im Kontext von Lehrveranstaltungen des Fachbereichs der Pragmatik erstmals im Studium auftauchte. In jener Vorlesung lernte ich auch das Konzept der Therapie **Pragmatischer-Fähigkeiten** mit Techniken des **Improvisations-Theaters** (Therapie- PraFIT) von Bettina Achhammer kennen. Dieses Konzept faszinierte mich auf Anhieb und ich befasste mich tiefer damit. Man arbeitet dabei als Gruppenintervention mit Methoden des Improvisationstheaters, um die pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten von Kindern zu verbessern. Das Entwickeln und Evaluieren dieses Therapieansatzes war für Achhammer zugleich Dissertation (2014a) und Grundlage für ihr Buch *Pragmatisch-kommunikative Fähigkeiten fördern* (2014b). Ich war überrascht, zu lesen, dass sie für die Evaluationsstudie nicht nur Kinder aus dem Regelschulbereich, sondern auch Kinder aus dem Sonderschulbereich rekrutierte. Leider konnte ich keine genaueren Angaben zu den verschiedenen Störungsbildern der Kinder finden. Kann man dieses Konzept wirklich mit allen Kindern aus dem Sonderschulbereich durchführen? Auch mit den besonders anspruchsvollen, von denen ich aus meinem Umfeld hörte? Das Improvisationstheater lebt von der positiven Gruppendynamik. Kinder mit dissozialem Verhalten reagieren oftmals aggressiv, oppositionell und destruktiv. Wie passt das zusammen? Genau diese Frage reizte mich, weshalb ich beschloss, ihr mit der vorliegenden Arbeit auf den Grund zu gehen.

¹ In dieser Arbeit werden sowohl die weibliche als auch die männliche Form verwendet. Aus Gründen einfacherer Lesbarkeit werden nicht immer beide Formen genannt, es sind jedoch in der nachfolgenden Arbeit mit der verwendeten Form stets beide Geschlechter gemeint.

1.2 Von den Leitfragen zur Fragestellung

Im Rahmen der weiteren Beschäftigung mit dem Thema stiess ich auf folgende Leitfragen:

1. Profitieren die Kinder von dieser Intervention? Wenn ja, inwiefern? Wenn nein, woran ist es gescheitert?
2. Kann man als Logopädin ohne heilpädagogische Zusatzausbildung diese Gruppenintervention mit fünf bis sieben Kindern mit dissozialem Verhalten erfolgreich durchführen?
3. Muss ich die Therapieinhalte, das Umfeld, die Therapieziele oder die Gruppengrösse respektive den Betreuungsschlüssel speziell anpassen?

Nach intensiver Auseinandersetzung mit der Thematik, formuliere ich die folgende Fragestellung:

Inwiefern beeinflusst das Therapiekonzept PraFIT nach Achhammer die soziale Interaktion von Kindern mit dissozialem Verhalten?

Die Fragestellung leitet sich hauptsächlich aus der ersten, zentralen Leitfrage ab. Die weiteren Leitfragen werden jedoch im Rahmen der Durchführung und der Reflexion der Intervention ebenfalls behandelt.

1.3 Vorgehen

Zunächst machte ich mich mit dem Therapiekonzept vertraut. Ich führte einzelne Übungen mit Bekannten durch und befasste mich mit der Kunst des Improvisationstheaters. Ich besuchte Vorstellungen und repetierte den Inhalt des besuchten Wahlmoduls „Improvisationstheater“. Anschliessend suchte ich nach einer geeigneten Institution, um meine Intervention² durchzuführen und fand sie im Sonderschulheim F. in B. Die Vorstellung meines Projekts an der Institution sowie das Kennenlernen der Probanden waren die darauffolgenden Schritte. Gerade letzteres war für das Gelingen der Intervention von besonderer Bedeutung, da Kinder in Sonderschulheimen laut dem Heimleiter der Sonderschule F. oft mehr Zeit brauchen, um eine Beziehung zu einer neuen Lehrperson aufzubauen. Daher besuchte ich die Kinder an drei verschiedenen Tagen, bevor die Intervention begann.

Mit der Zustimmung der Schul- und Heimleitung verschickte ich den Fragebogen *Children's Communication Checklist* (Spreeen-Rauscher, 2003b) an die Lehrer und Betreuer der Klasse. Diesen Fragebogen verwendete Achhammer (2014a) in ihrer Evaluationsstudie, in welcher sie die Auswahl dieses Testverfahrens darlegt und begründet (ebd., S.55). Da meine Pilotstudie vom Aufbau her der Studie von Achhammer (2014a) gleicht, erscheint es sinnvoll, dieselben Erhebungsinstrumente zu benutzen. Der Fragebogen soll jeweils vor und nach der Intervention von den Betreuenden ausgefüllt werden, um eine mögliche Veränderung festhalten zu können. Zusätzlich wandte ich während den Einheiten die Methode einer teilnehmenden-unsystematischen Gruppenbeobachtung an und machte mir danach Notizen dazu. So entstand ein Verlaufsprotokoll der Pilotstudie. In neun Wochen führte ich insgesamt zwölf Interventionseinheiten durch, wobei ich in den ersten drei Wochen zweimal wöchentlich vor Ort war und die restlichen sechs Wochen jeweils einmal.

² Alle durchgeführten Lektionen (Einheiten) werden zusammengefasst als Intervention bezeichnet.

2 Einführung in die Begrifflichkeiten

2.1 Kommunikation

Kommunikation, vom lateinischen Begriff *communicatio* für „Mitteilung“, wird in der heutigen Gesellschaft als weit mehr verstanden, als die bloße Übertragung von Informationen vom Sender zum Empfänger. Sie ermöglicht den Menschen zueinander in Beziehung zu treten, weshalb sie als sozialer Prozess betrachtet werden kann. Dadurch ist sie Forschungsgegenstand in vielen verschiedenen Disziplinen (Philosophie, Soziologie, Psychologie etc.), wodurch sie auch in der Sprachheilpädagogik ihren Eingang fand (vgl. Achhammer, 2014b, S.11). Eine Störung in der Kommunikation kann auf verschiedenen Ebenen auftreten und, abhängig von der Störungsebene, verschiedene Auswirkungen haben. Damit Kommunikation gelingt, sollten nicht nur die gängigen Konversationsregeln (vgl. Grice, 1979) eingehalten, sondern auch die Stör- und Fehleranfälligkeiten der Sprachverarbeitung und der sprachlichen Interaktion überwunden werden.

In der Kommunikationstheorie wird das Wort „Kommunikation“ auch mit „Verhalten“ gleichgesetzt (vgl. Watzlawick, Beavin & Jackson, 1974, S.23). Dies, um zu verdeutlichen, dass sich eine Mitteilung nicht nur aus dem semantischen Inhalt der Worte zusammensetzt, sondern auch aus den paralinguistischen Phänomenen wie Intonation, Prosodie, Körperhaltung und -sprache (vgl. Watzlawick et al., 1974, S.51). Büttner und Quindel (2005) haben diese Vorstellung fortgesetzt und in einer Grafik dargestellt, wobei sie drei Ausdruckskanäle unterscheiden (vgl. Abb. 1).

Abbildung 1 Drei Ausdruckskanäle (Büttner/Quindel, nach Achhammer, 2014b, S.12).

1. Der verbale Ausdruck wird mit der Semantik gleichgesetzt. Es geht also um den Inhalt einer Mitteilung, um ihren Informationsgehalt. Konkret heisst das, dass der Sender anhand der ihm zur Verfügung stehenden Wörter seine Mitteilung zu codieren versucht, damit seine Information den Empfänger erreichen kann (vgl. Achhammer, 2014b, S.11).

2. Der paraverbale Ausdruck wird mit den stimmlichen Parametern gleichgesetzt. Diese umfassen alle prosodischen Elemente, wie zum Beispiel Stimmklang, Intonation, Sprechmelodie, -rhythmus und -tempo (vgl. Achhammer, 2014b, S.12).

3. Der nonverbale Ausdruck wird mit der Körpersprache gleichgesetzt. Dazu gehören auch Körperhaltung, Mimik und Gestik (ebd.).

Des Weiteren stellten Watzlawick et al. (1974) fest, dass jede Mitteilung nicht nur einen Inhalts-, sondern auch einen Beziehungsaspekt miteinschliesst (S.53). Darüber, wie das Gesagte zu interpretieren ist, gibt letzteres Auskunft, während der Inhaltsaspekt bloss Daten liefert. Eine Mitteilung von Sender zu Empfänger sehen Watzlawick et al. (1974) jedoch noch nicht als Interaktion. Erst, wenn auch die Reaktion des Empfängers und deren Rückwirkung auf den Sender mit in die Betrachtung einbezogen wird, und es dadurch zu einem wechselseitigen Ablauf von Mitteilungen zwischen zwei oder mehreren Personen kommt, sprechen sie von Interaktion (Watzlawick et al., 1974, S.50). In diesem Kontext verfassten die Autoren die fünf Axiome, wobei das erste „man kann nicht nicht kommunizieren“ das bekannteste ist (ebd., S.53). Sie halten damit fest, dass jegliches Verhalten Kommunikation darstellt, auch Schweigen oder Nichthandeln, weil die Umwelt ihrerseits wieder darauf reagiert. Sitzt eine Person mit ineinander verschränkten Armen und mit auf den Boden gesenkten Augen da, wird sie seltener angesprochen, als mit entspannter Körperhaltung und offenem Blick.

Schulz von Thun (1996) ergänzte in seinem Modell „Vier Seiten einer Nachricht“ (vgl. Abb. 2) die Erkenntnisse von Watzlawick et al. (1974), dass eine Mitteilung neben des Inhaltsaspekts auch einen Beziehungsaspekt beinhaltet. Er fügte zwei weitere Aspekte hinzu, den der Selbstoffenbarung und den des Appells (vgl. Schulz von Thun, 1996, S.13/14).

Abbildung 2 Vier Seiten einer Nachricht - ein Modellstück der zwischenmenschlichen Kommunikation (Schulz von Thun 1996, S.14).

Beim Sachinhalt sieht Schulz von Thun (1996) den Inhaltsaspekt, das heisst Sachverhalte, Daten und Fakten. Der Beziehungsaspekt offenbart, wie der Sender zum Empfänger steht, respektive wie der Sender den Empfänger behandelt. Beim Aspekt der Selbstoffenbarung meint Schulz von Thun (1996):

„Wenn einer etwas von sich gibt, gibt er auch etwas von *sich* – dieser Umstand macht jede Nachricht zu einer kleinen Kostprobe der Persönlichkeit...“ (Schulz von Thun, 1996, S.14).

Der Sender übermittelt dabei sowohl Aspekte der gewollten Selbstdarstellung als auch ungewollte Selbstenthüllungen (vgl. Achhammer, 2014b, S.14). Der Aspekt des Appells wiederum ist der Versuch des Senders, Einfluss auf den Empfänger auszuüben.

Sprache wird also zu bestimmten Zwecken eingesetzt. In der Sprechakttheorie von John L. Austin (1955), die später von John R. Searle (1998, 2010) weiterentwickelt wurde, wird der Handlungscharakter von sprachlichen Äußerungen sogar in den Mittelpunkt gestellt. Der Gebrauch von Sprache und wie Menschen mit Sprache handeln, ist Gegenstand der linguistischen Pragmatik (vgl. Kannengieser, 2015, S.270).

2.2 Pragmatik

Die linguistische Pragmatik als Teilbereich der Sprachwissenschaft „beschäftigt sich mit dem Sprachgebrauch im Rahmen zielgerichteten Handelns in sozialen Situationen“ (Achhammer, 2014b, S.18). Sprachliche Äußerungen sind also immer in einen Handlungszusammenhang eingebettet und in einen lokalen, temporalen und personalen Bezug gesetzt. Wörter wie „dort“ oder „er“ verstehen sich beispielsweise nicht aus sich selbst heraus, sondern nur in Bezug auf Situationen, in denen sie hervorgebracht und wahrgenommen, also in Kontext gesetzt werden können (vgl. El Mogharbel & Deutsch, 2007, S.57/58). Kontext, von lat. *contextus*, was so viel meint wie „Zusammenhang“, ist ein komplexer und schwer fassbarer Begriff. In Anlehnung an Ochs (1979), Dannenbauer (2000) und Fetzer (2012) teilt Achhammer (2014b, S.19) den Kontext einer sprachlichen Äußerung in drei Teile auf (vgl. Abb. 3).

Abbildung 3 Drei Formen von Kontext nach Achhammer 2014b, S.19.

Der Sprachkontext lässt sich am klarsten umreißen. Er beinhaltet sowohl die aktuell verwendete Sprache, als auch die vorangegangenen und nachfolgenden Äußerungen. Der Sozial- und Sachkontext enthält den Status der Beteiligten und wie sie zu einander stehen sowie die sachlichen Gegebenheiten wie Zeit, Ort und andere äussere Bedingungen. Der kognitive Kontext schliesst den grundlegenden Wahrnehmungsbereich, das Gedächtnis sowie das Lernverhalten und die Wissensanwendung mit ein (vgl. Achhammer, 2014b, S.19).

2.3 Pragmatisch-kommunikative Störung

Ist die Sprachverwendung nicht dem jeweiligen Kontext angepasst, wird sie als unangemessen und somit als auffällig wahrgenommen. Dies kann in jedem der oben genannten Kontexte vorkommen, wodurch eine hohe Variabilität in der Symptomatik entsteht (vgl. Abb. 4). Die beobachteten Schwierigkeiten können dabei sowohl einzeln als auch in Kombination und in individueller Ausprägung vorkommen. Dies erschwert die Diagnostik insofern, als dass es nicht „das pragmatisch-kommunikative Störungsbild“ gibt. Zudem sind diese Schwierigkeiten oft im Zusammenhang mit Entwicklungsstörungen anzutreffen, nicht zuletzt auch bei Kindern und Jugendlichen mit Hyperaktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen (vgl. Glück, 2007, S.247/248).

Im Folgenden wird auf die Variabilität der Symptomatik eingegangen und anhand der genannten Kontexte kognitiver, sprachlicher und sozialer Art die verschiedenen Störungen erläutert.

Kognitiver Kontext	Sprachkontext	Sozialkontext
<ul style="list-style-type: none">• Probleme bei der Inferenzziehung• Besondere, eigene Themen• Feste Phrasen und Perseverationen• Mangelnde Emotionsdeutung	<ul style="list-style-type: none">• Sprunghaftigkeit in den Themen• Probleme bei Kohärenz und Kohäsion• Unangemessene Präsupposition• Wortschatzdefizite• Probleme beim Turn Taking• Unangemessener Rededrang• Mangelnde nonverbale Kommunikation• Sprachverständnisprobleme	<ul style="list-style-type: none">• Probleme beim Verstehen von Witz und Ironie• Negatives Selbstwertgefühl• Probleme bei sozialer Interaktion• Verhaltensauffälligkeiten

Abbildung 4 Übersicht: Symptome PKS im integrativen Modell der Pragmatik nach Achhammer 2014b, S.59.

2.3.1 Störungen im Bereich des kognitiven Kontexts

Probleme bei der Inferenzziehung

Dabei handelt es sich um das Problem, aus den Informationen einer Mitteilung eine logische Schlussfolgerung zu ziehen und/oder die Information so aufzubereiten, dass der Empfänger eine logische Schlussfolgerung ziehen kann.

Besondere, eigene Themen

Das Beharren auf Spezialthemen verhindert einen gelungenen Informationsaustausch, da die Gesprächsbeiträge klar durch dieses Thema dominiert werden. Nicht nur der Wissensstand, sondern vor allem auch das Interesse des Empfängers werden dabei falsch eingeschätzt (vgl. Achhammer, 2014b, S.60).

Feste Phrasen und Perseverationen

Durch feste Phrasen und Perseverationen wird das Beharren auf eigene Themen verstärkt. Zudem besteht beim Sender kein Interesse an der sprachlichen Interaktion. Betroffene Kinder stellen beispielsweise eine Frage nach der anderen, ohne auf die Antworten einzugehen oder diese überhaupt wahrzunehmen (vgl. Achhammer, 2014b, S.60).

Mangelnde Emotionsdeutung

Laut Achhammer (2014b, S.60) wiesen Fujiki et al. (2008) nach, dass Kinder mit Sprachstörungen anhand der Prosodie einer Äusserung signifikant schlechter auf deren Emotionsgehalt schliessen können als sprachgesunde Kinder. In der sozialen Kommunikation stellt dies eine grosse Hürde dar, da über die Prosodie unter anderem der Beziehungsaspekt nach Schulz von Thun (1996) offenbart werden kann. Beispielsweise vermittelt die Aussage „Bravo!“ dem Empfänger eine ganz andere Nachricht, wenn sie genervt statt ermutigend vermittelt wird.

2.3.2 Störungen im Bereich Sprachkontext

Sprunghaftigkeit in den Themen

Im Verlauf einer Konversation wird zusammenhangslos zwischen mehreren unterschiedlichen Themen gewechselt, was eine gelingende Kommunikation nicht nur stört, sondern nahezu verunmöglicht.

Probleme bei Kohärenz und Kohäsion

Wenn Ereignisse inhaltlich miteinander verknüpft werden, spricht man von Kohärenz. Es geht also um die Erzählfähigkeit, das heisst die Fähigkeit, nicht nur temporale, sondern auch kausale Verbindungen herzustellen (vgl. Achhammer, 2014b, S.61). Mit welchem konkreten sprachlichen Material diese Verbindung dargestellt wird, ist Teil der Kohäsion. Der Einsatz kohäsiver Mittel regelt zum Beispiel die Unterscheidung von neuer und alter Information innerhalb einer Erzählung (ebd.). Ein Beispiel: „Der Junge ging die Strasse entlang. Der Mann folgte ihm.“ In diesem Szenario wurde die Figur „Mann“ vorher schon eingeführt. „Der Junge ging die Strasse entlang. Ein Mann folgte ihm.“ In diesem Szenario wird die Figur „Mann“ neu eingeführt.

Kinder, welche Probleme bei der Kohärenz und Kohäsion haben, berücksichtigen den logisch zwingenden Aufbau einer Erzählung häufig nicht den Konventionen entsprechend (Frazier/Bishop und Grove et al.; nach Achhammer, 2014b, S.61). Es wird dabei nicht nur der inhaltliche Aufbau missachtet, sondern es werden auch Fehler beim Einsatz von Pronomen, dem Tempus und bei Konnektiven gemacht (Bishop/Rosenbloom und Schelten-Cornish; nach Achhammer, 2014b, S.61).

Unangemessene Präsupposition

Wenn der Wissensstand, respektive das für die Erzählung erforderliche Vorwissen, des Gegenübers nicht adäquat eingeschätzt wird, spricht man von unangemessener Präsupposition. Es werden demnach entweder zu wenig relevante oder zu viele Informationen an den Gesprächspartner weitergegeben (vgl. Achhammer, 2014b, S.61)

Wortschatzdefizite

Eine unpassende Wortwahl oder auch Wortfindungsprobleme sind häufige Ursachen für das Scheitern einer gelungenen Konversation. Zur Kompensation werden oft Bewegungen oder Geräusche benutzt, wodurch die Präzision der Aussage schwindet. Werden Hilfsverben nicht, falsch oder mangelhaft eingesetzt, kann dies rüpelhaft erscheinen, da diese vor allem für die Höflichkeitsformen erforderlich sind. Auch kann es aufgrund des Verständnisses zu Problemen kommen, da die Dekodierung der Nachricht mangelhaft ausfallen kann. Deshalb stehen pragmatisch-kommunikative Störungen oft mit semantischen Problemen in Zusammenhang (vgl. Achhammer, 2014b, S.61/62).

Probleme beim Turn Taking

Anzeichen von Sprecherwechsel, zum Beispiel durch Pausensetzung, werden nicht erkannt und folglich missachtet und selbst nicht angewendet. Dies führt zu einer Störung im natürlichen Gesprächsverlauf (vgl. Achhammer, 2014b, S.62).

Unangemessener Rededrang

Durch einen unnatürlich hohen Gesprächsanteil auf Seiten der betroffenen Person wird der wesentliche Inhalt der Mitteilung in den Hintergrund gedrängt. Zudem werden die Konversationsmaxime der Quantität und der Modalität verletzt, sowie der natürliche Sprecherwechsel gestört (vgl. Achhammer, 2014b, S.62).

Mangelnde nonverbale Kommunikation

Zu wenige nonverbale Kommunikationsmittel, wie zum Beispiel Mimik und Gestik, werden während der Konversation eingesetzt (vgl. Achhammer, 2014b, S.62). Dies kann sowohl auf der Sprecher- wie auch auf der Empfängerseite der Fall sein.

Sprachverständnisprobleme

Gibt es Probleme beim Verständnis, so kann sich das zum Beispiel dadurch äussern, dass Aussagen wörtlich genommen werden. Auch können konversationelle Implikaturen, also das eigentlich Gemeinte, teilweise nicht erkannt werden (vgl. Glück, 2007, S.247). Zudem sind bei den betroffenen Kindern häufig auch Probleme bei Reparaturhandlungen festzustellen (vgl. Achhammer, 2014b, S.63). Bei Verständnisproblemen wird beispielsweise nicht um eine Wiederholung gebeten oder auch keine direkte Rückfrage gestellt (vgl. Kannengieser, 2015, S.273).

2.3.3 Störungen im Bereich Sozialkontext

Probleme beim Verstehen von Witz und Ironie

Werden Mitteilungen fälschlicherweise wörtlich interpretiert, wird der eigentliche Inhalt der Mitteilung nicht erkannt. Neben dem Verstehen von Witz und Ironie ist oft auch das Verständnis von Sarkasmus und Metaphern betroffen. Um die tatsächliche Aussage zu erschliessen, braucht das Kind die Fähigkeit, die Abweichung zwischen Aussage und Sachkontext wahrzunehmen und entsprechend zu interpretieren (vgl. Achhammer, 2014b, S.63).

Negatives Selbstwertgefühl

Durch die inadäquate Kommunikation erfahren die betroffenen Kinder mangelnde Akzeptanz bei Gleichaltrigen und werden von den Erwachsenen als weniger reif wahrgenommen. Dies kann in einer negativen Eigenbeurteilung und folglich auch in einem negativen Selbstwertgefühl resultieren (vgl. Achhammer, 2014b, S.63).

Probleme bei sozialer Interaktion

Betroffene Kinder haben Mühe in laufende soziale Interaktionen einzusteigen, beim Verhandeln mit Freunden und im Umgang mit Konflikten. Dadurch fällt es ihnen schwerer, Freundschaften zu schliessen und sich in Gruppen zu integrieren. Weiterführend fehlt es ihnen an Erfahrungen mit Gleichaltrigen, wodurch das Erlernen von Verhaltensregeln wiederum beeinträchtigt ist (vgl. Achhammer, 2014b, S.64).

Verhaltensauffälligkeiten

„Die Wahrscheinlichkeit für kommunikativ-pragmatische Symptome verstärkt sich, wenn Spracherwerbsstörungen mit sozial-emotionalen Folgestörungen einhergehen, was sehr häufig der Fall ist“ (Kannengieser, 2015, S.279). Laut Achhammer (2014b) zeigen mehrere Studien einen deutlichen Zusammenhang zwischen kommunikativ-pragmatischen Symptomen und Verhaltensauffälligkeiten wie ADHS (S.64). Betroffene Kinder haben beispielsweise Mühe damit, angemessene Höflichkeitsformen zu verwenden oder Wünsche als Frage und nicht als Aufforderung zu formulieren.

Schon Watzlawick et al. (1974) meinten, dass alles Verhalten die Kommunikation und jede Kommunikation das Verhalten beeinflusst (S.23):

„Wenn man also akzeptiert, dass alles Verhalten in einer zwischenpersönlichen Situation Mitteilungscharakter hat, d.h. Kommunikation ist, so folgt daraus, dass man wie immer man es auch versuchen mag, nicht nicht kommunizieren kann“ (Watzlawick et al., 1974, S.51). Menschliches Verhalten und Kommunikation lässt sich also schwer trennen (vgl. Kannengieser, 2015, S.279). Es ist daher naheliegend, dass die beiden Störungsbilder „kommunikativ-pragmatische Störung“ und „Verhaltensauffälligkeit“ untrennbar miteinander verknüpft sind.

2.4 Verhaltensauffälligkeiten im Kontext Sprache

Verhaltensauffällig, herausfordernde Verhaltensweisen, Verhaltensstörung oder dissoziales Verhalten – all diese Begrifflichkeiten beschreiben die Verletzung von altersgemässen sozialen Erwartungen, Regeln und kulturellen Normen (vgl. Beelmann, A. & Raabe, T., 2007, S.17). Bei Kindern mit ADHS beispielsweise heisst es, dass eine Entwicklungsstörung der Selbstkontrolle bestehe „mit mangelnder Steuerung der Aufmerksamkeit, überschüssiger Impulsivität und nur zum Teil extremer Unruhe“ (Skrodzki, 2009, S.161).

Eine unsystematische und langsame Aufgabenlösung sowie hohe Ablenkbarkeit, eine geringe Frustrationstoleranz und scheinbar fehlende Motivation seien die Folge (ebd.). Wie Fröhlich-Gildhoff (2013) in seinem Werk verdeutlicht „ist [es] schwierig, klare Kriterien für eine Abweichung von der Norm festzulegen und damit Verhaltensweisen als „auffällig“ zu definieren“ (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S.17). Nach ICD-10, der internationalen statistischen Klassifikation von Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wird die Störung des Sozialverhaltens (F91) „durch ein sich wiederholendes und andauerndes Muster dissozialen, aggressiven und aufsässigen Verhaltens charakterisiert“

(Fröhlich-Gildhoff, 2013, S.26). Um dieses Verhalten zu erfassen werden verschiedene Methoden wie Fragebögen oder Beobachtungen angewandt, welche unter anderem auch die Interaktionen – und damit die Kommunikation – der Kinder erfassen. Sprach- und Sprechstörungen können dazu führen, dass das Kind inadäquate Reaktionen auf die Umwelt zeigt. Dies kann sich in Verhaltensweisen manifestieren, die sowohl für das Kind selbst wie auch für das Umfeld als störend empfunden werden (vgl. Glück & Spreer, 2014, S.74).

„Die sprachliche Entwicklung und die Sozialentwicklung beeinflussen sich massgeblich“ (Hellbrügge nach Glück & Spreer, 2014, S.74). Wie Noterdaeme (2008) in ihrem Artikel darlegt, wurde der Zusammenhang zwischen Sprachstörungen und Verhaltensauffälligkeiten mehrfach nachgewiesen und ist daher unbestritten. Weiter schreibt sie, dass die Mechanismen, welche für diese Assoziation verantwortlich sind, nicht abschliessend benannt werden können (vgl. Noterdaeme, 2008, S.40/41). Als Risikofaktoren werden zwar Aufmerksamkeitsstörung und ein niedriger sozioökonomischer Status genannt. Eine direkte Ursache kann jedoch unmöglich benannt werden, da die Entwicklung eines Menschen immer individuell verläuft und betrachtet werden sollte. Dennoch ist eine intakte Sprachentwicklung eine der wichtigsten Voraussetzungen für die sozioemotionale Entwicklung, die kognitive und somit schulische und berufliche Entwicklung des Kindes (ebd.).

Ob die Sprach- und/oder Sprechstörung als Sekundärsymptomatik auf die Störung in der sozial-emotionalen Entwicklung zurückzuführen ist oder ob sie als Primärsymptomatik zur letzteren beigetragen hat, lässt sich oft schwer feststellen.

3 Pilotstudie zum Einsatz von PraFIT bei Kindern mit dissozialem Verhalten

3.1 Das Therapiekonzept PraFIT

Bettina Achhammer entwickelte das PraFIT-Konzept ausgehend vom damals aktuellen Forschungsstand und schnitt es auf die Bedürfnisse des Störungsbildes „pragmatisch-kommunikative Störung“ (PKS) zu. Dieses Vorgehen verfolgt den Ansatz der integrativen Gesamtkonzeption, was in der PKS-Therapie bis dahin neu war. Therapieansätze waren zwar vorhanden, schreibt Achhammer, sie griffen jedoch nur einzelne Aspekte aus den für die Kommunikation relevanten Bereichen heraus (vgl. Achhammer, 2014b, S.9). Die Gruppenintervention ermöglicht die Sprache im Kontext und mit Gleichaltrigen anzuwenden. Da sich die PKS primär im sozialen Miteinander zeigt, stellt diese Methode ein optimales Therapiesetting dar.

Die Grundlage für PraFIT sah Achhammer in der Parallele zwischen Kommunikation und szenischer Improvisation (vgl. Achhammer, 2015, S.3). Die interaktive Form von Improvisationstheater schafft Raum für Spontaneität und Kreativität. Die Kommunikation und die Interaktion stehen dabei im Vordergrund. Gemeinsam werden Ideen (weiter-)entwickelt, es wird spontan auf die Inputs von anderen reagiert und so der Versuch unternommen, eine Geschichte oder Szene zu entfalten. Wichtig dabei ist, dass immer auf das Angebot und die Ideen der Mitspieler eingegangen wird, denn das Zusammenspiel in der Gruppe prägt die Szene. In dieser Form können folglich auch keine Fehler passieren, da jeder „Fehler“ als neuer Input gewertet wird. Das Scheitern ist beim Improvisationstheater Teil des Spiels. Ein Improvisationsspieler lernt, ein Risiko einzugehen und unter Umständen auch erfolgreich zu scheitern, um anschliessend mit Spielfreude in die nächste Szene zu gehen (vgl. Walter, 2014, S.234).

Achhammer (2014b) bedient sich in ihrem Buch unterschiedlicher Formate des Improvisationstheaters. Sie gibt genaue Spielanweisungen und benennt die einzelnen Förderschwerpunkte bei Kindern mit PKS. Das zentrale Medium der Vermittlung stellt dabei die Therapeutesprache dar und es werden, ausser einer Tafel zur Visualisierung von zentralen Inhalten, kaum Requisiten verwendet. Als ideale Gruppengrösse empfiehlt Achhammer eine Anzahl von fünf bis sieben Kindern. Um die Intervention in den üblichen Schulablauf einbetten zu können, soll als Zeiteinheit der bekannte 45-Minuten-Rhythmus übernommen werden. Sie plante dementsprechend in ihrer Studie eine Einheit mit 90 Minuten (S.104, ebd.).

3.1.1 Grundprinzipien des Improvisationstheaters

Das Improvisationstheater arbeitet mit verschiedenen grundlegenden Prinzipien. Zentral sind hierbei, wie bereits erwähnt, das Aufnehmen und Weiterentwickeln von Ideen. Die Theatergruppe Anundpfirsich aus Zürich nennt dies das „YES AND-PRINZIP“ (vgl. Theatergruppe Anundpfirsich, n.d.). Für Kinder mit PKS ist dies gleichermassen Herausforderung und Hilfestellung. Zum einen sollen die Kinder die Idee kontextgerecht weiterentwickeln, können also nicht auf die gewohnten Themen oder Phrasen ausweichen, andererseits ist der rote Faden – und damit der Rahmen – gegeben, da die Szene bereits am Laufen ist.

Das nächste Prinzip ist der positive Umgang mit Fehlern (vgl. Achhammer, 2014b, S.104). Fehler erlauben den Mitspielern, flexibel zu reagieren und Humor ins Spiel zu bringen. Da

grundsätzlich jeder Input angenommen wird, passiert folglich bei Abweichungen von dem, was man eigentlich erwarten würde, eine völlige Umdeutung der Situation, ob gewollt oder ungewollt. Dies ist das Grundmaterial der Improvisation, da es neue Handlungsalternativen eröffnen kann. In der Therapie hat dieser positive Umgang mit Fehlern den Effekt, dass die Hemmung sinkt, Neues zu probieren, unter anderem auch, da von den Mitspielern keine negative Reaktion droht (ebd.).

Gerade Kinder mit dissozialem Verhalten werden ständig negativ mit ihren Fehlern konfrontiert. Sind sie im Unterricht zu laut, werden sie zurechtgewiesen. Erscheinen sie rüpelhaft, wollen die anderen Kinder sie nicht mitspielen lassen. Dieses Grundprinzip wird deshalb von allen am Improvisationstheater Beteiligten als Erleichterung empfunden, da Fehler nicht vermieden werden müssen (vgl. Achhammer, 2015, S.5).

3.1.2 Methoden des PraFIT-Konzepts

Das didaktisch-methodische Vorgehen der Therapie PraFIT basiert hauptsächlich auf dem Rollenspiel. Diese Methode ermöglicht das Erproben kommunikativer Situationen in einem geschützten, halbstrukturierten Rahmen (vgl. Achhammer, 2014, Achhammer, 2014b, S.107). Entwicklungspsychologisch knüpft diese Spielform an die altersgemässe Spielentwicklung von Schulkindern an, weshalb sie als besonders geeignet zu betrachten ist (Mogel; nach Achhammer, 2014b, S.107). Die Kinder erhalten so die Möglichkeit, in andere Rollen zu schlüpfen und eine andere Perspektive einzunehmen (ebd.).

Den Rahmen dieses Rollenspiels bildet, wie bereits erwähnt, das Improvisationstheater. Im Zusammenhang mit dem Ursprung des Improvisationstheaters fällt immer wieder der Name Keith Johnstone. Einige Quellen behaupten, er hätte diese spezielle Form des Theaterspiels in den 1970er Jahren entwickelt (vgl. Hemshorn de Sánchez, 2015, S.82), während andere den Ursprung derselben in der Antike suchen (vgl. Walter, 2014, S.235). Man ist sich dahingehend einig, dass Johnstone die Vision eines Theaters hatte, in dem die Szenen nicht einstudiert, sondern immer improvisiert sind. Bis zum letzten Augenblick sollen die Spielenden nicht wissen, wen, was oder wie sie spielen werden. Die Inputs werden entweder vom Spielleiter oder, bei Aufführungen, auch vom Publikum gegeben und sollen von den Spielenden spontan umgesetzt werden (vgl. Hemshorn de Sánchez, 2015, S.82). Johnstone entwickelte dabei eine Reihe von Techniken und verschiedene Spielformen, welche einen Rahmen für die kommende Szene bilden sollten (vgl. Walter, 2014, S.235).

Als Beispiel sei hier die Spielform „Emotionenkarussell“ genannt, welche aus Aufführungen der Theatergruppe Anundpfirsich bekannt ist. Dabei werden zwei Spielende auf die Bühne gebeten und ihnen wird ein alltäglicher Ort, wie zum Beispiel der Supermarkt oder die Postfiliale, vorgegeben. Sie beginnen zu spielen und zu interagieren, bis der Spielleiter die Szene einfriert. Dazu gibt er laut das Kommando „Freeze“. Aus dem Publikum kommende Vorschläge zu verschiedenen Emotionen nimmt der Spielleiter auf und teilt sie den Spielenden zu. So muss der Spielende 1 die Szene nun mit der Emotion „wütend“ weiterspielen, während der Spielende 2 die Emotion „traurig“ verkörpern soll. Dabei sollen der zu Beginn der Szene vorgegebene Inhalt sowie der Ort der Szene gleich bleiben. Beim Kommando „Go“ vom Spielleiter geht die Szene solange weiter, bis das nächste „Freeze“ ertönt und neue Emotionen zugeteilt werden. Dies kann auch innerhalb weniger Sekunden der Fall sein.

Um ein authentisches Rollenspiel zu ermöglichen, eignet sich die Gruppenintervention am besten. Wie Bühling (2013) in ihrem Buch *Logopädische Gruppentherapie für Kinder und*

Jugendliche feststellt, entspricht die Situation in der Gruppe eher der sozialen Realität des Lebens. Die Einzeltherapie wirkt dabei oft etwas konstruiert und bemüht (S.27). Dies nicht zuletzt durch das Statusgefälle von Therapeut zu Patient, welches in einer Gruppe aus Gleichaltrigen viel geringer ist. „Die Echtheit der Situation zeigt sich auch darin, dass die Kinder und Jugendlichen sich nach wenigen Stunden in der Gruppe so zeigen, wie sie in Kommunikationssituationen ausserhalb des Therapiegeschehens agieren und interagieren“ (Bühling, 2013, S.28). Zudem haben Gesprächsverhaltensregeln wie Turn-Taking in der Gruppe eine echte Funktion und erscheinen den Kindern als plausibel (ebd.). Auch der Transfer in den Alltag fällt den Kindern um einiges leichter.

Das Gruppensetting bietet diverse Möglichkeiten, um auf unterschiedlichen Ebenen zu arbeiten. Katz-Bernstein (2002) unterscheidet in ihrem Buch *Gruppentherapie mit stotternden Kindern und Jugendlichen* dabei:

- themenzentrierte Arbeit, um Themen und Inhalte zu besprechen und zu erarbeiten
- personenzentrierte Arbeit, um an individuelle Förderbereiche anknüpfen zu können
- gruppenspezifische Arbeit, wobei die ganze Gruppe aktiviert wird, um beispielsweise eine Gruppenaufgabe zu lösen
- Kleingruppenarbeit, um neue Techniken zu erproben und einzuüben (vgl. Katz-Bernstein, 2002, S.30/31)

All diese Ebenen spiegeln sich im Aufbau der Therapie PraFIT wieder, wobei Achhammer (2014b) betont, dass es sich bei ihrem Konzept nicht um eine genau einzuhaltende Reihenfolge, sondern eine grobe Richtlinie handelt (S.110). Denn „neben den Inhalten der Einheiten wirken stets auch Gruppenprozesse, die die therapeutische Arbeit beeinflussen können. Hier sind die Wahrnehmung und das Einfühlungsvermögen des Therapeuten gefragt, um diese Prozesse für den Therapieerfolg nutzbar zu machen“ (Achhammer, 2014b, S.110).

3.1.3 Therapieaufbau und -inhalt

Achhammer gliederte die Therapie PraFIT in drei Ebenen. Alle Ebenen sind dabei stets in der sozialen Interaktion eingebettet (vgl. Abb. 5).

Abbildung 5 Ebenen und Therapiebausteine von Therapie-PraFIT (Achhammer, 2015, S.4).

Die erste Ebene hat die Eigen- und Fremdwahrnehmung im Fokus. Um diese zu verbessern, wird schwerpunktmässig an den Bausteinen „Impuls nehmen/geben“, „Zusammenarbeit in

der Gruppe“ und „Wahrnehmung“ gearbeitet (vgl. Achhammer, 2015, S.4). Die zweite Ebene „Sprachverwendung im Kontext“ baut auf der ersten auf und ist in die Bausteine „Körpersprache“ und „Emotionen“ gegliedert. Zuletzt folgt die dritte – und anspruchsvollste – Ebene „Erzählen“, welche sich hauptsächlich mit dem „Storytelling“ befasst. Achhammer (2014b) ordnet diesen drei Ebenen insgesamt 36 Übungen zu, welche sie in ihrem Buch ausführlich erklärt (S.115-160).

Alle Übungsformate sind mit der szenischen Improvisation in einen sozialen Kontext eingebettet, wobei aber auch die anderen Kontexte (siehe Abb. 3) ihren Eingang finden. Zum Beispiel ist der Inhalt des Bausteines „Wahrnehmung“ dem kognitiven und der Baustein „Körpersprache“ dem sprachlichen Kontext zuzuordnen (vgl. Achhammer, 2014b, S.105/106).

3.2 Setting und Probanden der Pilotstudie

Im Sonderschulheim F. wurde der Gruppenraum für die Interventionen zur Verfügung gestellt. Die Tische und Stühle wurden dafür an die Wände geschoben und ein Flipchart für die Visualisierung zur Verfügung gestellt. Die Intervention fand zwölf Mal während neun Wochen im Zeitraum zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien statt (vgl. Abb 6).

Teilgenommen hat die gesamte Klasse der Mittelstufe, was einer Gesamtzahl von sieben Probanden (n=7) entspricht. Alle Kinder waren zum Zeitpunkt der Durchführung 10 Jahre alt und hatten keine logopädische Diagnose. Die Einheiten an den Montagen waren jeweils 45 Minuten lang und die Einheiten am Mittwoch sowie die Abschlusslektion am letzten Montag 90 Minuten. Bis auf eine Lektion fanden alle Einheiten im Gruppenraum statt. Die Einheiten 10 und 11 wurden jeweils in Halbklassen durchgeführt, ansonsten war immer die ganze Klasse anwesend (siehe S.CXI – CXIV im Anhang).

KW	Montag	Mittwoch
43	22.10 Erstes Kennenlernen	24.10 - PraFit
44	29.10 - PraFit	31.10 - PraFit
45	05.11 - PraFit	07.11 - PraFit
46	12.11 - PraFit	14.11 - PraFit
47	-	21.11 - PraFit
48	-	28.11 - PraFit
49	-	05.12 - PraFit
50	-	12.12 - PraFit
51	17.12 - PraFit und Abschluss	-

Abbildung 6 Daten zur Durchführung der Pilotstudie im Jahr 2018.

3.2.1 Ablauf einer Intervention

Der Ablauf einer Intervention (vgl. Abb. 7) wurde, wie bereits erwähnt, von der Therapie PraFIT übernommen und begann klassischerweise mit der Begrüßung. Es folgte eine kurze Erzählrunde, bevor der Inhalt der Stunde vorgestellt wurde. Danach wärmte sich die Klasse auf, wobei gleichbleibende, ritualisierte Elemente verwendet wurden. Wenn möglich wurden hier auch schon Inhalte der bevorstehenden Einheit miteingebaut.

Nach dem „Warm-up“ begann die erste Übungseinheit. Diese wurde entsprechend den hierarchisch geordneten Bausteinen von Achhammer (vgl. Abb. 5) ausgewählt, wobei im Laufe der Intervention eine Steigerung hin zur Ebene der Erzählfähigkeit stattfand.

Während der ersten Übungseinheit wurden die zentralen Techniken eingeführt und in der Grossgruppe besprochen. War die Aufgabe klar, wurde diese gleich erprobt. Danach bestand die Möglichkeit, in Kleingruppen oder in wechselnder Zweierkonstellation vor dem Rest der Gruppe weiter zu üben.

Anschliessend wurden bereits bekannte Inhalte wieder aufgegriffen und mit den neuen, gerade gelernten Techniken verknüpft. Am Schluss der Stunde gab es noch eine Feedbackrunde, wobei vor allem die Fortschritte hervorgehoben wurden (vgl. Achhammer, 2014b, S.106/107).

Abbildung 7 Aufbau einer Interventionseinheit bei Therapie-PraFIT (Achhammer, 2015, S.6).

3.3 Methoden

Bei der vorliegenden Pilotstudie wurden sowohl quantitative als auch qualitative Methoden verwendet.

3.3.1 Quantitative Methode

Um die Pilotstudie mit dem Therapieansatz PraFIT von Achhammer vergleichen zu können, wurde die kindliche Kommunikation mit demselben Fragebogen *Children's Communication Checklist* erfasst wie bei der Effektivitätsprüfung des Konzepts (vgl. Achhammer, 2014a). Die Wahl dieses Testverfahrens begründete Achhammer (2014a) damit, dass dieses Verfahren schwerpunktmässig den sprachlichen und kognitiven Kontext abbilde und für den Altersbereich der Zielgruppe anwendbar sei (S.20). Achhammer nahm mithilfe des Elternfragebogens *Child Behavior Checklist* (vgl. Achhammer, 2014b, S.162) ebenfalls eine Einschätzung des Verhaltens im Sozialkontext vor, um eine mögliche Auffälligkeit im Verhalten zu erfassen. Da die Verhaltensauffälligkeit, respektive das dissoziale Verhalten, in der vorliegenden Arbeit ein Teilnahmekriterium für die Probanden darstellt, konnte auf diese Überprüfung verzichtet werden. Zusätzlich zu den ersten beiden Fragebögen, überprüfte Achhammer das individuelle Textverständnis und die Erzählfähigkeit ihrer Probanden mit einem dritten Fragebogen (vgl. Achhammer, 2014b, S.162). In der vorliegenden Pilotstudie wurde aufgrund der Fragestellung, welche sich auf die Auswirkung der Intervention auf die soziale Interaktion beschränkt, darauf verzichtet (ebd.). Im Folgenden wird der Fragebogen erläutert, welcher auch für die vorliegende Arbeit verwendet wurde.

Fragebogen *Children's Communication Checklist*

Der Fragebogen *Children's Communication Checklist* (CCC) wurde ursprünglich von Bishop (1998) im angloamerikanischen Raum entwickelt und validiert. Spreen-Rauscher (2003) übersetzte den Fragebogen ins Deutsche und gab an, dass für die deutschen Probanden von ähnlichen Werten auszugehen ist, obwohl für die deutsche Übersetzung bis anhin keine Überprüfung der Gütekriterien stattgefunden hat (vgl. Achhammer, 2014b, S.74). Zudem wurde die Validierung mit Kindern von sieben bis neun Jahren durchgeführt. Laut Achhammer zeigt aber eine Studie von Botting (2004), dass der Fragebogen auch für Kinder bis elf Jahre geeignet ist (vgl. Achhammer, 2014b, S.75).

Der Fragebogen enthält neun Skalen mit insgesamt 70 Items. Die Skalen C bis G bilden die „pragmatische Gesamtskala“. Als kritische Grenze wird eine Gesamtpunktzahl von weniger als 132 im pragmatischen Teil angegeben, wobei darauf hingewiesen wird, dass die Werte in der Nähe der Schnittstelle mit Vorsicht interpretiert werden sollten (vgl. Spreen-Rauscher, 2003, S.98). Die Skalen A und B geben Auskunft über den formalen Aspekt der kindlichen Sprache und geben einen Eindruck von der Verständlichkeit und der Komplexität der Äusserung. Die Skalen H und I (soziale Beziehungen und Interessen) zielen auf autistische Charakteristika (vgl. Sarimski, 2006, S.30).

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde der Fragebogen für die vorliegende Arbeit am Computer abgeschrieben und entsprechend formatiert. Am Inhalt und an der Durchführung wurde dabei nichts verändert.

Die CCC soll laut Durchführungsanweisung von den Eltern oder Bezugspersonen, die das Kind länger als drei Monate kennen, ausgefüllt werden. In dieser Arbeit wurde die CCC aus zeitlichen sowie logistischen Gründen ausschliesslich von Bezugspersonen ausgefüllt. Da die Probanden aber in der Sonderschule F. sowohl wohnen als auch zur Schule gehen, kann davon ausgegangen werden, dass die Bezugspersonen, welche die Kinder länger als drei Monate kennen, diese sehr gut kennen.

Der Fragebogen wurde jeweils vor und nach der Intervention an dieselben Bezugspersonen abgegeben. Die beiden Messzeitpunkte wurden anschliessend mit dem prä-post-Test-Design (vgl. Abb. 8) miteinander verglichen.

Abbildung 8 Ausschnitt aus "Designs ohne Kontrollgruppen" von Pospeschill und Siegel (2018): Prä-post-Test-Design.

Die gewonnenen Werte aus der pragmatischen Gesamtskala des Prätests (Y_1) und des Posttests (Y_2) wurden mittels des t-Tests für abhängige Stichproben³ miteinander verglichen (V).

3.3.2 Qualitative Methode

Wie Breuer und Lettau (n.d) in ihrer Arbeit an der Universität Münster darlegten, ist das Ziel qualitativer Forschung die Entwicklung neuer Theorien und Modelle. Dies stehe im Gegensatz zur quantitativen Forschung, in welcher statistisch überprüfbare Hypothesen aus bereits vorhandenen wissenschaftlichen Theorien abgeleitet werden. Sie schrieben weiter, dass die qualitative Forschung von grosser Offenheit geprägt sei, dies oft auch in der Datenerhebung. Sie sahen die Legitimation darin, dass durch die flexiblen Untersuchungsstrategien ein konkretes und plastisches Bild der Alltagswelt der Probanden gewonnen werden kann (vgl. Breuer & Lettau, n.d., S.4/5). Um diese Ganzheitlichkeit zu erfassen, wurde als qualitative Methode zur Datenerhebung dieser Pilotstudie ein Verlaufsprotokoll gewählt. Dabei wurden sowohl der Versuchsaufbau, wie auch die Durchführung und die gewonnenen Erkenntnisse notiert.

Das Verlaufsprotokoll

Die Interventionen wurden jeweils von mir vorbereitet und durchgeführt. Dadurch ergab sich automatisch die Methode der teilnehmenden Beobachtung. Anschliessend an jede Interventionseinheit habe ich die Erlebnisse, Erkenntnisse und Überlegungen unstrukturiert neben der jeweiligen Planung notiert, wobei ich auf die verschiedenen Übungen und ihre Durchfüh-

³ Gemäss der Methodenberatung der Universität Zürich testet der t-Test für abhängige Stichproben, ob die Mittelwerte zweier abhängiger Stichproben verschieden sind (2018).

rung einging. Fiel ein Kind besonders auf, habe ich dies ebenfalls notiert. Beobachtungen, welche für die Planung der kommenden Stunde von besonderer Wichtigkeit waren, wurden unter „Gedanken zum letzten Mal“ über der nächsten Planung notiert. Zum Beispiel steht über der Planung zur zwölften Einheit: *Gruppenspiegeln hat den Kindern sehr gefallen und darf gerne wieder als Warm-up verwendet werden.* Dadurch konnten bereits im Verlauf der Pilotstudie Anpassungen aufgrund gewonnener Erkenntnisse vorgenommen und teilweise auch evaluiert werden.

3.4 Ergebnisse

Als Erstes werden die Ergebnisse aus dem Fragebogen CCC dargestellt und erläutert. Anschliessend werden die Ergebnisse aus dem Verlaufsprotokoll anhand der Kategorien *Gruppensetting*, *Konzept PraFIT* und *Motivation und Beziehung* dargestellt. Diese Kategorien ergaben sich aus der Bearbeitung des Verlaufsprotokolls.

3.4.1 Children's Communication Checklist

Die Auswertung wurde wie in der Durchführungsanweisung beschrieben vorgenommen. Dabei entsprechen die Antworten den folgenden Punktwerten: trifft nicht zu = 0; trifft teilweise zu = 1; trifft voll zu = 2; weiss nicht = x. Wurden zwei Kästchen angekreuzt, wurde jeweils der Mittelwert genommen. Wurde „weiss nicht“ angekreuzt oder fehlten Daten gänzlich, wurde die Gesamtpunktzahl anteilmässig ermittelt (vgl. Spreen-Rauscher, 2003, S.98). Die Punktzahlen wurden direkt neben den Fragen am Rand notiert (siehe S.II – LXXX im Anhang). Dabei ist zu beachten, dass bei manchen Kästchen die Punktzahl – wie im Original von Spreen-Rauscher (2003) – mit einem Minus versehen wurde. Dementsprechend wurden diese Punkte von der Gesamtpunktzahl abgezogen.

Vergleicht man die Werte des Prätests der gesamten Gruppe mit dem Posttest ebendieser, erhält man folgendes Ergebnis (vgl. Abb 9):

Results of Paired Samples t-test of "Pretest" vs "Posttest"						
p value: 0.3220 ¹						
t statistic: -1.079						
Degrees of Freedom (df): 6						
Gruppe	N	Durchschnitt	CI 95% ²	Standard-Abweichung ³	Min	Max
Pretest	7	131.714	118.984 - 144.445	17.185	110.5	156.0
Posttest	7	135.5	123.157 - 147.843	16.661	115.0	157.0

Abbildung 9 Resultate des t-Tests

Wie anhand des p-Werts zu entnehmen ist, konnte keine Signifikanz festgestellt werden. Dies lässt sich ebenfalls an den Zahlen des Durchschnittes ablesen, da die des Posttests keinen erheblichen Fortschritt zum Durchschnitt des Prätests aufweisen.

Werden diese Ergebnisse mit denen aus der Vorstudie von Achhammer (2014a) verglichen (vgl. Abb. 10), fällt auf, dass sich die Zahlen ähnlich verhalten. Ebenfalls verfehlte der durchgeführte t-Test für abhängige Stichproben der Vorstudie die Signifikanzgrenze ($t(12) = 0,257$).

	CCC Eltern Prätest	CCC Eltern Posttest
N	13	13
MW	135,54	136,08
SD	16,31	16,56
Median	134,00	141,00
Min	104,00	102,00
Max	156,00	155,00

Abbildung 10 Ergebnisse aus der Vorstudie von Achhammer (2014a).

3.4.2 Verlaufsprotokoll

3.4.2.1 Gruppensetting

Im Gruppensetting wurde auf allen Ebenen nach Katz-Bernstein (2002) gearbeitet. Wie im Verlaufsprotokoll festgehalten, wurde die themenzentrierte Arbeit anfangs oft unterbrochen, da die Gruppe sehr unruhig war. Zum Beispiel heisst es in den Notizen zur ersten Einheit: „Die Einführung des Klatschkreises war sehr schwierig, da die Kinder nur ein paar Sekunden zuhörten, bevor sie wieder dazwischenriefen oder den Nachbarn störten“. Vergleicht man nur diese Anfangsphasen der Einheiten miteinander, ist eine deutliche Verbesserung zu beobachten. Spontane Wiederholungen wurden möglich (siehe Einheit 4, S.XCIX im Anhang) und die Akzeptanz der Gruppe wurde besser (Einheit 5: „... es wurde niemand ignoriert oder ausgelassen.“).

Die personenzentrierte Arbeit konnte in diesem Setting erst später eingesetzt werden. Um auf die individuellen Förderbereiche eines Kindes in der Gruppe eingehen zu können, braucht die Gruppe bereits eine gewisse Selbstständigkeit. Da dies möglich wurde, zum Beispiel in der vierten Einheit („K. im 1:1 für die Rhythmikübung“), ist nachweislich ein Fortschritt der Gruppe zu verzeichnen.

Die Fortschritte in der gruppenspezifischen Arbeit waren weniger deutlich zu erkennen. Als gelungenes Beispiel kann jedoch die Situation in der sechsten Einheit angeführt werden, als M. aufgrund eines Regelverstosses eine Sanktion (in Form eines Minuspunktes) drohte. Der Fall wurde in der Gruppe diskutiert und obwohl sich die Gruppe einig war, dass ein Regelverstoss vorlag, einigten sie sich einstimmig darauf, dass M. keine Sanktion bekommen sollte. Der Gruppenzusammenhalt blieb bis zum Schluss ein zentrales Thema. Aufgrund der

individuellen Störungsbilder und der daraus resultierenden Gruppendynamik kam es bis zuletzt zu schwierigen Situationen. Als Beispiel dafür zu nennen wäre der Zwischenfall während der Pause bei der neunten Einheit (siehe S.CIX im Anhang).

Die Kleingruppenarbeit wurde zu Beginn dazu genutzt, um neue Techniken zu erproben. Ob die Aufgaben umgesetzt wurden oder nicht, hing stark davon ab, wie die Gruppeneinteilung war. In den Einheiten zehn und elf wurde ausserdem nur noch in Halbklassen gearbeitet, was sehr zur Konzentration der Gruppe beitrug. Problematische Dynamiken zwischen einzelnen Schülern konnten so umgangen werden, da sie nicht derselben Halbkategorie zugeteilt wurden. Insgesamt konnten in der Kleingruppenarbeit nur individuelle Fortschritte oder Fortschritte einzelner Zweierkonstellationen verzeichnet werden.

3.4.2.2 Konzept PraFIT

Das Programm wurde schrittweise und immer nach der vorangegangenen Einheit geplant. Dem Verlauf der Planungen ist zu entnehmen, dass von Einheit zu Einheit eine Steigerung der Anforderungen möglich war. Im unten gezeigten Diagramm (vgl. Abb. 11) sind die Einheiten eins bis zwölf links in steigender Abfolge verzeichnet. Die Zahlen null bis acht am unteren Teil des Diagramms kennzeichnen die Anzahl der durchgeführten Übungen in einer Einheit. Welche Anzahl Übungen welcher Therapieebene des Konzepts PraFIT entspricht, ist in der Legende rechts beschrieben.

Abbildung 11 Diagramm zur Übersicht der Therapieebenen im Interventionsverlauf.

Die Therapie PraFIT begann mit einer starken Fokussierung auf die Ebene 1 „Eigen- und Fremdwahrnehmung“. Mit steigender Komplexität der Übungen nahm auch der Zeitaufwand zu, weshalb die Anzahl der Übungen bis zur dritten Einheit abnahm. In der vierten Einheit konnte wieder eine Steigerung verzeichnet werden, weshalb bereits ab der fünften Einheit auf der Ebene 2 „Sprachverwendung im Kontext“ gearbeitet werden konnte. Bis zur achten

Einheit konnte diese Ebene so weit behandelt werden, dass mit der neunten Einheit die Ebene 3 „Storytelling“ eingeführt werden konnte. Aufgrund der Zeitintensität einzelner Übungen, wurde in den Einheiten zehn und elf auf Übungen aus der Ebene 2 verzichtet. Übungen aus der Ebene 1 sollten sich zwecks der Ritualisierung bis zum Schluss durchsetzen. Von der zehnten zur elften Einheit ist wieder derselbe Effekt wie zu Beginn zu beobachten: die Übungen werden komplexer und beanspruchen daher mehr Zeit. Die Abschlussstunde diente dazu, den Lehrern und Bezugspersonen der Kinder zu zeigen, was in dieser Intervention gemacht wurde. Deshalb wurden hier wieder Übungen aus allen Ebenen durchgeführt.

3.4.2.3 Motivation und Beziehung

Unter Motivation wird in diesem Abschnitt die Teilnahmebereitschaft der Kinder verstanden. Anhand des Verlaufsprotokolls können drei Faktoren identifiziert werden, welche die Motivation wesentlich gesteigert haben. Der erste Faktor, das „Sternensystem“, wurde bereits in der zweiten Einheit eingeführt. Jedes Kind erhielt zu Beginn der Einheit fünf Sterne, wobei am Ende einer Einheit jeder Stern gegen eine Süßigkeit eingetauscht werden konnte. Bei einem Verstoss gegen die Regeln wurde ein Stern abgezogen und bei einer besonders guten Leistung (ab der dritten Einheit) bestand die Chance auf einen Bonusstern. Die Regeln wurden zuvor in der Gruppe erarbeitet und galten für alle Gruppenmitglieder gleichermassen (siehe S.CXVII im Anhang).

Der zweite motivierende Faktor war die Musik, welche sich die Kinder selbst aussuchen durften. Dafür mussten sie zu Beginn der Intervention ihre Lieblingstitel aufschreiben, damit diese auf kindergerechten Inhalt geprüft werden konnten. Die Musik wurde gezielt für einige Übungen eingesetzt und lief gelegentlich bei den Feedbackrunden im Hintergrund als Belohnung für eine gelungene Einheit.

Der dritte Faktor war die Kleingruppenarbeit. Konstellationen, die von den Klassenlehrern nicht erlaubt wurden, weil sie in der Klasse für zu grosse Unruhe sorgten, wurden in den Einheiten teilweise erlaubt. Dies spornte die Kinder an, zu beweisen, dass sie konzentriert zusammenarbeiten konnten. Zudem konnten Kinder, die miteinander im Streit lagen, dank der Gruppeneinteilung auf Abstand gehen.

Die Beziehungen untereinander waren immer wieder Thema. Wie bereits bei der gruppenspezifischen Arbeit erläutert wurde, konnten zwar einzelne Fortschritte beobachtet werden, die Gruppe entwickelte den erwünschten Gruppenzusammenhalt jedoch nur ungenügend. Bis zuletzt (siehe S.CXV im Anhang: Notizen/Beobachtungen) konnte beispielsweise das Annehmen von Impulsen oder Ideen – welches ein Grundprinzip des Improvisationstheaters darstellt – oft nicht umgesetzt werden. Kommentare wie „von dir will ich das nicht“ waren immer wieder zu hören.

Die Beziehung zwischen den Kindern und mir hat sich stetig verbessert. Dies kann einerseits an den individuellen Gesprächen festgemacht werden, in denen die Kinder vermehrt von ihrem Alltag erzählten, andererseits auch an der Qualität der Feedbackrunden am Schluss jeder Einheit. In den ersten Einheiten zum Beispiel gab es vermehrt unspezifische Rückmeldungen wie „ich fand alles gut“. Gegen Ende der Intervention wurden die Kinder immer genauer und bewerteten die einzelnen Übungen sowie die Stimmung während der Einheit. Wurde eine Übung schlecht bewertet, wurde diese in der folgenden Stunde weggelassen oder verändert. Die dadurch erfahrene Wirksamkeit schuf ebenfalls Vertrauen.

3.5 Diskussion

3.5.1 Children's Communication Checklist

Zunächst ist zu beachten, dass sich bei dieser kleinen Anzahl an Probanden (n=7) keine Signifikanz ableiten lässt, da die individuellen Leistungen zu sehr ins Gewicht fallen. Bewertet man die individuellen Leistungen, so ist bei vier von sieben Kindern ein Fortschritt und bei drei von sieben Kindern ein Rückschritt festzustellen.

Mögliche Ursachen für die geringe Verzeichnung einer Leistungssteigerung der Gruppe oder für den Rückschritt einzelner Kinder können von verschiedenen Faktoren abhängen.

Zunächst ist während der Auswertung des Fragebogens aufgefallen, dass vermeintliche Konstante wie „ist beliebt bei anderen Kindern“ von der ausfüllenden Bezugsperson nicht gleichmässig bewertet wurde (siehe Frage 54 S.XVIII und S.LX im Anhang). Auch vermeintlich grosse Fortschritte von „trifft voll zu“ nach „trifft nicht zu“ bei der Frage zu den Schwierigkeiten im Beziehungsaufbau wurden verzeichnet (siehe Frage 61 S.XXXVII und S.LXXIX im Anhang), was nach einer neunwöchigen Intervention als utopisches Resultat zu betrachten ist. Um die Stimmungsschwankungen und „Fehler“ des Ausfüllenden auszuhebeln, müssten für jedes Kind mehrere Personen den Fragebogen ausfüllen.

Als weiterer Faktor wird die Dauer der Intervention angeführt. Wie dem Verlaufsprotokoll zu entnehmen ist, wurde viel Zeit für Streitigkeiten, Diskussionen und Wiederholungen aufgewendet, wodurch sich die zwölf Interventionseinheiten nicht mit denen von Achhammer (2014a) vergleichen lassen. Zudem betonten die Klassenlehrer und Betreuer vor Ort, dass die Kinder allgemein langsamer lernen als Regelschulkinder und auf viele Wiederholungen und Visualisierungshilfen angewiesen sind.

Nicht zu vernachlässigen sind ebenfalls die schrittweise vorgenommenen Anpassungen der Methoden an die Gruppe. Hätten die folgenden Erkenntnisse aus dem Verlaufsprotokoll zu den Faktoren *Gruppensetting*, *Konzept PraFIT* und *Motivation und Beziehung* zu Beginn der Intervention vorgelegen, hätte die Lernumgebung optimaler gestaltet werden können.

3.5.2 Verlaufsprotokoll

3.5.2.1 Gruppensetting

Bei der themenzentrierten Arbeit wurden zwar Fortschritte der Gruppe dokumentiert, gewisse Ziele, beispielsweise die Umsetzung des „YES AND PRINZIPS“ (vgl. Theatergruppe Anundpfirsich) konnten aber bis zuletzt nicht erreicht werden. Es besteht die Annahme, dass eine zusätzliche Visualisierung hilfreich gewesen wäre, obwohl Achhammer (2014b) betont, dass nur eine Tafel zur Verfügung stehen sollte, da weitere Requisiten dem Grundsatz des Improvisationstheaters widersprechen. Bei Kindern, welche Mühe mit der Konzentration und der Aufmerksamkeitslenkung haben, könnte eine zusätzliche Visualisierung (wie Bilder oder ein Film) unterstützend wirken (vgl. Hofmann & Löhle, 2016, S.58). Zudem empfiehlt es sich, den Betreuungsschlüssel in diesem Setting zu überdenken. Bei der Therapie PraFIT nach Achhammer (2014b) wird eine ideale Gruppengrösse mit fünf bis sieben Kindern angegeben (S.104). Der Betreuungsschlüssel läge hier also bei einer Therapeutin zu fünf bis sieben Kindern. Die Erfahrung der Durchführung zeigte jedoch, dass die Arbeit in der Halbklass (Betreuungsschlüssel eins zu drei) oder die Arbeit mit mehreren Erwachsenen (Betreuungsschlüssel drei zu sieben) besser funktionierte. Die Klasse war jeweils konzentrierter und die Inhalte konnten gezielter vermittelt werden.

Die personenzentrierte Arbeit im Gruppensetting ist bei einer Gruppe, welche viel Aufmerksamkeit fordert und klare Strukturen braucht, schwieriger umzusetzen. Auch hier würde sich eine Änderung des Betreuungsschlüssels anbieten. Bei der Durchführung der Pilotstudie half bereits die Möglichkeit, ein Kind mit einer Einzelaufgabe (siehe S.XCIX im Anhang) zum Klassenlehrer zu schicken. So konnten unruhige Kinder für kurze Zeit separiert werden, ohne dass sie wichtige Inhalte der Einheit verpassten. Durch die personalisierte Rückmeldung, welche sie von den Lehrpersonen erhielten, wurde diese Massnahme auch nicht als Sanktion wahrgenommen.

Die erfolgreiche Arbeit in den Kleingruppen hing, wie bereits erwähnt, von der Einteilung ab. Wurde diese vorgegeben, gab es weniger Diskussionen, als wenn die Kinder ihren Partner selbst aussuchen durften. Zudem bieten sich Übungen an, in denen jedes Kind mit jedem einmal die Aufgabe ausführt. So ist der Ablauf klar und alle Kinder sind gleichermassen Teil der Gruppe.

3.5.2.2 Konzept PraFIT

Obwohl dieses Konzept nicht eine genau einzuhaltende Abfolge von Übungen beinhaltet, bauen die Übungen und die Ebenen aufeinander auf. Wie in den *Gedanken zum letzten Mal* der siebten Einheit (siehe S.CV im Anhang) beschrieben, dürfen Zwischenschritte in der Aufgabensteigerung nicht übersprungen werden. Die Erfahrung während der Durchführung hat gezeigt, dass die einzelnen Schritte wichtig für das Verständnis der Kinder sind und dass sie bei einer zu steilen Anforderungskurve nicht mehr richtig mitmachen. Zum Beispiel wurde bei Einheit vier die zweitletzte Übung der ersten Ebene (vgl. Achhammer, 2014b, S.133) eingeführt, in Einheit fünf die Übung vier der zweiten Ebene (vgl. Achhammer, 2014b, S.139) und in Einheit sechs bereits die Übung sieben der zweiten Ebene. Wie dem Verlaufsprotokoll zu entnehmen ist, wurde die zuletzt genannte Übung nur mangelhaft oder gar nicht durchgeführt (siehe S.CIII im Anhang).

Wichtige Elemente der zweiten Ebene sind die Körpersprache und damit verbunden die Emotionen. Es fiel auf, dass einige Kinder Mühe hatten, Emotionen körpersprachlich umzusetzen (siehe S.CV im Anhang: Notizen/Beobachtungen). Auch das Erkennen von Emotionen anhand von Bildern stellte für die meisten Kinder eine Herausforderung dar. Es half, die Emotionen in einen Kontext zu stellen. Zum Beispiel: „Stellt euch vor ihr seid alleine, es ist stockdunkel und ihr hört ein Geräusch“ für die Emotion „Angst“. Zudem schien die metasprachliche Auseinandersetzung mit den (eigenen) Emotionen schwierig zu sein, da teilweise absichtlich falsche Antworten gegeben wurden oder die Teilnahme verweigert wurde. Gemäss Petermann und Wiedebusch (2008) gehören emotionale Defizite wie die eingeschränkte Fähigkeit, eigene Gefühle und die Gefühle anderer wahrzunehmen sowie ein mangelndes Emotionsverständnis zur Symptomatik von Kindern mit oppositionell-aggressivem Verhalten (S.126).

Die Aufgaben der dritten, sehr anspruchsvollen, Ebene „Storytelling“ waren am komplexesten. Einige Voraussetzungen, beispielsweise Flexibilität in der Wahl der darzustellenden Themen, waren bei den Kindern bis zum Schluss nicht vorhanden. Bei der ersten Übung der dritten Ebene geht es darum, gemeinsam eine Geschichte zu entwickeln. Dabei greift jedes Kind den Satz des vorangegangenen auf und verknüpft diesen mit einem eigenen Satz. Bei der Durchführung dieser Übung fiel auf, dass die Kinder nur ein paar vorherrschende Themen, wie

zum Beispiel Konflikte oder Waffen, beherrschten und sich auch nach einem Input von außen nicht davon lösen konnten. Nur eine starke Strukturierung erlaubte eine neue Auswahl an Themen. Zum Beispiel wurden die Figur (ein Junge), was diese tat (er geht mit seinem Hund spazieren) und der Planbruch (der Hund läuft davon) vorgegeben und die Kinder konnten sinnvolle Ergänzungen machen. Grundsätzlich konnte beobachtet werden, dass für eine erfolgreiche Einheit mit der Steigerung des Schwierigkeitsgrades auch die Strukturierung der Aufgabe zunehmen musste. Wie Greene (2012) postuliert, möchten Kinder ihre Sache gut machen und das Auftreten von herausforderndem Verhalten sei ein Zeichen für fehlende kognitive Fertigkeiten (S.27). Die zusätzliche Strukturierung der Übungen erlaubt den Kindern auf der dritten Ebene des Konzepts zu agieren, ohne dass die Ziele der zweiten Ebene vollumfänglich erreicht wurden.

Ob dies der Meinung des Konzepts entspricht, lässt sich diskutieren. Die Formate der dritten Ebene zielen nach Achhammer (2014b) auf eine Förderung der Gesprächsführung ab. Die Kinder auf der Bühne fordern die Aufmerksamkeit des Publikums und reagieren wiederum auf deren Verhalten (S.153). Ob die die Zuschauer die Darbietung langweilig oder lustig finden, lässt sich anhand der Reaktionen ablesen. Diese Interaktion sieht man nach Achhammer (ebd.) auch in der alltäglichen Kommunikation (S.154). Dieses umfassende Ziel der adäquaten, situationsangepassten Kommunikation ist für den Kontext der Pilotstudie deutlich zu hoch gesteckt. Legt man den Fokus aber auf die Ziele der einzelnen Übungen, scheint deren Durchführung dennoch angemessen. Beispielweise dient die Übung „Geschichte in drei Phasen“ dazu, die Geschichtenstruktur zu verdeutlichen. In einem der Gruppe angepassten Rahmen konnte dieses Ziel erreicht werden. Die Schlussfolgerung, dass trotz Schwierigkeiten auf der zweiten Ebene Übungen der dritten Ebene durchgeführt werden dürfen, scheint demnach zulässig.

Zugeständnisse an die kognitive Leistungsfähigkeit der Gruppe mussten dennoch gemacht werden. Die letzten Übungen der dritten Ebene konnten aufgrund des Schwierigkeitsgrades und der nicht erreichten Ziele der unteren Ebenen nicht durchgeführt werden. Es ist jedoch nicht auszuschliessen, dass bei einer deutlich länger dauernden Intervention dieses Niveau hätte erreicht werden können.

3.5.2.3 Motivation und Beziehung

Die drei Faktoren, welche im Verlaufsprotokoll als motivationsfördernd identifiziert wurden, werden hier nochmals aufgegriffen und kritisch beurteilt.

Der erste benannte Faktor ist das „Sternensystem“. Die Idee dazu kommt von einem bereits vorhandenen System mit sogenannten „Respektpunkten“ im Sonderschulheim F. Jedes Kind erhält zu Beginn der Woche einen Vorschuss von drei „Respektpunkten“. Bei einem Regelverstoss wird ein Respektpunkt abgezogen, es folgen aber keine weiteren Sanktionen.

Beim „Sternensystem“ wurde die Idee des Vorschusses aufgenommen, denn jedes Kind bekam zu Beginn der Stunde fünf Sterne zugesprochen. Da die Sterne am Ende einer Stunde gegen etwas Süsses getauscht werden konnten, wurde der Abzug eines Sternes zu einer negativen Konsequenz. Diese Konsequenz geschah jedoch nicht willkürlich, denn wie Textor (2004) in seinem Artikel *Zur Erziehung verhaltensauffälliger Kinder* empfiehlt, wurden die Regeln (siehe S.CXVII im Anhang) und die Massnahmen bei Regelverstössen gemeinsam mit den Kindern festgelegt. Um gewünschtes Verhalten belohnen zu können, wurden mit der

dritten Einheit die „Bonussterne“ eingeführt. Verhaltenstherapeutisch gründet dies auf der operanten Konditionierung nach Holland und Skinner (1961). Kasten definiert dies so:

„Operantes Konditionieren bezeichnet eine Form des Lernens, bei dem zufällig auftretendes Verhalten durch die Reaktion der Umgebung verstärkt wird [...]. Diese Verstärkung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Verhalten erneut gezeigt wird. Umgekehrt führt die fehlende Verstärkung oder gar eine Bestrafung dazu, dass die Wahrscheinlichkeit sinkt.“ (Kasten, 2014, S.182)

Bei der Durchführung und Umsetzung des „Sternensystems“ kam es zu einer unerwarteten Komplikation. Wurde aufgrund eines Regelverstosses ein Stern abgezogen, fing das betroffene Kind häufig an, über die Sanktion zu diskutieren. Dass dieser Stern durch eine sehr gute Leistung wieder zurückgewonnen werden könnte, schien in diesen Momenten zu wenig greifbar oder irrelevant zu sein. Durch die Diskussionen ging der Gruppe viel Übungszeit verloren. Um diese Komplikation zu lösen, wurden die Sterne nicht mehr visuell dargestellt, sondern deren Anzahl am Schluss in der Feedbackrunde mündlich mitgeteilt. Mit den Süsigkeiten vor Augen, welche jeweils nach der Feedbackrunde ausgeteilt wurden, wurde der aktuelle Punktestand viel bereitwilliger angenommen.

Der zweite Faktor, der als besonders motivationsfördernd identifiziert wurde, ist die Musik. Wie Haffa-Schmidt, von Moreau und Wöfl (1999) schreiben, haben Kinder und Jugendliche eine sehr hohe Affinität zur Musik. In keinem anderen Lebensabschnitt nehme Musik eine so identitätsstiftende, gruppenbildende und Ausdruck gebende Bedeutung ein (S.13). Dies konnte auch an den Kindern aus der Pilotstudie beobachtet werden. Sie hörten immer sehr intensiv zu und verlangten auch, dass ein Lied zu Ende gespielt wurde. Besonders für die Einübung des Kommandos „Freeze“, bei dem alle Teilnehmer in ihrer Bewegung erstarren sollten, war die musikalische Untermalung geeignet. Sobald die Musik stoppt, gilt es zu erstarren. Auch für eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema „Emotionen“ der zweiten Therapieebene würde sich Musik eignen. Auf dem musikalischen Weg ist es einfacher, eine gemeinsame Sprache zu finden. Musik weckt Emotionen, versetzt in Stimmungen und fördert Bilder und Assoziationen (vgl. Haffa-Schmidt, von Moreau & Wöfl, 1999, S.13).

Wie die Kleingruppen jeweils zusammengesetzt wurden, hatte ebenfalls grosse Auswirkungen auf die Motivation der Kinder. Wie bereits erwähnt, konnte die freie Partnerwahl die Motivation positiv beeinflussen. Bei gewissen Konstellationen aber war die Freude aneinander zu gross, als dass die Kinder sich auf den Auftrag hätten konzentrieren können. Hier galt es abzuwägen, ob die allgemeine Stimmung oder die korrekte Ausführung der Übung wichtiger für diese Einheit war. Besonders lebhafteste Zweiergruppchen sollten auch stets in unmittelbarer Nähe behalten werden.

Auch die Räumlichkeiten sollten in diesem Zusammenhang diskutiert werden. Der bei der Pilotstudie benutzte grosszügige Gruppenraum bot genug Platz, um getrennte Aufträge erledigen zu können. Zudem konnten alle Kleingruppen im Auge behalten werden. In Einheit neun musste die Gruppe in einen kleineren Raum ausweichen. Diese Stunde verlief eher unruhig, was die Kinder in ihrer Rückmeldung auf die Grösse des Raumes bezogen. Sie meinten, dass sie in einem kleinen Raum weniger Möglichkeiten hätten, einander aus dem

Weg zu gehen. Der Einfluss der veränderten Rahmenbedingungen auf die Stimmung der Klasse konnte ebenfalls beobachtet werden. Zum Beispiel konnte das Warm-up einmal nicht wie sonst mit Musik und grossen Bewegungen stattfinden, wodurch sich ebenfalls der ritualisierte Ablauf änderte. Wie Schleiffer (2009) in seinem Artikel über Verhaltensauffälligkeiten und Schulleistungsprobleme erwähnt, sind Kinder mit dissozialen Verhaltensweisen in ihrem Verhalten und ihrer Leistung besonders abhängig von dem jeweiligen Kontext (S.56). Für eine Transferübung, also für eine Übung, in welcher die gelernten Inhalte auf den Alltag übertragen werden, würde sich ein Raumwechsel anbieten. Bekannte Übungen in unbekannter Umgebung helfen, das Gelernte zu verinnerlichen. Unbekannte Übungen oder ungesicherte Abläufe sollten wiederum nur in bekannter Umgebung stattfinden, denn „die sichere und vertraute Umgebung ... sowie Musse und Zeit müssen vorhanden sein, damit Spiel spontan und intrinsisch motiviert entstehen und sich entfalten kann“ (Wildegger-Lack, 2000, S.242).

3.6 Fazit

Zur Beantwortung der Fragestellung, inwiefern das Therapiekonzept PraFIT nach Achhammer die soziale Interaktion von Kindern mit dissozialem Verhalten beeinflusst, werden hier die Ergebnisse zusammengefasst dargestellt.

Anhand der quantitativen Ergebnisse der Pilotstudie konnten keine signifikanten Verbesserungen bezüglich der sozialen Interaktion der Kinder verzeichnet werden. Im Rahmen der qualitativen Auswertung konnten hingegen verschiedene Fortschritte dokumentiert werden. Der Verlauf der Planungen zeigte klar, dass eine Steigerung der Anforderungen möglich war. Dies jedoch nur dann, wenn die dazu benötigten Fertigkeiten zuvor gesichert wurden. Beispielsweise lernten die Kinder, sich in andere Teilnehmer hineinzusetzen, um die essentiellen Merkmale des Erkennens einer pantomimischen Darstellung herauszufinden. Die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme, die in dieser Übung den Förderschwerpunkt darstellte, ist wesentlich für eine positive soziale Interaktion. Auch die Möglichkeit, personenzentriert mit einzelnen Kindern zu arbeiten, konnte erst im Verlauf der Intervention realisiert werden, da die Gruppe zu Beginn noch die meiste Aufmerksamkeit einforderten. So konnte ich zum Beispiel mit einem Kind vertieft auf die Struktur einer Geschichte eingehen, um gemeinsam einen roten Faden zu finden. Diese Übung zielt auf das Gelingen von Kommunikation ab, wobei auch das Eingehen auf die Gesprächsthemen anderer gefördert wird. Die im Gruppensetting verzeichneten Fortschritte wurden durch individuelle Verbesserungen ergänzt, welche vor allem in der Kleingruppenarbeit ersichtlich wurden. Eine Kleingruppe schaffte es, unter Anleitung eine gelungene Übung aus der dritten Ebene durchzuführen, bei der die Kohärenz und die Kohäsion zentral waren. Diese Übung konnte nur realisiert werden, weil die vorangegangenen Schritte (Impuls annehmen, Ideen weiterentwickeln, Geschichtenstruktur anwenden) erfolgreich ausgeführt werden konnten. Ganzheitlich kann aufgrund der vorliegenden Ergebnisse also gesagt werden, dass die Therapie die pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten dieser Kinder verbesserte.

4 Reflexion

In diesem Abschnitt wird die Durchführung der Intervention reflektiert. Gleichzeitig wird mit den benannten Punkten auch auf die Leitfragen eingegangen. Ob eine Logopädin ohne heilpädagogische Zusatzausbildung eine solche Intervention durchführen kann und welche Parameter vorzugsweise angepasst werden sollten, werden im Folgenden thematisiert.

Um eine solche Pilotstudie überhaupt durchführen zu können, braucht es als Basis eine gute Zusammenarbeit mit der Institution und den Lehrern vor Ort. Zum einen aufgrund des Zeitgefässes, welches ein bis zweimal pro Woche für 45 bis 90 Minuten zur Verfügung gestellt werden muss. Für die Lehrpersonen heisst das eine Anpassung ihres Zeitplans. Für die Institution bedeutet es einen zusätzlichen logistischen Aufwand, um einen Raum inklusive der benötigten Infrastruktur für den jeweiligen Zeitraum zur Verfügung zu stellen. Mit der Wahl und Einwilligung zur Zusammenarbeit vom Sonderschulheim F. hatte ich grosses Glück. Die Schul- und Heimleitung ist sehr interessiert und engagiert, was enorm zum Gelingen der Durchführung beitrug. Durch den fachlichen Austausch mit ihnen, aber auch mit den Sozialpädagogen in meinem Umfeld, konnte ich bereits einige Tipps und Tricks im Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern sammeln. Dies erwies sich als essentiell für die Durchführung von PraFIT. Erfahrung oder ein Coaching im Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern kann jeder Person empfohlen werden, die diese Pilotstudie wiederholen oder vertiefen möchte. Des Weiteren kann die Empfehlung von Achhammer (2014b) weitergeben werden, dass der durchführende Therapeut selbst praktische Erfahrungen mit dem Improvisationstheater gesammelt haben sollte. Dies hilft, die angestrebten Ziele zu erkennen, angemessen eingreifen und ein aussagekräftiges Feedback geben zu können (S.111).

Eine weitere wichtige Erkenntnis ist die Bedeutung klarer Strukturen im Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern. Mit einer zu offenen Aufgabenstellung sind sie entweder überfordert, oder sie nutzen den Freiraum, um dem nächsten Impuls nachzugeben. Beispielsweise gelang die Umsetzung der Übung „Geht traurig durch den Raum“ nicht oder nur teilweise, weil die Kinder anfangen miteinander zu interagieren, anstatt die Übung durchzuführen. Es klappte besser mit der Aufforderung „Geht alle in der gleichen Richtung den Wänden entlang und versucht dabei, so traurig wie möglich auszusehen“. Jede Übung sollte mit dieser „Brille“ angeschaut werden: Ist der Sinn der Übung klar? Was ist Ziel dieser Übung? Welche Hilfestellungen kann ich anbieten, sollte die Übung zu schwer sein? Wie kann ich die Übung herausfordernder gestalten? Mit zunehmender Schwierigkeit mussten auch die Übungen angepasst werden. Gerade bei offenen Szenen kamen die Kinder immer wieder auf dieselben Themen (Waffen, Gewalt, Luxus) zurück. Wurde die Rahmenhandlung aber zu Beginn vorgegeben (beim Hundespaziergang entwischt der Hund) konnten sich die Kinder besser auf den Inhalt der Übung konzentrieren.

Wie Achhammer (2014b) schreibt, bedeutet „improvisiert“ nicht „unvorbereitet“, sondern dass die Einheiten nicht bis ins letzte Detail festgelegt sind (S.111). Gerade mit einer lebendigen Gruppe von Kindern, welche Mühe mit sozialer Interaktion haben, muss der Therapeut grosse Flexibilität zeigen. Aufgrund der Gruppensituation ist beinahe jede Übung auch soziale Interaktion, so birgt auch jede Übung das Potential für Konflikte. Spontaneität und die Möglichkeit, sich schnell an eine Situation anpassen zu können, sind wichtige Fähigkeiten im Umgang mit verhaltensauffälligen, insbesondere mit dissozialen Kindern. Zudem muss sich der Therapeut im Vorfeld darüber Gedanken machen, welche Lautstärke er in seiner Stunde

akzeptiert und über welche Massnahmen er verfügt, um sich durchzusetzen. Eine klare Linie und Transparenz bei deren Beibehaltung hilft den Kindern, diese zu akzeptieren. Ich habe bei dieser Intervention gemeinsam mit den Kindern unsere Verhaltensregeln erarbeitet. Dadurch erschienen ihnen die Regeln nicht willkürlich und ich hatte den Eindruck, dass es ihnen so leichter fiel, sie einzuhalten. Für die durchführende Person empfiehlt es sich aber, sich vor der Intervention mit den Regeln der Institution vertraut zu machen. Beispielsweise ist im Sonderschulheim F. das Tragen von Mützen im Unterricht nicht erlaubt. Ob ich diese Regel kenne wurde von den Schülern sofort – erfolgreich – erprobt.

Bei einer erneuten Durchführung würde ich ebenfalls empfehlen, ein genaueres Verlaufsprotokoll zu erstellen. Beobachtungskriterien, welche die Entwicklung einzelner Kinder aber auch die Entwicklung der Therapeuten-Kind-Beziehung beschreiben, wären sehr informativ gewesen. Eine Videodokumentation oder ein Teamteaching würden ein solches Vorgehen sicherlich unterstützen. Letzteres würde auch die Umsetzung der Übungen optimieren. Wie in der Diskussion erwähnt, gelang die Vermittlung der Übungsinhalte besser mit einem höheren Betreuungsschlüssel.

Ebenso empfiehlt es sich, bei einer erneuten Durchführung mehr Einheiten einzuplanen. Insbesondere dem Therapiebaustein „Emotionen“ der zweiten Ebene sollte mehr Zeit eingeräumt werden. Wie bereits erwähnt, ist ein mangelndes Emotionsverständnis ein Teil der Symptomatik verhaltensauffälliger Kinder. Insgesamt erwiesen sich zwölf Einheiten als zu kurz, um grosse Fortschritte bei den Leistungen der Kinder zu erkennen. Die grössten Fortschritte habe ich in meiner Rolle als Therapeutin gemacht. Einerseits unterscheidet sich die Planung einer Einzelsituation deutlich zu der einer Gruppensituation. Die Feinheiten dazu konnte ich während den neun Wochen erlernen und erproben. Andererseits erfordert die Durchführung einer Gruppenintervention anderes und/oder adaptiertes therapeutisches Können. Alle Teilnehmer gleichermassen im Auge zu behalten, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, verlangte viel Geschick und Aufmerksamkeit. Persönlich ist es eine grosse Herausforderung, wenn die Grenzen immer wieder getestet werden, was nach einer stabilen Haltung der Therapeutin verlangt. Eine genaue Auseinandersetzung mit den eigenen Werten ist dabei unerlässlich. Ist es mir wichtiger die Regeln durchzusetzen oder Beziehungsarbeit zu leisten? Wie viel Nähe erlaube ich? Inwiefern ist unser Raum ein „Schutzraum“ und ab wann muss ich etwas nach aussen tragen? Mit diesen und weiteren Fragen habe ich mich intensiv auseinandergesetzt. Für meine Zukunft als Logopädin nehme ich diese Erfahrungen mit und denke sehr positiv an diese zurück.

5 Ausblick

Eine erneute Durchführung dieser Pilotstudie unter Einbezug der in der Reflexion dargelegten Erkenntnisse wäre als Fortführung wünschenswert. Persönlich würde ich die Gruppengrösse unverändert lassen, aber eine weitere pädagogische Fachperson hinzuziehen, um damit den Betreuungsschlüssel anzupassen. Weiter würde ich die Übungen auf die vorgegebenen Strukturen prüfen und allenfalls Veränderungen in der Aufgabenstellung vornehmen. Karteikarten mit verschiedenen Szenen- und Rollenvorschlägen könnten dabei unterstützend wirken. Die Dauer der Einheiten würde ich bei 45 Minuten für die Halbklassse und bei 90 Minuten für die ganze Klasse belassen aber den Durchführungszeitraum um das Doppelte verlängern. Besonders der Baustein „Emotionen“ könnte dabei ausgebaut werden.

In Bezug auf die Methodik zur Überprüfung der Veränderungen müsste der Fragebogen *Children's Communication Checklist* sowohl von den Eltern als auch von den institutionellen Bezugspersonen der Kinder ausgefüllt werden. Für einen umfassenderen Eindruck könnte man auch noch die kindliche Erzählfähigkeit mithilfe des Fragebogens FEkE (vgl. Achhammer, 2014b, S.166) überprüfen, um damit einen weiteren Vergleichswert zur Studie von Achhammer (2014a) zu schaffen.

Ein weiterer zu beachtender Punkt ist der Zugang zur Logopädie in Sonderschulheimen. Gemäss dem Volksschulgesetz (VSG) und der Verordnung über die Sonderpädagogischen Massnahmen (VSM) des Kantons Zürich haben auch Kinder in Privat- und/oder Sonderschulen einen Anspruch auf logopädische Abklärung und/oder Therapie. Im Gespräch mit Sozialpädagogen aus Sonderschulheimen, welche mit dissozialen Kindern und Jugendlichen arbeiten, stellte sich aber heraus, dass Logopädie nur dann ein Thema ist, wenn das Kind/der Jugendliche schon in der Regelschule logopädische Therapie hatte. Im Sonderschulheim F. in B. ist zurzeit keine Logopädin angestellt. Es wäre spannend, herauszufinden, ob diese Sonderschule die Ausnahme oder die Regel darstellt.

In der ICD-10 liegt keine eigene Ziffer für das Störungsbild *pragmatisch-kommunikative Störung* vor (vgl. Achhammer, 2014a, S.159). Laut Achhammer (ebd.) stellt die fehlende Klassifikation ein Problem dar. Diese könnte sinnbildlich für das fehlende Bewusstsein dieses Störungsbilds in Sonderschulheimen stehen. Das Aufklärungspotential wäre an dieser Stelle abzuklären.

6 Quellenverzeichnis

Literaturverzeichnis

- Achhammer, B. (2014a). *Förderung pragmatisch-kommunikativer Fähigkeiten bei Kindern. Konzeption und Evaluation einer gruppentherapeutischen Intervention mit Methoden des Improvisationstheaters*. Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität, München.
- Achhammer, B. (2014b). *Pragmatisch-kommunikative Fähigkeiten fördern. Grundlagen und Anleitung für die Sprachtherapie in der Gruppe*. München: Reinhardt.
- Achhammer, B. (2015). Pragmatisch fit mit Therapie PraFIT. *Sprachtherapie aktuell*, 04, 1-9.
- Beelmann, A. & Raabe, T. (2007). *Dissoziales Verhalten von Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen, Entwicklung, Prävention und Intervention*. Göttingen: Hogrefe.
- Bishop, D. (1998). Development of the Children's Communication Checklist (CCC). A method for assessing qualitative aspects of communicative impairment in children. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 39, 879-891.
- Bühling, S. (2013). *Logopädische Gruppentherapie für Kinder und Jugendliche* (Forum Logopädie). Stuttgart: Thieme
- El Mogharbel, C. & Deutsch, W. (2007). Pragmatik: Sprachentwicklung im Kontext sozialen Handelns. In H. Schöler & A. Welling (Hrsg.), *Sonderpädagogik der Sprache. Handbuch Sonderpädagogik, Band 1* (S.57-66). Göttingen: Hogrefe.
- Fröhlich-Gildhoff, K. (2013). *Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Ursachen, Erscheinungsformen und Antworten*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Glück, C. (2007). Pragmatische Störungen bei Kindern und Jugendlichen. In H. Schöler & A. Welling (Hrsg.), *Sonderpädagogik der Sprache. Handbuch Sonderpädagogik, Band 1* (S.247-253). Göttingen: Hogrefe.
- Glück, C. & Spreer, M. (2014). Herausforderndes Verhalten im Kontext sprachlicher Entwicklung. In K. Popp. & A. Methner (Hrsg.), *Schülerinnen und Schüler mit herausforderndem Verhalten: Hilfen für die schulische Praxis* (S.73-83). Stuttgart: Kohlhammer.
- Greene, R.W. (2012). *Verloren in der Schule - Wie wir herausfordernden Kindern helfen können*. Bern: Huber.
- Grice, H.P. (1979). Logik und Konversation. In G. Meggle (Hrsg.), *Handlung, Kommunikation, Bedeutung* (S.243-266). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Haffa-Schmidt, U., von Moreau, D & Wölfl, A. (1999). *Musiktherapie mit psychisch kranken Jugendlichen: Grundlagen und Praxisfelder*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Hemshorn de Sánchez, B. (2015). Improvisationstheater - Flexibilität im Umgang mit Irritation und Differenz Anregungen für die Fortbildung von Religionslehrpersonen. *Forum für Heil- und Religionspädagogik*, 8, 82-91.
- Hofmann, E. & Löhle, M. (2016). *Erfolgreich Lernen: Effiziente Lern- und Arbeitsstrategien für Schule, Studium und Beruf* (3. überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Holland, J. G. & Skinner, B. F. (1961). *The analysis of behavior: A program for self-instruction*. New York: McGraw-Hill.

- Kannengieser, S. (2015). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie*. (3. Auflage). München: Elsevier/Urban & Fischer.
- Kasten, H. (2014). *Entwicklungspsychologie. Lehrbuch für pädagogische Fachkräfte* (1. Auflage). Haan-Gruiten: Europa-Lehrmittel.
- Katz-Bernstein, N. & Subellok, K. (Hrsg.) (2002). *Gruppentherapie mit stotternden Kindern und Jugendlichen. Konzepte für die sprachtherapeutische Praxis*. München: Reinhardt.
- Noterdaeme, M. (2008). Psychische Auffälligkeiten bei sprachentwicklungsgestörten Kindern. *Forum für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie*, 3, 38-47.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2008). *Emotionale Kompetenz Bei Kindern*. Göttingen: Hogrefe.
- Pospeschill, M. & Siegel, R. (2018). *Methoden für die klinische Forschung und diagnostische Praxis. Ein Praxisbuch für die Datenauswertung kleiner Stichproben*. Berlin: Springer.
- Sarimski, K. (2006). Erfassung kommunikativer Fähigkeiten bei Kindern mit intellektueller Behinderung - die „Children's Communication Checklist“. *Sprache Stimme Gehör*, 30, 29-25.
- Schleiffer, R. (2009). Konsequenzen unsicherer Bindungsqualität: Verhaltensauffälligkeit und Schulleistungsprobleme. In H. Julius, B. Gasteiger-Klicpera & R. Kissgen (Hrsg.), *Bindungen im Kindesalter. Diagnostik und Interventionen*. Göttingen: Hogrefe.
- Schulz von Thun, F. (1996). *Miteinander reden 1. Störungen und Klärungen*. Reinbeck: Rowohlt.
- Skrodzki, K. (2009). Kinder mit ADHS. Kinder mit besonderem Förderbedarf. In D. Menzel, & W. Wiater. (Hrsg.), *Verhaltensauffällige Schüler: Symptome, Ursachen und Handlungsmöglichkeiten* (1. Auflage), (S.161-175). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Spreen-Rauscher, M. (2003). Die „Children's Communication Checklist“ (Bishop 1998). Ein orientierendes Verfahren zur Erfassung kommunikativer Fähigkeiten von Kindern. Teil 2: Durchführungshinweise und Formulare. *Die Sprachheilarbeit*, 43 (3), 98-104.
- Textor, M. (2004). Zur Erziehung verhaltensauffälliger Kinder. In M. Textor (Hrsg.), *Verhaltensauffällige Kinder fördern. Praktische Hilfen für Kindergarten und Hort* (3. Auflage), (S.80-99). Weinheim: Beltz.
- Walter, M. (2014). Mit Worten Räume bauen: Improvisationstheater und szenische Wortschatzvermittlung. In N. Bernstein. & C. Lerchner (Hrsg.), *Ästhetisches Lernen im DaF-/DaZ-Unterricht, Band 93* (S.233-248). Göttingen: Universitätsverlag.
- Watzlawick, P., Beavin, J.H., Jackson, D.D. (1974). *Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien*. (4. Auflage). Bern: Huber.
- Wildegger-Lack, E. (2006). Altersadäquate Spiele in der Sprachtherapie mit Kindern zwischen 3 und 13 Jahren. In R. Bahr & C. Iven (Hrsg.), *Sprache Emotion Bewusstheit. Beiträge zur Sprachtherapie in Schule, Praxis, Klinik* (S.242-245). Idstein: Schulz-Kirchner.

Internetverzeichnis

Breuer, F. & Lettau, A. (n.d.). *Kurze Einführung in den qualitativ-sozialwissenschaftlichen Forschungsstil*. Zugriff am 11.03.19 unter <https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/psyifp/aebreuer/alfb.pdf>

Schmid, M. & Puk, C. (2005). *Ressourcenorientiertes Gruppentraining für Eltern von Kindern mit hyperkinetischen und oppositionellen Verhaltensauffälligkeiten*. Zugriff am 25.03.19 unter <https://www.dgsf.org/service/wissensportal/Ressourcenorientiertes-Gruppentraining-fuer-Eltern-von-Kindern-mit-hyperkinetischen-und-oppositionellen-Verhaltensauffaelligkeiten-2005.pdf>,

Theatergruppe Anundpirsich (n.d.). *Die 7 ultimativen Regeln der Improvisation*. Zugriff am 20.02.19 unter <https://www.pfirsi.ch/improblog/die-7-ultimativen-regeln-der-improvisation>

Universität Zürich (2018). *Methodenberatung*. Zugriff am 13.05.19 unter https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/unterschiede/zentral/tte-stabh.html

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Drei Ausdruckskanäle (Büttner/Quindel, nach Achhammer, 2014b, S.12).	3
Abbildung 2 Vier Seiten einer Nachricht - ein Modellstück der zwischenmenschlichen Kommunikation (Schulz von Thun 1996, S.14).	4
Abbildung 3 Drei Formen von Kontext nach Achhammer 2014b, S.19.	5
Abbildung 4 Übersicht: Symptome PKS im integrativen Modell der Pragmatik nach Achhammer 2014b, S.59.	6
Abbildung 5 Ebenen und Therapiebausteine von Therapie-PraFIT (Achhammer, 2015, S.4).	13
Abbildung 6 Daten zur Durchführung der Pilotstudie im Jahr 2018.	14
Abbildung 7 Aufbau einer Interventionseinheit bei Therapie-PraFIT (Achhammer, 2015, S.6).	15
Abbildung 8 Ausschnitt aus "Designs ohne Kontrollgruppen" von Pospeschill und Siegel (2018): Prä-post-Test-Design.....	17
Abbildung 9 Resultate des t-Tests	18
Abbildung 10 Ergebnisse aus der Vorstudie von Achhammer (2014a).....	19
Abbildung 11 Diagramm zur Übersicht der Therapieebenen im Interventionsverlauf.	20

Anhangsverzeichnis

1 Children's Communication Checklist	II
1.1 <i>Pretests</i>	<i>II</i>
1.1.1 Pretest B.B.	II
1.1.2 Pretest K.B.	VIII
1.1.3 Pretest M.B.	XIV
1.1.4 Pretest N.S.	XX
1.1.5 Pretest N.Sch.	XXVI
1.1.6 Pretest S.S.	XXXII
1.1.7 Pretest Y.H.	XXXVIII
1.2 <i>Posttests</i>	<i>XLIV</i>
1.2.1 Posttest B.B.	XLIV
1.2.2 Posttest K.B.	L
1.2.3 Posttest M.B.	LVI
1.2.4 Posttest N.S.	LXII
1.2.5 Posttest N.Sch.	LXVIII
1.2.6 Posttest S.S.	LXXIV
1.2.7 Posttest Y.H.	LXXX
1.3 <i>Auswertungen</i>	<i>LXXXVI</i>
1.3.1 Auswertung B.B.	LXXXVI
1.3.2 Auswertung K.B.	LXXXVII
1.3.3 Auswertung M.B.	LXXXVIII
1.3.4 Auswertung N.S.	LXXXIX
1.3.5 Auswertung N.Sch.	XC
1.3.6 Auswertung S.S.	XCI
1.3.7 Auswertung Y.H.	XCII
2 Planungen.....	XCIII
2.1 <i>Planung Einheit 1</i>	<i>XCIII</i>
2.2 <i>Planung Einheit 2</i>	<i>XCIV</i>
2.3 <i>Planung Einheit 3</i>	<i>XCVII</i>
2.4 <i>Planung Einheit 4</i>	<i>XCIX</i>
2.5 <i>Planung Einheit 5</i>	<i>CI</i>
2.6 <i>Planung Einheit 6</i>	<i>CIII</i>
2.7 <i>Planung Einheit 7</i>	<i>CV</i>
2.8 <i>Planung Einheit 8</i>	<i>CVII</i>
2.9 <i>Planung Einheit 9</i>	<i>CIX</i>
2.10 <i>Planung Einheit 10</i>	<i>CXI</i>
2.11 <i>Planung Einheit 11</i>	<i>CXIII</i>
2.12 <i>Planung Einheit 12</i>	<i>CXV</i>
3 Gemeinsam verfasste Regeln	CXVII

1 Children's Communication Checklist

1.1 Pretests

1.1.1 Pretest B.B.

„Children's Communication Checklist“

(Bishop 1998 – übersetzt von M. Spreen-Rauscher)

Name des Kindes: _____

Geschlecht: _____ Geburtsdatum: _____ aktuelles Datum: 23.10.18

Name des Ausfüllenden: _____

Verhältnis zum Kind (z.B. Lehrer, Therapeut): Koordinationsperson

Wie lange kennen Sie das Kind: knapp 3 Monate

Erhält das Kind irgendeine spezielle Hilfe/Therapie? Ja Therapie

Lag bei dem Kind jemals ein diagnostizierter dauerhafter Hörverlust vor? Nein

Hat es eine körperliche Behinderung oder chronische Krankheit? Nein, Störungen im Sozialverhalten

Ist die überwiegend gesprochene Sprache deutsch? Nein, 50/50 deutsch/Türkisch/albanisch

Durchführung

Um in Erfahrung zu bringen, wie Kinder kommunizieren, sind Informationen aus ihren unmittelbaren Lebensumgebungen nötig. Diese können von Tests nicht bereitgestellt werden. Der Einschätzungsbogen ist als Diagnosehilfe zur Beurteilung des kommunikativen Entwicklungsstandes gedacht. Die gewonnenen Informationen können Anhaltspunkte für individuelle Förderung, Beratung oder noch einzuleitende diagnostische Schritte sein.

- Der Bogen enthält ausgewählte Aussagen zum kindlichen Sprachverhalten. Sie sollen jeweils beurteilen, inwieweit diese ihrer Erfahrung nach zutreffen.
- Kreuzen Sie für jede Antwort das entsprechende Kästchen rechts an.
- Bitte überschreiben Sie die Kästchen oder die Seiten des rechten Randes nicht.
- Lesen Sie jeden Punkt sorgfältig. Einige Beschreibungen beinhalten positive Kommunikationsmerkmale, andere drücken eher sprachliche oder kommunikative Schwierigkeiten aus. Die Beispiele zeigen, wie sich das genannte Verhalten konkret ausdrücken kann und sollen bei der Einschätzung helfen. Natürlich hat jedes Kind seine individuelle Sprache und seinen individuellen Kommunikationsstil.
- Bearbeiten Sie bitte jede Frage/Einschätzung.
- Nur wenn es Ihnen unmöglich erscheint, das beschriebene Verhalten einzuschätzen, kreuzen Sie das Kästchen „weiss nicht“ an.
- Wenn Sie einige Beobachtungen oder typische Beispiele hinzufügen möchten, können Sie diese in dem dafür vorgesehenen Platz am Ende des Bogens eintragen.

Wichtig! Die Einschätzungen sollen von Personen durchgeführt werden, die das Kind sehr gut und mindestens 3 Monate kennen (Eltern, Beziehungspersonen aus Schule, Freizeit und sonstigen Alltagskontexten).

Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht	I	II	III	IV
1 man kann so gut wie alles, was er/sie sagt, verstehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 viele seiner/ihrer sprachlichen Äusserungen sind nur mit Mühe verständlich	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 macht nur selten Fehler bei der Aussprache von Lauten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 spricht einen oder zwei Laute nicht korrekt aus, kann aber sonst gut verstanden werden sagt z.B. "s" statt "sch", "sch" statt "ch", "j" statt "r"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 die Lautproduktion scheint verzögert zu sein und gleicht eher der jüngerer Kinder, sagt z.B. "latte" statt Katze, "bille" statt Brille, "seba" statt "Zebra", "pulla" statt Flasche...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 ^{s^{1,4}} Seint einige Laute nicht bilden zu können und spricht daher unterschiedliche Wörter gleich aus, hat etwa Schwierigkeiten mit "k", "s", "sch" oder anderen Lauten; z.B. "topf" = Topf, Kopf, "sieben" = sieben, schieben, 7; "tasse" = Tasse, Kasse, Tasche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 spricht Laute am Wortanfang oder Wortende nicht oder lässt ganze Silben weg, z.B. "omate" = Tomate, "nane" = Banane, "hu" = Hut, "put" = kaputt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 ist beim Sprechen ganzer Sätze viel schlechter zu verstehen als bei einzelnen Wörtern	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 spricht ausgesprochen schnell	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 scheint Schwierigkeiten zu haben, sprachliche Inhalte zusammenhängend und strukturiert auszudrücken, findet etwa den richtigen Einstieg in den Satz nicht gleich, wiederholt ganze Wörter oder Satzteile; z.B.: "...ich - kann ich - kann ich ein Eis - kann ich ein Eis haben?"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 spricht deutlich und flüssig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht	I	II	III	IV
12 spricht überwiegend in Zwei- und/oder Drei-Wort-Sätzen, z.B. "ich Ball bekommen", "Puppe geben", "gib Auto"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 kann sich in längeren und komplizierten Sätzen ausdrücken, z.B. "als wir in den Park gingen, hatte ich das Fahrrad dabei", "ich sah den Mann an der Kreuzung stehen"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 neigt dazu, Wörter und grammatische Endungen wegzulassen, z.B. "da war zwei Hund", "Oma Katze krank worde", "die ein Puppe bekomm"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A

B

15	verwechselt manchmal die Fürwörter, sagt etw "sie" statt "er" oder umgekehrt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht						
16	spricht mit allen und jedem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2
17	spricht zu viel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
18	fährt beharrlich fort, anderen Menschen Dinge zu erzählen, die sie schon wissen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,5
19	spricht mit sich selbst	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
20	spricht immer wieder über Dinge, auch wenn sie keinen interessieren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
21	stellt Fragen, deren Antworten ihm/ihr bekannt sind	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht						
22	manchmal ist der Sinn des Gesagten schwer auszumachen, da es unlogisch und zusammenhangslos erscheint	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
23	das Gespräch mit ihm/ihr kann interessant und angenehm sein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
24	seinen/ihren Berichten über vergangene Ereignisse, wie z.B. eine Geburtstagsfeier oder Ferien, kann man leicht folgen und sind gut zu verstehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
25	kann klar und eindeutig über zukünftige Pläne und Vorhaben sprechen, z.B. was er/sie am nächsten Tag oder in der kommenden Woche vorhat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-0,5
26	einem jüngeren Kind die Regeln eines einfachen Spieles (z.B. Schnipp-Schnapp, Reise nach Jerusalem, ...) zu erklären, dürfte für sie/ihn eher schwierig sein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,5
27	hat Schwierigkeiten, Geschichten oder eigene Handlungen in richtiger Ereignisfolge zu erzählen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
28	benutzt sprachliche Formen wie "er", "es" oder "die" ohne klarzumachen, worauf oder auf wen sich diese jeweils beziehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
29	scheint es nicht für nötig zu halten, Gesprächsteilnehmer, die den eigenen Erfahrungshintergrund nicht teilen, zu informieren, worüber gerade gesprochen wird, erzählt z.B. von "Patrick", ohne zu erklären wer das ist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,5

C

D

	Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht			
	I	II	III	IV
30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht				
38	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E

F

<

42	neigt dazu, überwörtlich zu sein - manchmal mit (unbeabsichtigtem) komischen Nebeneffekt. Beispiel 1: Ein Kind fragt: "Ist es schwer für dich, morgens aufzustehen?" Antwort: "Nein. Stell ein Bein aus dem Bett und dann das andere und stehe auf." Beispiel 2: Einem Kind wird beim Benutzen der Schere gesagt: "Pass auf deine Hände auf"; das Kind starrt dauernd auf seine Finger.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
43	bekommt manchmal Schwierigkeiten, weil er/sie die Regeln für höfliches Betragen nicht immer zu verstehen scheint, manche halten ihn/sie für grob und selbstsam	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
44	kann auch schon mal Dinge sagen, die taktlos und sozial unpassend ist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.5
45	behandelt alles gleich, nimmt kaum Rücksicht auf sozialen Status; spricht z.B. mit der Lehrerin genauso wie mit den Kindern aus der Klasse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht						
46	ignoriert Ansprachen anderer; wird z.B. gefragt: "Was machst du da?", setzt er/sie seine Tätigkeit fort, als sei nichts geschehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
47	erkundigt sich nicht gerne von sich aus über Dinge, sie gerade passiert sind	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.5
48	scheint Gesichtsausdruck oder Tonfall in der Stimme nicht entsprechend lesen zu können und kriegt nicht rechtzeitig mit, wenn jemand fassungslos oder verärgert ist	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
49	setzt Mimik und Körpergestik wenig für gefühlsmässigen Ausdruck ein; es kommt vor, dass er/sie ausdruckslos wirkt, wenn er/sie sich ärgert oder lächelt, wenn er/sie sich ängstigt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
50	macht guten Gebrauch von Gesten, wenn seine /ihre Meinung ausgedrückt werden soll	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.5
51	schaut während des Sprechens den Partner selten oder nie an, scheint Blickkontakt aktiv zu vermeiden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
52	tendiert dazu, beim Sprechen über Partner hinweg zu schauen, wirkt auf andere unaufmerksam oder abwesend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
53	lächelt angemessen, wenn er/sie mit anderen spricht	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-1.5
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht						
54	ist beliebt bei anderen Kindern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-2

F

G

55	hat einen oder zwei gute Freunde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-0
56	wird von anderen Kindern oft wie ein Baby behandelt, gepiesackt oder gehänselt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.5
57	ist absichtlich aggressiv zu anderen Kindern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5
58	kann andere Kinder unabsichtlich verletzen oder aus der Fassung bringen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
59	ist ein(e) Einzelgänger/in; wird von Kindern nicht beachtet, aber auch nicht direkt abgelehnt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
60	andere Kinder finden ihn/sie merkwürdig und meiden ihn/sie aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	0					
61	tut sich schwer, Beziehungen zu anderen aufzubauen, da er/sie sehr ängstlich ist	<input checked="" type="checkbox"/>	0					
62	im Umgang mit vertrauten Erwachsenen wirkt sie/er unaufmerksam, distanziert oder abwesend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
63	zeigt ausgesprochenes Interesse an der Gesellschaft Erwachsener; Hemmungen, wie sie Gleichaltrige im Umgang mit fremden Personen zeigen, scheint er/sie nicht zu kennen	<input checked="" type="checkbox"/>	0.5					
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weise nicht								
64	benutzt altkluge oder ungewöhnliche Wörter, wird beispielsweise nach Tiernamen gefragt, antwortet er/sie etwa "Aasgeier" oder "Salamander"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
65	verfügt über breites Faktenwissen, kennt z.B. die Namen aller Hauptstädte der Welt oder weiss sämtliche Arten von Dinosauriern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
66	hat ein oder mehrere besondere Interessen, wie Computer, Dinosaurier ... und bevorzugt Aktivitäten, in denen seine/ihre Vorlieben in irgendeiner Form einbezogen werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2
67	schaut gerne Fernsehsendungen für Kinder seines Alters an	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-2
68	scheint keine Interesse zu haben, tut am liebsten nichts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
69	beschäftigt sich lieber mit andern Kindern und ist weniger gern für sich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-2
70	ist lieber mit Erwachsenen zusammen als mit Kindern	<input checked="" type="checkbox"/>	0.5					

Hier oder auf der Rückseite können Sie eigene Beobachtungen und typische Beispiele hinzufügen:

H

I

1.1.2 Pretest K.B

„Children's Communication Checklist“

(Bishop 1998 – übersetzt von M. Spreen-Rauscher)

Name des Kindes: _____

Geschlecht: _____ Geburtsdatum: _____ elles Datum: 23.10.2018

Name des Ausfüllenden: _____

Verhältnis zum Kind (z.B. Lehrer, Therapeut): Koordinationsperson

Wie lange kennen Sie das Kind: 1 Jahr

Erhält das Kind irgendeine spezielle Hilfe/Therapie? Einzelpsychotherapie 1x wöchentlich

Lag bei dem Kind jemals ein diagnostizierter dauerhafter Hörverlust vor? nein

Hat es eine körperliche Behinderung oder chronische Krankheit? (evtl. Sehschwäche = Behinderungseid? = ist Brillenträger)
nein ausser Störungen im Sozialverhalten

Ist die überwiegend gesprochene Sprache deutsch? ja

Durchführung

Um in Erfahrung zu bringen, wie Kinder kommunizieren, sind Informationen aus ihren unmittelbaren Lebensumgebungen nötig. Diese können von Tests nicht bereitgestellt werden. Der Einschätzungsbogen ist als Diagnosehilfe zur Beurteilung des kommunikativen Entwicklungsstandes gedacht. Die gewonnenen Informationen können Anhaltspunkte für individuelle Förderung, Beratung oder noch einzuleitende diagnostische Schritte sein.

- Der Bogen enthält ausgewählte Aussagen zum kindlichen Sprachverhalten. Sie sollen jeweils beurteilen, inwieweit diese ihrer Erfahrung nach zutreffen.
- Kreuzen Sie für jede Antwort das entsprechende Kästchen rechts an.
- Bitte überschreiben Sie die Kästchen oder die Seiten des rechten Randes nicht.
- Lesen Sie jeden Punkt sorgfältig. Einige Beschreibungen beinhalten positive Kommunikationsmerkmale, andere drücken eher sprachliche oder kommunikative Schwierigkeiten aus. Die Beispiele zeigen, wie sich das genannte Verhalten konkret ausdrücken kann und sollen bei der Einschätzung helfen. Natürlich hat jedes Kind seine individuelle Sprache und seinen individuellen Kommunikationsstil.
- Bearbeiten Sie bitte jede Frage/Einschätzung.
- Nur wenn es Ihnen unmöglich erscheint, das beschriebene Verhalten einzuschätzen, kreuzen Sie das Kästchen „weiss nicht“ an.
- Wenn Sie einige Beobachtungen oder typische Beispiele hinzufügen möchten, können Sie diese in dem dafür vorgesehenen Platz am Ende des Bogens eintragen.

Wichtig! Die Einschätzungen sollen von Personen durchgeführt werden, die das Kind sehr gut und mindestens 3 Monate kennen (Eltern, Beziehungspersonen aus Schule, Freizeit und sonstigen Alltagskontexten).

Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht		I	II	III	IV
1	man kann so gut wie alles, was er/sie sagt, verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	viele seiner/ihrer sprachlichen Äusserungen sind nur mit Mühe verständlich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	macht nur selten Fehler bei der Aussprache von Lauten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	spricht einen oder zwei Laute nicht korrekt aus, kann aber sonst gut verstanden werden sagt z.B. "s" statt "sch", "sch" statt "ch", "i" statt "r"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	die Lautproduktion scheint verzögert zu sein und gleicht eher der jüngerer Kinder, sagt z.B. "tatte" statt Katze, "bille" statt Brille, "seba" statt "Zebra", "pulla" statt Flasche...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Sieint einige Laute nicht bilden zu können und spricht daher unterschiedliche Wörter gleich aus, hat etwa Schwierigkeiten mit "k", "s", "sch" oder anderen Lauten; z.B. "topf" = Topf, Kopf, "sieben" = sieben, schieben, 7; "tasse" = Tasse, Kasse, Tasche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	spricht Laute am Wortanfang oder Wortende nicht oder lässt ganze Silben weg, z.B. "omate" = Tomate, "nane" = Banane, "hu" = Hut, "put" = kaputt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	ist beim Sprechen ganzer Sätze viel schlechter zu verstehen als bei einzelnen Wörtern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	spricht ausgesprochen schnell	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	scheint Schwierigkeiten zu haben, sprachliche Inhalte zusammenhängend und strukturiert auszudrücken, findet etwa den richtigen Einstieg in den Satz nicht gleich, wiederholt ganze Wörter oder Satzteile; z.B.: "...ich - kann ich - kann ich ein Eis - kann ich ein Eis haben?"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	spricht deutlich und flüssig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht		I	II	III	IV
12	spricht überwiegend in Zwei- und/oder Drei-Wort-Sätzen, z.B. "ich Ball bekommen", "Puppe geben", "gib Auto"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	kann sich in längeren und komplizierten Sätzen ausdrücken, z.B. "als wir in den Park gingen, hatte ich das Fahrrad dabei", "ich sah den Mann an der Kreuzung stehen"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	neigt dazu, Wörter und grammatische Endungen wegzulassen, z.B. "da war zwei Hund", "Oma Katze krank worde", "die ein Puppe bekomm"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A

B

K.B. ①

15	verwechselt manchmal die Fürwörter, sagt etw "sie" statt "er" oder umgekehrt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht						
16	spricht mit allen und jedem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
17	spricht zu viel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
18	fährt beharrlich fort, anderen Menschen Dinge zu erzählen, die sie schon wissen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
19	spricht mit sich selbst	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
20	spricht immer wieder über Dinge, auch wenn sie keinen interessieren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
21	stellt Fragen, deren Antworten ihm/ihr bekannt sind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht						
22	manchmal ist der Sinn des Gesagten schwer auszumachen, da es unlogisch und zusammenhangslos erscheint	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
23	das Gespräch mit ihm/ihr kann interessant und angenehm sein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
24	seinen/ihren Berichten über vergangene Ereignisse, wie z.B. eine Geburtskaffisfeier oder Ferien, kann man leicht folgen und sind gut zu verstehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
25	kann klar und eindeutig über zukünftige Pläne und Vorhaben sprechen, z.B. was er/sie am nächsten Tag oder in der kommenden Woche vorhat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
26	einem jüngeren Kind die Regeln eines einfachen Spieles (z.B. Schnipp-Schnapp, Reise nach Jerusalem, ...) zu erklären, dürfte für sie/ihn eher schwierig sein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
27	hat Schwierigkeiten, Geschichten oder eigene Handlungen in richtiger Ereignisfolge zu erzählen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
28	benutzt sprachliche Formen wie "er", "es" oder "die" ohne klarzumachen, worauf oder auf wen sich diese jeweils beziehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
29	scheint es nicht für nötig zu halten, Gesprächsteilnehmer, die den eigenen Erfahrungshintergrund nicht teilen, zu informieren, worüber gerade gesprochen wird, erzählt z.B. von "Patrick", ohne zu erklären wer das ist	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

C

D

	Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht				
	I	II	III	IV	
30	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
33	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
34	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
36	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
37	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht					
38	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
39	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
40	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
41	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1

E

F

K.B. ③

42	neigt dazu, überwörtlich zu sein - manchmal mit (unbeabsichtigtem) komischen Nebeneffekt. Beispiel 1: Ein Kind fragt: "Ist es schwer für dich, morgens aufzustehen?" Antwort: "Nein. Stell ein Bein aus dem Bett und dann das andere und stehe auf." Beispiel 2: Einem Kind wird beim Benutzen der Schere gesagt: "Pass auf deine Hände auf"; das Kind starrt dauernd auf seine Finger.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
43	bekommt manchmal Schwierigkeiten, weil er/sie die Regeln für höfliches Betragen nicht immer zu verstehen scheint, manche halten ihn/sie für grob und seltsam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
44	kann auch schon mal Dinge sagen, die taktlos und sozial unpassend ist	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
45	behandelt alles gleich, nimmt kaum Rücksicht auf sozialen Status; spricht z.B. mit der Lehrerin genauso wie mit den Kindern aus der Klasse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht							
46	ignoriert Ansprachen anderer; wird z.B. gefragt: "Was machst du da?", setzt er/sie seine Tätigkeit fort, als sei nichts geschehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
47	erkundigt sich nicht gerne von sich aus über Dinge, sie gerade passiert sind	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
48	scheint Gesichtsausdruck oder Tonfall in der Stimme nicht entsprechend lesen zu können und kriegt nicht rechtzeitig mit, wenn jemand fassungslos oder verärgert ist	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
49	setzt Mimik und Körpergestik wenig für gefühlsmässigen Ausdruck ein; es kommt vor, dass er/sie ausdruckslos wirkt, wenn er/sie sich ärgert oder lächelt, wenn er/sie sich ängstigt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
50	macht guten Gebrauch von Gesten, wenn seine /ihre Meinung ausgedrückt werden soll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
51	schaut während des Sprechens den Partner selten oder nie an, scheint Blickkontakt aktiv zu vermeiden	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
52	tendiert dazu, beim Sprechen über Partner hinweg zu schauen, wirkt auf andere unaufmerksam oder abwesend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
53	lächelt angemessen, wenn er/sie mit anderen spricht	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht							
54	ist beliebt bei anderen Kindern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-0

F

G

K.B. (4)

55	hat einen oder zwei gute Freunde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
56	wird von anderen Kindern oft wie ein Baby behandelt, gepiesackt oder gehänselt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
57	ist absichtlich aggressiv zu anderen Kindern	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
58	kann andere Kinder unabsichtlich verletzen oder aus der Fassung bringen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
59	ist ein(e) Einzelgänger/in; wird von Kindern nicht beachtet, aber auch nicht direkt abgelehnt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
60	andere Kinder finden ihn/sie merkwürdig und meiden ihn/sie aktiv	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
61	tut sich schwer, Beziehungen zu anderen aufzubauen, da er/sie sehr ängstlich ist	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
62	im Umgang mit vertrauten Erwachsenen wirkt sie/er unaufmerksam, distanziert oder abwesend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
63	zeigt ausgesprochenes Interesse an der Gesellschaft Erwachsener; Hemmungen, wie sie Gleichaltrige im Umgang mit fremden Personen zeigen, scheint er/sie nicht zu kennen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weisst nicht						
64	benutzt altkluge oder ungewöhnliche Wörter, wird beispielsweise nach Tiernamen gefragt, antwortet er/sie etwa "Aasgeier" oder "Salamander"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
65	verfügt über breites Faktenwissen, kennt z.B. die Namen aller Hauptstädte der Welt oder weiss sämtliche Arten von Dinosauriern	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
66	hat ein oder mehrere besondere Interessen, wie Computer, Dinosaurier ... und bevorzugt Aktivitäten, in denen seine/ihre Vorlieben in irgendeiner Form einbezogen werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
67	schaut gerne Fernsehsendungen für Kinder seines Alters an	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-0
68	scheint keine Interesse zu haben, tut am liebsten nichts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
69	beschäftigt sich lieber mit andern Kindern und ist weniger gern für sich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
70	ist lieber mit Erwachsenen zusammen als mit Kindern	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

Hier oder auf der Rückseite können Sie eigene Beobachtungen und typische Beispiele hinzufügen:

Gra phonematische Schwierigkeiten, bei Aufregung sprachliche Auffälligkeiten im Ausdruck = keine ganzen Sätze, hohe Quittschöne egal ob euphorische oder dysphorische Auslöser

KBS

1.1.3 Pretest M.B

„Children's Communication Checklist“

(Bishop 1998 – übersetzt von M. Spreen-Rauscher)

Name des Kindes: _____

Geschlecht: _____

Geburtsdatum: _____

aktuelles Datum: 23.10.18

Name des Ausfüllenden: _____

Verhältnis zum Kind (z.B. Lehrer, Therapeut): Koordinations-Person

Wie lange kennen Sie das Kind: seit 1.8.'18

Erhält das Kind irgendeine spezielle Hilfe/Therapie?

1x pro Woche Therapie

Lag bei dem Kind jemals ein diagnostizierter dauerhafter Hörverlust vor?

Nein

Hat es eine körperliche Behinderung oder chronische Krankheit?

Nein

Ist die überwiegend gesprochene Sprache deutsch?

Schule: Ja Familie: Albanisch

Durchführung

Um in Erfahrung zu bringen, wie Kinder kommunizieren, sind Informationen aus ihren unmittelbaren Lebensumgebungen nötig. Diese können von Tests nicht bereitgestellt werden. Der Einschätzungsbogen ist als Diagnosehilfe zur Beurteilung des kommunikativen Entwicklungsstandes gedacht. Die gewonnenen Informationen können Anhaltspunkte für individuelle Förderung, Beratung oder noch einzuleitende diagnostische Schritte sein.

- Der Bogen enthält ausgewählte Aussagen zum kindlichen Sprachverhalten. Sie sollen jeweils beurteilen, inwieweit diese ihrer Erfahrung nach zutreffen.
- Kreuzen Sie für jede Antwort das entsprechende Kästchen rechts an.
- Bitte überschreiben Sie die Kästchen oder die Seiten des rechten Randes nicht.
- Lesen Sie jeden Punkt sorgfältig. Einige Beschreibungen beinhalten positive Kommunikationsmerkmale, andere drücken eher sprachliche oder kommunikative Schwierigkeiten aus. Die Beispiele zeigen, wie sich das genannte Verhalten konkret ausdrücken kann und sollen bei der Einschätzung helfen. Natürlich hat jedes Kind seine individuelle Sprache und seinen individuellen Kommunikationsstil.
- Bearbeiten Sie bitte jede Frage/Einschätzung.
- Nur wenn es Ihnen unmöglich erscheint, das beschriebene Verhalten einzuschätzen, kreuzen Sie das Kästchen „weiss nicht“ an.
- Wenn Sie einige Beobachtungen oder typische Beispiele hinzufügen möchten, können Sie diese in dem dafür vorgesehenen Platz am Ende des Bogens eintragen.

Wichtig! Die Einschätzungen sollen von Personen durchgeführt werden, die das Kind sehr gut und mindestens 3 Monate kennen (Eltern, Beziehungspersonen aus Schule, Freizeit und sonstigen Alltagskontexten).

	Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht				
	I	II	III	IV	
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht					
12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-0
14	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

A

B

B.M. ①

15	verwechselt manchmal die Fürwörter, sagt etw "sie" statt "er" oder umgekehrt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht						
16	spricht mit allen und jedem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
17	spricht zu viel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
18	fährt beharrlich fort, anderen Menschen Dinge zu erzählen, die sie schon wissen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
19	spricht mit sich selbst	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
20	spricht immer wieder über Dinge, auch wenn sie keinen interessieren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
21	stellt Fragen, deren Antworten ihm/ihr bekannt sind	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht						
22	manchmal ist der Sinn des Gesagten schwer auszumachen, da es unlogisch und zusammenhangslos erscheint	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
23	das Gespräch mit ihm/ihr kann interessant und angenehm sein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
24	seinen/ihren Berichten über vergangene Ereignisse, wie z.B. eine Geburtstagsfeier oder Ferien, kann man leicht folgen und sind gut zu verstehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
25	kann klar und eindeutig über zukünftige Pläne und Vorhaben sprechen, z.B. was er/sie am nächsten Tag oder in der kommenden Woche vorhat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
26	einem jüngeren Kind die Regeln eines einfachen Spieles (z.B. Schnipp-Schnapp, Reise nach Jerusalem, ...) zu erklären, dürfte für sie/ihn eher schwierig sein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
27	hat Schwierigkeiten, Geschichten oder eigene Handlungen in richtiger Ereignisfolge zu erzählen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
28	benutzt sprachliche Formen wie "er", "es" oder "die" ohne klarzumachen, worauf oder auf wen sich diese jeweils beziehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
29	scheint es nicht für nötig zu halten, Gesprächsteilnehmer, die den eigenen Erfahrungshintergrund nicht teilen, zu informieren, worüber gerade gesprochen wird, erzählt z.B. von "Patrick", ohne zu erklären wer das ist	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

B.M. (2)

	Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht			
	I	II	III	IV
30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht			
38	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E

F

42	neigt dazu, überwörtlich zu sein - manchmal mit (unbeabsichtigtem) komischen Nebeneffekt. Beispiel 1: Ein Kind fragt: "Ist es schwer für dich, morgens aufzustehen?" Antwort: "Nein. Stell ein Bein aus dem Bett und dann das andere und stehe auf." Beispiel 2: Einem Kind wird beim Benutzen der Schere gesagt: "Pass auf deine Hände auf"; das Kind starrt dauernd auf seine Finger.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
43	bekommt manchmal Schwierigkeiten, weil er/sie die Regeln für höfliches Betragen nicht immer zu verstehen scheint, manche halten ihn/sie für grob und seltsam	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
44	kann auch schon mal Dinge sagen, die taktlos und sozial unpassend ist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
45	behandelt alles gleich, nimmt kaum Rücksicht auf sozialen Status; spricht z.B. mit der Lehrerin genauso wie mit den Kindern aus der Klasse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht						
46	ignoriert Ansprachen anderer; wird z.B. gefragt: "Was machst du da?", setzt er/sie seine Tätigkeit fort, als sei nichts geschehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
47	erkundigt sich nicht gerne von sich aus über Dinge, sie gerade passiert sind	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
48	scheint Gesichtsausdruck oder Tonfall in der Stimme nicht entsprechend lesen zu können und kriegt nicht rechtzeitig mit, wenn jemand fassungslos oder verärgert ist	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
49	setzt Mimik und Körpergestik wenig für gefühlsmassigen Ausdruck ein; es kommt vor, dass er/sie ausdruckslos wirkt, wenn er/sie sich ärgert oder lächelt, wenn er/sie sich ängstigt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
50	macht guten Gebrauch von Gesten, wenn seine /ihre Meinung ausgedrückt werden soll	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-0
51	schaut während des Sprechens den Partner selten oder nie an, scheint Blickkontakt aktiv zu vermeiden	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
52	tendiert dazu, beim Sprechen über Partner hinweg zu schauen, wirkt auf andere unaufmerksam oder abwesend	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
53	lächelt angemessen, wenn er/sie mit anderen spricht	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht						
54	ist beliebt bei anderen Kindern	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1

F

G

B.A. (4)

55	hat einen oder zwei gute Freunde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-0
56	wird von anderen Kindern oft wie ein Baby behandelt, gepiesackt oder gehänselt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
57	ist absichtlich aggressiv zu anderen Kindern	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
58	kann andere Kinder unabsichtlich verletzen oder aus der Fassung bringen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
59	ist ein(e) Einzelgänger/in; wird von Kindern nicht beachtet, aber auch nicht direkt abgelehnt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
60	andere Kinder finden ihn/sie merkwürdig und meiden ihn/sie aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
61	tut sich schwer, Beziehungen zu anderen aufzubauen, da er/sie sehr ängstlich ist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
62	im Umgang mit vertrauten Erwachsenen wirkt sie/er unaufmerksam, distanziert oder abwesend	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
63	zeigt ausgesprochenes Interesse an der Gesellschaft Erwachsener; Hemmungen, wie sie Gleichaltrige im Umgang mit fremden Personen zeigen, scheint er/sie nicht zu kennen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht		I	II	III	IV		
64	benutzt altkluge oder ungewöhnliche Wörter, wird beispielsweise nach Tiernamen gefragt, antwortet er/sie etwa "Aasgeier" oder "Salamander"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
65	verfügt über breites Faktenwissen, kennt z.B. die Namen aller Hauptstädte der Welt oder weiss sämtliche Arten von Dinosauriern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
66	hat ein oder mehrere besondere Interessen, wie Computer, Dinosaurier ... und bevorzugt Aktivitäten, in denen seine/ihre Vorlieben in irgendeiner Form einbezogen werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
67	schaut gerne Fernsehsendungen für Kinder seines Alters an	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
68	scheint keine Interesse zu haben, tut am liebsten nichts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
69	beschäftigt sich lieber mit andern Kindern und ist weniger gern für sich	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
70	ist lieber mit Erwachsenen zusammen als mit Kindern	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

Hier oder auf der Rückseite können Sie eigene Beobachtungen und typische Beispiele hinzufügen:

1.1.4 Pretest N.S.

„Children's Communication Checklist“

(Bishop 1998 – übersetzt von M. Spreen-Rauscher)

Name des Kindes:

Geschlecht:

Geburtsdatum:

Abgabedatum:

30.10.18

Name des Ausfüllenden:

Verhältnis zum Kind (z.B. Lehrer, Therapeut):

ambivalent, lose

Wie lange kennen Sie das Kind:

Erhält das Kind irgendeine spezielle Hilfe/Therapie?

Sonderschulung Nein - Lehrperson

Lag bei dem Kind jemals ein diagnostizierter dauerhafter Hörverlust vor?

nein

Hat es eine körperliche Behinderung oder chronische Krankheit?

nein

Ist die überwiegend gesprochene Sprache deutsch?

ja

Durchführung

Um in Erfahrung zu bringen, wie Kinder kommunizieren, sind Informationen aus ihren unmittelbaren Lebensumgebungen nötig. Diese können von Tests nicht bereitgestellt werden. Der Einschätzungsbogen ist als Diagnosehilfe zur Beurteilung des kommunikativen Entwicklungsstandes gedacht. Die gewonnenen Informationen können Anhaltspunkte für individuelle Förderung, Beratung oder noch einzuleitende diagnostische Schritte sein.

- Der Bogen enthält ausgewählte Aussagen zum kindlichen Sprachverhalten. Sie sollen jeweils beurteilen, inwieweit diese ihrer Erfahrung nach zutreffen.
- Kreuzen Sie für jede Antwort das entsprechende Kästchen rechts an.
- Bitte überschreiben Sie die Kästchen oder die Seiten des rechten Randes nicht.
- Lesen Sie jeden Punkt sorgfältig. Einige Beschreibungen beinhalten positive Kommunikationsmerkmale, andere drücken eher sprachliche oder kommunikative Schwierigkeiten aus. Die Beispiele zeigen, wie sich das genannte Verhalten konkret ausdrücken kann und sollen bei der Einschätzung helfen. Natürlich hat jedes Kind seine individuelle Sprache und seinen individuellen Kommunikationsstil.
- Bearbeiten Sie bitte jede Frage/Einschätzung.
- Nur wenn es Ihnen unmöglich erscheint, das beschriebene Verhalten einzuschätzen, kreuzen Sie das Kästchen „weiss nicht“ an.
- Wenn Sie einige Beobachtungen oder typische Beispiele hinzufügen möchten, können Sie diese in dem dafür vorgesehenen Platz am Ende des Bogens eintragen.

Wichtig! Die Einschätzungen sollen von Personen durchgeführt werden, die das Kind sehr gut und mindestens 3 Monate kennen (Eltern, Beziehungspersonen aus Schule, Freizeit und sonstigen Alltagskontexten).

Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht	I	II	III	IV
1 man kann so gut wie alles, was er/sie sagt, verstehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 viele seiner/ihrer sprachlichen Äusserungen sind nur mit Mühe verständlich	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 macht nur selten Fehler bei der Aussprache von Lauten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 spricht einen oder zwei Laute nicht korrekt aus, kann aber sonst gut verstanden werden sagt z.B. "s" statt "sch", "sch" statt "ch", "l" statt "r"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 die Lautproduktion scheint verzögert zu sein und gleicht eher der jüngerer Kinder, sagt z.B. "tatte" statt Katze, "bille" statt Brille, "seba" statt "Zebra", "pulla" statt Flasche...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 <u>seint</u> einige Laute nicht bilden zu können und spricht daher unterschiedliche Wörter gleich aus, hat etwa Schwierigkeiten mit "k", "s", "sch" oder anderen Lauten; z.B. "topf" = Topf, Kopf, "sieben" = sieben, schieben, 7; "tasse" = Tasse, Kasse, Tasche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 spricht Laute am Wortanfang oder Wortende nicht oder lässt ganze Silben weg, z.B. "omate" = Tomate, "nane" = Banane, "hu" = Hut, "put" = kaputt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 ist beim Sprechen ganzer Sätze viel schlechter zu verstehen als bei einzelnen Wörtern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 spricht ausgesprochen schnell	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 scheint Schwierigkeiten zu haben, sprachliche Inhalte zusammenhängend und strukturiert auszudrücken, findet etwa den richtigen Einstieg in den Satz nicht gleich, wiederholt ganze Wörter oder Satzteile; z.B.: "...ich - kann ich - kann ich ein Eis - kann ich ein Eis haben?"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 spricht deutlich und flüssig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht	I	II	III	IV
12 spricht überwiegend in Zwei- und/oder Drei-Wort-Sätzen, z.B. "ich Ball bekommen", "Puppe geben", "gib Auto"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 kann sich in längeren und komplizierten Sätzen ausdrücken, z.B. "als wir in den Park gingen, hatte ich das Fahrrad dabei", "ich sah den Mann an der Kreuzung stehen"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 neigt dazu, Wörter und grammatische Endungen wegzulassen, z.B. "da war zwei Hund", "Oma Katze krank worde", "die ein Puppe bekomme"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A

B

15	verwechselt manchmal die Fürwörter, sagt etw "sie" statt "er" oder umgekehrt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht						
16	spricht mit allen und jedem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
17	spricht zu viel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
18	fährt beharrlich fort, anderen Menschen Dinge zu erzählen, die sie schon wissen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
19	spricht mit sich selbst	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
20	spricht immer wieder über Dinge, auch wenn sie keinen interessieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
21	stellt Fragen, deren Antworten ihm/ihr bekannt sind	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht						
22	manchmal ist der Sinn des Gesagten schwer auszumachen, da es unlogisch und zusammenhangslos erscheint	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
23	das Gespräch mit ihm/ihr kann interessant und angenehm sein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
24	seinen/ihren Berichten über vergangene Ereignisse, wie z.B. eine Geburtstagsfeier oder Ferien, kann man leicht folgen und sind gut zu verstehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
25	kann klar und eindeutig über zukünftige Pläne und Vorhaben sprechen, z.B. was er/sie am nächsten Tag oder in der kommenden Woche vorhat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
26	einem jüngeren Kind die Regeln eines einfachen Spieles (z.B. Schnipp-Schnapp, Reise nach Jerusalem, ...) zu erklären, dürfte für sie/ihn eher schwierig sein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
27	hat Schwierigkeiten, Geschichten oder eigene Handlungen in richtiger Ereignisfolge zu erzählen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
28	benutzt sprachliche Formen wie "er", "es" oder "die" ohne klarzumachen, worauf oder auf wen sich diese jeweils beziehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
29	scheint es nicht für nötig zu halten, Gesprächsteilnehmer, die den eigenen Erfahrungshintergrund nicht teilen, zu informieren, worüber gerade gesprochen wird, erzählt z.B. von "Patrick", ohne zu erklären wer das ist	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

C

D

	Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht				
	I	II	III	IV	
30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
36	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
37	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht					
38	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.5
39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2

E

F

42	neigt dazu, überwörtlich zu sein - manchmal mit (unbeabsichtigtem) komischen Nebeneffekt. Beispiel 1: Ein Kind fragt: "Ist es schwer für dich, morgens aufzustehen?" Antwort: "Nein. Stell ein Bein aus dem Bett und dann das andere und stehe auf." Beispiel 2: Einem Kind wird beim Benutzen der Schere gesagt: "Pass auf deine Hände auf"; das Kind starrt dauernd auf seine Finger.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
43	bekommt manchmal Schwierigkeiten, weil er/sie die Regeln für höfliches Betragen nicht immer zu verstehen scheint, manche halten ihn/sie für grob und seltsam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2
44	kann auch schon mal Dinge sagen, die taktlos und sozial unpassend ist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2
45	behandelt alles gleich, nimmt kaum Rücksicht auf sozialen Status; spricht z.B. mit der Lehrerin genauso wie mit den Kindern aus der Klasse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht						
46	ignoriert Ansprachen anderer; wird z.B. gefragt: "Was machst du da?", setzt er/sie seine Tätigkeit fort, als sei nichts geschehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2
47	erkundigt sich nicht gerne von sich aus über Dinge, sie gerade passiert sind	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
48	scheint Gesichtsausdruck oder Tonfall in der Stimme nicht entsprechend lesen zu können und kriegt nicht rechtzeitig mit, wenn jemand fassungslos oder verärgert ist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2
49	setzt Mimik und Körpergestik wenig für gefühlmässigen Ausdruck ein; es kommt vor, dass er/sie ausdruckslos wirkt, wenn er/sie sich ärgert oder lächelt, wenn er/sie sich ängstigt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
50	macht guten Gebrauch von Gesten, wenn seine /ihre Meinung ausgedrückt werden soll	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-0
51	schaut während des Sprechens den Partner selten oder nie an, scheint Blickkontakt aktiv zu vermeiden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2
52	tendiert dazu, beim Sprechen über Partner hinweg zu schauen, wirkt auf andere unaufmerksam oder abwesend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2
53	lächelt angemessen, wenn er/sie mit anderen spricht	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht						
54	ist beliebt bei anderen Kindern	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1

F

G

55	hat einen oder zwei gute Freunde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
56	wird von anderen Kindern oft wie ein Baby behandelt, gepiesackt oder gehänselt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
57	ist absichtlich aggressiv zu anderen Kindern	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
58	kann andere Kinder unabsichtlich verletzen oder aus der Fassung bringen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
59	ist ein(e) Einzelgänger/in; wird von Kindern nicht beachtet, aber auch nicht direkt abgelehnt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
60	andere Kinder finden ihn/sie merkwürdig und meiden ihn/sie aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
61	tut sich schwer, Beziehungen zu anderen aufzubauen, da er/sie sehr ängstlich ist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
62	im Umgang mit vertrauten Erwachsenen wirkt sie/er unaufmerksam, distanziert oder abwesend	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
63	zeigt ausgesprochenes Interesse an der Gesellschaft Erwachsener; Hemmungen, wie sie Gleichaltrige im Umgang mit fremden Personen zeigen, scheint er/sie nicht zu kennen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht		I	II	III	IV		
64	benutzt altkluge oder ungewöhnliche Wörter, wird beispielsweise nach Tiernamen gefragt, antwortet er/sie etwa "Aasgeier" oder "Salamander"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
65	verfügt über breites Faktenwissen, kennt z.B. die Namen aller Hauptstädte der Welt oder weiss sämtliche Arten von Dinosauriern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
66	hat ein oder mehrere besondere Interessen, wie Computer, Dinosaurier ... und bevorzugt Aktivitäten, in denen seine/ihre Vorlieben in irgendeiner Form einbezogen werden	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
67	schaut gerne Fernsehsendungen für Kinder seines Alters an	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
68	scheint keine Interesse zu haben, tut am liebsten nichts	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
69	beschäftigt sich lieber mit andern Kindern und ist weniger gern für sich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
70	ist lieber mit Erwachsenen zusammen als mit Kindern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

H

I

Hier oder auf der Rückseite können Sie eigene Beobachtungen und typische Beispiele hinzufügen:

1.1.5 Pretest N.Sch.

„Children's Communication Checklist“

(Bishop 1998 – übersetzt von M. Spreen-Rauscher)

Name des Kindes:

Geschlecht:

Geburtsdatum:

aktuelles Datum:

25/10/2018

Name des Ausfüllenden:

Verhältnis zum Kind (z.B. Lehrer, Therapeut):

Berufsperson / Sozialpädagogin

Wie lange kennen Sie das Kind:

~ 1 Jahr

Erhält das Kind irgendeine spezielle Hilfe/Therapie?

/

Lag bei dem Kind jemals ein diagnostizierter dauerhafter Hörverlust vor?

/

Hat es eine körperliche Behinderung oder chronische Krankheit?

Ist die überwiegend gesprochene Sprache deutsch?

✓

Durchführung

Um in Erfahrung zu bringen, wie Kinder kommunizieren, sind Informationen aus ihren unmittelbaren Lebensumgebungen nötig. Diese können von Tests nicht bereitgestellt werden. Der Einschätzungsbogen ist als Diagnosehilfe zur Beurteilung des kommunikativen Entwicklungsstandes gedacht. Die gewonnenen Informationen können Anhaltspunkte für individuelle Förderung, Beratung oder noch einzuleitende diagnostische Schritte sein.

- Der Bogen enthält ausgewählte Aussagen zum kindlichen Sprachverhalten. Sie sollen jeweils beurteilen, inwieweit diese ihrer Erfahrung nach zutreffen.
- Kreuzen Sie für jede Antwort das entsprechende Kästchen rechts an.
- Bitte überschreiben Sie die Kästchen oder die Seiten des rechten Randes nicht.
- Lesen Sie jeden Punkt sorgfältig. Einige Beschreibungen beinhalten positive Kommunikationsmerkmale, andere drücken eher sprachliche oder kommunikative Schwierigkeiten aus. Die Beispiele zeigen, wie sich das genannte Verhalten konkret ausdrücken kann und sollen bei der Einschätzung helfen. Natürlich hat jedes Kind seine individuelle Sprache und seinen individuellen Kommunikationsstil.
- Bearbeiten Sie bitte jede Frage/Einschätzung.
- Nur wenn es Ihnen unmöglich erscheint, das beschriebene Verhalten einzuschätzen, kreuzen Sie das Kästchen „weiss nicht“ an.
- Wenn Sie einige Beobachtungen oder typische Beispiele hinzufügen möchten, können Sie diese in dem dafür vorgesehenen Platz am Ende des Bogens eintragen.

Wichtig! Die Einschätzungen sollen von Personen durchgeführt werden, die das Kind sehr gut und mindestens 3 Monate kennen (Eltern, Beziehungspersonen aus Schule, Freizeit und sonstigen Alltagskontexten).

Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht		I	II	III	IV
1	man kann so gut wie alles, was er/sie sagt, verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	viele seiner/ihrer sprachlichen Äusserungen sind nur mit Mühe verständlich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	macht nur selten Fehler bei der Aussprache von Lauten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	spricht einen oder zwei Laute nicht korrekt aus, kann aber sonst gut verstanden werden sagt z.B. "s" statt "sch", "sch" statt "ch", "l" statt "r"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	die Lautproduktion scheint verzögert zu sein und gleicht eher der jüngerer Kinder, sagt z.B. "latte" statt Katze, "bille" statt Brille, "seba" statt "Zebra", "pulla" statt Flasche...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	seint einige Laute nicht bilden zu können und spricht daher unterschiedliche Wörter gleich aus, hat etwa Schwierigkeiten mit "k", "s", "sch" oder anderen Lauten; z.B. "topf" = Topf, Kopf, "sieben" = sieben, schieben, 7; "tasse" = Tasse, Kasse, Tasche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	spricht Laute am Wortanfang oder Wortende nicht oder lässt ganze Silben weg, z.B. "omate" = Tomate, "hane" = Banane, "hu" = Hut, "put" = kaputt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	ist beim Sprechen ganzer Sätze viel schlechter zu verstehen als bei einzelnen Wörtern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	spricht ausgesprochen schnell <i>Wische für</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	scheint Schwierigkeiten zu haben, sprachliche Inhalte zusammenhängend und strukturiert auszudrücken, findet etwa den richtigen Einstieg in den Satz nicht gleich, wiederholt ganze Wörter oder Satzteile; z.B.: "...ich - kann ich ein Eis - kann ich ein Eis haben?"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	spricht deutlich und flüssig <i>(eigentlich)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht		I	II	III	IV
12	spricht überwiegend in Zwei- und/oder Drei-Wort-Sätzen, z.B. "ich Ball bekommen", "Puppe geben", "gib Auto"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	kann sich in längeren und komplizierten Sätzen ausdrücken, z.B. "als wir in den Park gingen, hatte ich das Fahrrad dabei", "ich sah den Mann an der Kreuzung stehen"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	neigt dazu, Wörter und grammatische Endungen wegzulassen, z.B. "da war zwei Hund", "Oma Katze krank worde", "die ein Puppe bekomm"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A

B

N. Sch. ①

15	verwechselt manchmal die Fürwörter, sagt etw "sie" statt "er" oder umgekehrt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht									
16	spricht mit allen und jedem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
17	spricht zu viel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
18	fährt beharrlich fort, anderen Menschen Dinge zu erzählen, die sie schon wissen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
19	spricht mit sich selbst	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
20	spricht immer wieder über Dinge, auch wenn sie keinen interessieren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
21	stellt Fragen, deren Antworten ihm/ihr bekannt sind	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht									
22	manchmal ist der Sinn des Gesagten schwer auszumachen, das es unlogisch und zusammenhangslos erscheint	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
23	das Gespräch mit ihm/ihr kann interessant und angenehm sein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
24	seinen/ihren Berichten über vergangene Ereignisse, wie z.B. eine Geburtstagsfeier oder Ferien, kann man leicht folgen und sind gut zu verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
25	kann klar und eindeutig über zukünftige Pläne und Vorhaben sprechen, z.B. was er/sie am nächsten Tag oder in der kommenden Woche vorhat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
26	einem jüngeren Kind die Regeln eines einfachen Spieles (z.B. Schnipp-Schnapp, Reise nach Jerusalem, ...) zu erklären, dürfte für sie/ihn eher schwierig sein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
27	hat Schwierigkeiten, Geschichten oder eigene Handlungen in richtiger Ereignisfolge zu erzählen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
28	benutzt sprachliche Formen wie "er", "es" oder "die" ohne klarzumachen, worauf oder auf wen sich diese jeweils beziehen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
29	scheint es nicht für nötig zu halten, Gesprächsteilnehmer, die den eigenen Erfahrungshintergrund nicht teilen, zu informieren, worüber gerade gesprochen wird, erzählt z.B. von "Patrick", ohne zu erklären wer das ist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

C

D

N. sein ②

		I	II	III	IV
	Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht				
30	spricht die Wörter übertrieben genau aus; die Betonung klingt ziemlich unnatürlich und "gestelzt", gleicht eher dem Stil Erwachsener im Fernsehen als dem alltäglicher Unterhaltung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	benutzt häufig bestimmte Ausdrücke, wie "übrigens", "weißt du was?", "es ist Tatsache, dass", "natürlich", "ich kann dir sehen, dass"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	wechselt plötzlich das Gesprächsthema	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	lenkt das Gespräch oft auf ein persönliche bevorzugtes Thema um, richtet sich dabei weniger nach den thematischen Wünschen und Beiträge anderer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	Gespräche mit ihm/ihr nehmen häufig einen unerwarteten Verlauf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	seine/ihre Äusserungen enthalten gewöhnlich genaue Informationen, wie z.B. die Uhrzeit oder genaue Daten von Ereignissen; Beispiel: auf die Frage: "Wann warst du in den Ferien" könnte die Antwort lauten: "am 13. Juni 1999" und nicht, wie erwartet, "im Sommer" oder "an Ostern"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	verwendet überwiegend bevorzugte Ausdrücke, Sätze oder längere Redewendungen, manchmal au in unpassenden Situationen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	schein manchmal Dinge zu sagen, die er/sie selbst nicht ganz verstanden hat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht	I	II	III	IV
38	neigt dazu, nochmals zu wiederholen, was andere gerade gesagt haben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	die Kommunikationsfähigkeit schwankt deutlich und wechselt je nach Situation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	greift nur ein oder zwei Wörter eines Satzes auf und versteht daher das Gesagte häufig nicht so, wie es gemeint ist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	versteht Sarkasmus, ist z.B. belustigt und nicht verunsichert, wenn gesagt wird: "Ist das nicht ein herrlicher Tag!", während es gleichzeitig in Strömen regnet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E

F

N. Sch ③

42	neigt dazu, überwörtlich zu sein - manchmal mit (unbeabsichtigtem) komischen Nebeneffekt. Beispiel 1: Ein Kind fragt: "Ist es schwer für dich, morgens aufzustehen?" Antwort: "Nein. Stell ein Bein aus dem Bett und dann das andere und stehe auf." Beispiel 2: Einem Kind wird beim Benutzen der Schere gesagt: "Pass auf deine Hände auf"; das Kind starrt dauernd auf seine Finger.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
43	bekommt manchmal Schwierigkeiten, weil er/sie die Regeln für höfliches Betragen nicht immer zu verstehen scheint, manche halten ihn/sie für grob und seltsam	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
44	kann auch schon mal Dinge sagen, die taktlos und sozial unpassend ist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
45	behandelt alles gleich, nimmt kaum Rücksicht auf sozialen Status; spricht z.B. mit der Lehrerin genauso wie mit den Kindern aus der Klasse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht							
46	ignoriert Ansprachen anderer; wird z.B. gefragt: "Was machst du da?", setzt er/sie seine Tätigkeit fort, als sei nichts geschehen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
47	erkundigt sich nicht gerne von sich aus über Dinge, sie gerade passiert sind	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
48	scheint Gesichtsausdruck oder Tonfall in der Stimme nicht entsprechend lesen zu können und kriegt nicht rechtzeitig mit, wenn jemand fassungslos oder verärgert ist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
49	setzt Mimik und Körpergestik wenig für gefühlmässigen Ausdruck ein; es kommt vor, dass er/sie ausdruckslos wirkt, wenn er/sie sich ärgert oder lächelt, wenn er/sie sich ängstigt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
50	macht guten Gebrauch von Gesten, wenn seine /ihre Meinung ausgedrückt werden soll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
51	schaut während des Sprechens den Partner selten oder nie an, scheint Blickkontakt aktiv zu vermeiden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
52	tendiert dazu, beim Sprechen über Partner hinweg zu schauen, wirkt auf andere unaufmerksam oder abwesend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
53	lächelt angemessen, wenn er/sie mit anderen spricht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht							
54	ist beliebt bei anderen Kindern	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1

F

G

NSW ④

55	hat einen oder zwei gute Freunde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
56	wird von anderen Kindern oft wie ein Baby behandelt, gepiesackt oder gehänselt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
57	ist absichtlich aggressiv zu anderen Kindern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
58	kann andere Kinder unabsichtlich verletzen oder aus der Fassung bringen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
59	ist ein(e) Einzelgänger/in; wird von Kindern nicht beachtet, aber auch nicht direkt abgelehnt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
60	andere Kinder finden ihn/sie merkwürdig und meiden ihn/sie aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
61	tut sich schwer, Beziehungen zu anderen aufzubauen, da er/sie sehr ängstlich ist	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
62	im Umgang mit vertrauten Erwachsenen wirkt sie/er unaufmerksam, distanziert oder abwesend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
63	zeigt ausgesprochenes Interesse an der Gesellschaft Erwachsener; Hemmungen, wie sie Gleichaltrige im Umgang mit fremden Personen zeigen, scheint er/sie nicht zu kennen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht						
64	benutzt altkluge oder ungewöhnliche Wörter, wird beispielsweise nach Tiernamen gefragt, antwortet er/sie etwa "Aasgeier" oder "Salamander"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
65	verfügt über breites Faktenwissen, kennt z.B. die Namen aller Hauptstädte der Welt oder weiss sämtliche Arten von Dinosauriern	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
66	hat ein oder mehrere besondere Interessen, wie Computer, Dinosaurier ... und bevorzugt Aktivitäten, in denen seine/ihre Vorlieben in irgendeiner Form einbezogen werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
67	schaut gerne Fernsehsendungen für Kinder seines Alters an	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
68	scheint keine Interesse zu haben, tut am liebsten nichts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
69	beschäftigt sich lieber mit andern Kindern und ist weniger gern für sich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
70	ist lieber mit Erwachsenen zusammen als mit Kindern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

Hier oder auf der Rückseite können Sie eigene Beobachtungen und typische Beispiele hinzufügen:

1.1.6 Pretest S.S

„Children's Communication Checklist“

(Bishop 1998 – übersetzt von M. Spreen-Rauscher)

Name des Kindes: _____

Geschlecht: _____ Geburtsdatum: _____ Aktuelles Datum: 25.10.18

Name des Ausfüllenden: _____

Verhältnis zum Kind (z.B. Lehrer, Therapeut): Koordinationsperson; Wohngruppe

Wie lange kennen Sie das Kind: ~ 6 Monate

Erhält das Kind irgendeine spezielle Hilfe/Therapie?

Psychotherapie 1x/Woche

Lag bei dem Kind jemals ein diagnostizierter dauerhafter Hörverlust vor?

nein

Hat es eine körperliche Behinderung oder chronische Krankheit?

nein

Ist die überwiegend gesprochene Sprache deutsch?

ja

Durchführung

Um in Erfahrung zu bringen, wie Kinder kommunizieren, sind Informationen aus ihren unmittelbaren Lebensumgebungen nötig. Diese können von Tests nicht bereitgestellt werden. Der Einschätzungsbogen ist als Diagnosehilfe zur Beurteilung des kommunikativen Entwicklungsstandes gedacht. Die gewonnenen Informationen können Anhaltspunkte für individuelle Förderung, Beratung oder noch einzuleitende diagnostische Schritte sein.

- Der Bogen enthält ausgewählte Aussagen zum kindlichen Sprachverhalten. Sie sollen jeweils beurteilen, inwieweit diese ihrer Erfahrung nach zutreffen.
- Kreuzen Sie für jede Antwort das entsprechende Kästchen rechts an.
- Bitte überschreiben Sie die Kästchen oder die Seiten des rechten Randes nicht.
- Lesen Sie jeden Punkt sorgfältig. Einige Beschreibungen beinhalten positive Kommunikationsmerkmale, andere drücken eher sprachliche oder kommunikative Schwierigkeiten aus. Die Beispiele zeigen, wie sich das genannte Verhalten konkret ausdrücken kann und sollen bei der Einschätzung helfen. Natürlich hat jedes Kind seine individuelle Sprache und seinen individuellen Kommunikationsstil.
- Bearbeiten Sie bitte jede Frage/Einschätzung.
- Nur wenn es Ihnen unmöglich erscheint, das beschriebene Verhalten einzuschätzen, kreuzen Sie das Kästchen „weiss nicht“ an.
- Wenn Sie einige Beobachtungen oder typische Beispiele hinzufügen möchten, können Sie diese in dem dafür vorgesehenen Platz am Ende des Bogens eintragen.

Wichtig! Die Einschätzungen sollen von Personen durchgeführt werden, die das Kind sehr gut und mindestens 3 Monate kennen (Eltern, Beziehungspersonen aus Schule, Freizeit und sonstigen Alltagskontexten).

	Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht	I	II	III	IV
1	man kann so gut wie alles, was er/sie sagt, verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	viele seiner/ihrer sprachlichen Äusserungen sind nur mit Mühe verständlich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	macht nur selten Fehler bei der Aussprache von Lauten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	spricht einen oder zwei Laute nicht korrekt aus, kann aber sonst gut verstanden werden sagt z.B. "s" statt "sch", "sch" statt "ch", "r" statt "r"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	die Lautproduktion scheint verzögert zu sein und gleicht eher der jüngerer Kinder, sagt z.B. "tatte" statt Katze, "bille" statt Brille, "seba" statt "Zebra", "pulla" statt Flasche...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	seint einige Laute nicht bilden zu können und spricht daher unterschiedliche Wörter gleich aus, hat etwa Schwierigkeiten mit "k", "s", "sch" oder anderen Lauten; z.B. "topf" = Topf, Kopf, "sieben" = sieben, schieben, 7; "tasse" = Tasse, Kasse, Tasche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	spricht Laute am Wortanfang oder Wortende nicht oder lässt ganze Silben weg, z.B. "omate" = Tomate, "nane" = Banane, "hu" = Hut, "put" = kaputt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	ist beim Sprechen ganzer Sätze viel schlechter zu verstehen als bei einzelnen Wörtern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	spricht ausgesprochen schnell	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	scheint Schwierigkeiten zu haben, sprachliche Inhalte zusammenhängend und strukturiert auszudrücken, findet etwa den richtigen Einstieg in den Satz nicht gleich, wiederholt ganze Wörter oder Satzteile; z.B.: "...ich - kann ich - kann ich ein Eis - kann ich ein Eis haben?"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	spricht deutlich und flüssig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht					
12	spricht überwiegend in Zwei- und/oder Drei-Wort-Sätzen, z.B. "ich Ball bekommen", "Puppe geben", "gib Auto"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	kann sich in längeren und komplizierten Sätzen ausdrücken, z.B. "als wir in den Park gingen, hatte ich das Fahrrad dabei", "ich sah den Mann an der Kreuzung stehen"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	neigt dazu, Wörter und grammatische Endungen wegzulassen, z.B. "da war zwei Hund", "Oma Katze krank worde", "die ein Puppe bekomm"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A

B

15	verwechselt manchmal die Fürwörter, sagt etw "sie" statt "er" oder umgekehrt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht								
16	spricht mit allen und jedem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
17	spricht zu viel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
18	fährt beharrlich fort, anderen Menschen Dinge zu erzählen, die sie schon wissen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
19	spricht mit sich selbst	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
20	spricht immer wieder über Dinge, auch wenn sie keinen interessieren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
21	stellt Fragen, deren Antworten ihm/ihr bekannt sind	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht								
22	manchmal ist der Sinn des Gesagten schwer auszumachen, da es unlogisch und zusammenhangslos erscheint	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
23	das Gespräch mit ihm/ihr kann interessant und angenehm sein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
24	seinen/ihren Berichten über vergangene Ereignisse, wie z.B. seine Geburtstagsfeier oder Ferien, kann man leicht folgen und sind gut zu verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
25	kann klar und eindeutig über zukünftige Pläne und Vorhaben sprechen, z.B. was er/sie am nächsten Tag oder in der kommenden Woche vorhat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
26	einem jüngeren Kind die Regeln eines einfachen Spieles (z.B. Schnipp-Schnapp, Reise nach Jerusalem, ...) zu erklären, dürfte für sie/ihn eher schwierig sein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
27	hat Schwierigkeiten, Geschichten oder eigene Handlungen in richtiger Ereignisfolge zu erzählen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
28	benutzt sprachliche Formen wie "er", "es" oder "die" ohne klarzumachen, worauf oder auf wen sich diese jeweils beziehen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
29	scheint es nicht für nötig zu halten, Gesprächsteilnehmer, die den eigenen Erfahrungshintergrund nicht teilen, zu informieren, worüber gerade gesprochen wird, erzählt z.B. von "Patrick", ohne zu erklären wer das ist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

C

D

Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht	I	II	III	IV
30 spricht die Wörter übertrieben genau aus; die Betonung klingt ziemlich unnatürlich und "gestelzt", gleicht eher dem Stil Erwachsener im Fernsehen als dem alltäglicher Unterhaltung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31 benutzt häufig bestimmte Ausdrücke, wie "übrigens", "weißt du was?", "es ust Tatsache, dass", "natürlich", "ich kann dir sehen, dass"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32 wechselt plötzlich das Gesprächsthema	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33 lenkt das Gespräch oft auf ein persönliche bevorzugtes Thema um, richtet sich dabei weniger nach den thematischen Wünschen und Beiträge anderer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34 Gespräche mit ihm/ihr nehmen häufig einen unerwarteten Verlauf	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35 seine/ihre Äusserungen enthalten gewöhlich genaue Informationen, wie z.B. die Uhrzeit oder genaue Daten von Ereignissen; Beispiel: auf die Frage: "Wann warst du in den Ferien" könnte die Antwort lauten: "am 13. Juni 1999" und nicht, wie erwartet, "im Sommer" oder "an Ostern"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36 verwendet überwiegend bevorzugte Ausdrücke, Sätze oder längere Redewendungen, manchmal au in unpassenden Situationen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37 schein manchmal Dinge zu sagen, die er/sie selbst nicht ganz verstanden hat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht	I	II	III	IV
38 neigt dazu, nochmals zu wiederholen, was andere gerade gesagt haben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39 die Kommunikationsfähigkeit schwankt deutlich und wechselt je nach Situation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40 greift nur ein oder zwei Wörter eines Satzes auf und versteht daher das Gesagte häufig nicht so, wie es gemeint ist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41 versteht Sarkasmus, ist z.B. belustigt und nicht verunsichert, wenn gesagt wird: "Ist das nicht ein herrlicher Tag!", während es gleichzeitig in Strömen regnet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E

F

42	neigt dazu, überwörtlich zu sein - manchmal mit (unbeabsichtigtem) komischen Nebeneffekt. Beispiel 1: Ein Kind fragt: "Ist es schwer für dich, morgens aufzustehen?" Antwort: "Nein. Stell ein Bein aus dem Bett und dann das andere und stehe auf." Beispiel 2: Einem Kind wird beim Benutzen der Schere gesagt: "Pass auf deine Hände auf"; das Kind starrt dauernd auf seine Finger.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
43	bekommt manchmal Schwierigkeiten, weil er/sie die Regeln für höfliches Betragen nicht immer zu verstehen scheint, manche halten ihn/sie für grob und seltsam	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
44	kann auch schon mal Dinge sagen, die taktlos und sozial unpassend ist	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
45	behandelt alles gleich, nimmt kaum Rücksicht auf sozialen Status; spricht z.B. mit der Lehrerin genauso wie mit den Kindern aus der Klasse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Es bedeuten:	I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht	I	II	III	IV		
46	ignoriert Ansprachen anderer; wird z.B. gefragt: "Was machst du da?"; setzt er/sie seine Tätigkeit fort, als sei nichts geschehen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
47	erkündigt sich nicht gerne von sich aus über Dinge, sie gerade passiert sind	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
48	scheint Gesichtsausdruck oder Tonfall in der Stimme nicht entsprechend lesen zu können und kriegt nicht rechtzeitig mit, wenn jemand fassungslos oder verärgert ist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
49	setzt Mimik und Körpergestik wenig für gefühlsmäßigen Ausdruck ein; es kommt vor, dass er/sie ausdruckslos wirkt, wenn er/sie sich ärgert oder lächelt, wenn er/sie sich ängstigt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
50	macht guten Gebrauch von Gesten, wenn seine /ihre Meinung ausgedrückt werden soll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
51	schaut während des Sprechens den Partner selten oder nie an, scheint Blickkontakt aktiv zu vermeiden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
52	tendiert dazu, beim Sprechen über Partner hinweg zu schauen, wirkt auf andere unaufmerksam oder abwesend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
53	lächelt angemessen, wenn er/sie mit anderen spricht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
Es bedeuten:	I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht	I	II	III	IV		
54	ist beliebt bei anderen Kindern	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1

F

G

55	hat einen oder zwei gute Freunde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
56	wird von anderen Kindern oft wie ein Baby behandelt, gepiesackt oder gehänselt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
57	ist absichtlich aggressiv zu anderen Kindern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
58	kann andere Kinder unabsichtlich verletzen oder aus der Fassung bringen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
59	ist ein(e) Einzelgänger/in; wird von Kindern nicht beachtet, aber auch nicht direkt abgelehnt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
60	andere Kinder finden ihn/sie merkwürdig und meiden ihn/sie aktiv	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
61	tut sich schwer, Beziehungen zu anderen aufzubauen, da er/sie sehr ängstlich ist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
62	im Umgang mit vertrauten Erwachsenen wirkt sie/er unaufmerksam, distanziert oder abwesend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
63	zeigt ausgesprochenes Interesse an der Gesellschaft Erwachsener; Hemmungen, wie sie Gleichaltrige im Umgang mit fremden Personen zeigen, scheint er/sie nicht zu kennen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht						
64	benutzt altkluge oder ungewöhnliche Wörter, wird beispielsweise nach Tiernamen gefragt, antwortet er/sie etwa "Aasgeier" oder "Salamander"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
65	verfügt über breites Faktenwissen, kennt z.B. die Namen aller Hauptstädte der Welt oder weiss sämtliche Arten von Dinosauriern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
66	hat ein oder mehrere besondere Interessen, wie Computer, Dinosaurier ... und bevorzugt Aktivitäten, in denen seine/ihre Vorlieben in irgendeiner Form einbezogen werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
67	schaut gerne Fernsehsendungen für Kinder seines Alters an	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
68	scheint keine Interesse zu haben, tut am liebsten nichts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
69	beschäftigt sich lieber mit andern Kindern und ist weniger gern für sich	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
70	ist lieber mit Erwachsenen zusammen als mit Kindern	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

Hier oder auf der Rückseite können Sie eigene Beobachtungen und typische Beispiele hinzufügen:

H

I

1.1.7 Pretest Y.H.

„Children's Communication Checklist“ (Bishop 1998 – übersetzt von M. Spreen-Rauscher)

Name des Kindes: _____

Geschlecht: _____

Geburtsdatum: _____

Aktuelles Datum: 23.10.2012

Name des Ausfüllenden: _____

Verhältnis zum Kind (z.B. Lehrer, Therapeut):

Koordinationsperson

Wie lange kennen Sie das Kind:

3 Monate

Erhält das Kind irgendeine spezielle Hilfe/Therapie?

Nein / ADHS

Lag bei dem Kind jemals ein diagnostizierter dauerhafter Hörverlust vor?

—

Hat es eine körperliche Behinderung oder chronische Krankheit?

— Nur ausser Störung im Sozialverhalten

Ist die überwiegend gesprochene Sprache deutsch?

JA + Spanish

Durchführung

Um in Erfahrung zu bringen, wie Kinder kommunizieren, sind Informationen aus ihren unmittelbaren Lebensumgebungen nötig. Diese können von Tests nicht bereitgestellt werden. Der Einschätzungsbogen ist als Diagnosehilfe zur Beurteilung des kommunikativen Entwicklungsstandes gedacht. Die gewonnenen Informationen können Anhaltspunkte für individuelle Förderung, Beratung oder noch einzuleitende diagnostische Schritte sein.

- Der Bogen enthält ausgewählte Aussagen zum kindlichen Sprachverhalten. Sie sollen jeweils beurteilen, inwieweit diese ihrer Erfahrung nach zutreffen.
- Kreuzen Sie für jede Antwort das entsprechende Kästchen rechts an.
- Bitte überschreiben Sie die Kästchen oder die Seiten des rechten Randes nicht.
- Lesen Sie jeden Punkt sorgfältig. Einige Beschreibungen beinhalten positive Kommunikationsmerkmale, andere drücken eher sprachliche oder kommunikative Schwierigkeiten aus. Die Beispiele zeigen, wie sich das genannte Verhalten konkret ausdrücken kann und sollen bei der Einschätzung helfen. Natürlich hat jedes Kind seine individuelle Sprache und seinen individuellen Kommunikationsstil.
- Bearbeiten Sie bitte jede Frage/Einschätzung.
- Nur wenn es Ihnen unmöglich erscheint, das beschriebene Verhalten einzuschätzen, kreuzen Sie das Kästchen „weiss nicht“ an.
- Wenn Sie einige Beobachtungen oder typische Beispiele hinzufügen möchten, können Sie diese in dem dafür vorgesehenen Platz am Ende des Bogens eintragen.

Wichtig! Die Einschätzungen sollen von Personen durchgeführt werden, die das Kind sehr gut und mindestens 3 Monate kennen (Eltern, Beziehungspersonen aus Schule, Freizeit und sonstigen Alltagskontexten).

Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht		I	II	III	IV
1	man kann so gut wie alles, was er/sie sagt, verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	viele seiner/ihrer sprachlichen Äusserungen sind nur mit Mühe verständlich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	macht nur selten Fehler bei der Aussprache von Lauten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	spricht einen oder zwei Laute nicht korrekt aus, kann aber sonst gut verstanden werden sagt z.B. "s" statt "sch", "sch" statt "ch", "i" statt "r"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	die Lautproduktion scheint verzögert zu sein und gleicht eher der jüngerer Kinder, sagt z.B. "tatte" statt Katze, "bille" statt Brille, "seba" statt "Zebra", "pulla" statt Flasche...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	seint einige Laute nicht bilden zu können und spricht daher unterschiedliche Wörter gleich aus, hat etwa Schwierigkeiten mit "k", "s", "sch" oder anderen Lauten; z.B. "topf" = Topf, Kopf, "sieben" = sieben, schieben, 7; "tasse" = Tasse, Kasse, Tasche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	spricht Laute am Wortanfang oder Wortende nicht oder lässt ganze Silben weg, z.B. "omate" = Tomate, "nane" = Banane, "hu" = Hut, "put" = kaputt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	ist beim Sprechen ganzer Sätze viel schlechter zu verstehen als bei einzelnen Wörtern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	spricht ausgesprochen schnell	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	scheint Schwierigkeiten zu haben, sprachliche Inhalte zusammenhängend und strukturiert auszudrücken, findet etwa den richtigen Einstieg in den Satz nicht gleich, wiederholt ganze Wörter oder Satzteile; z.B.: "...ich - kann ich ein Eis - kann ich ein Eis haben?"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	spricht deutlich und flüssig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht		I	II	III	IV
12	spricht überwiegend in Zwei- und/oder Drei-Wort-Sätzen, z.B. "ich Ball bekommen", "Puppe geben", "gib Auto"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	kann sich in längeren und komplizierten Sätzen ausdrücken, z.B. "als wir in den Park gingen, hatte ich das Fahrrad dabei", "ich sah den Mann an der Kreuzung stehen"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	neigt dazu, Wörter und grammatische Endungen wegzulassen, z.B. "da war zwei Hund", "Oma Katze krank worde", "die ein Puppe bekomm"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

-2
0
-1
1.5
X
0
0
1
-X
0
-1
2
-1
2

A

B

15	verwechselt manchmal die Fürwörter, sagt etw "sie" statt "er" oder umgekehrt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht						
16	spricht mit allen und jedem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
17	spricht zu viel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
18	fährt beharrlich fort, anderen Menschen Dinge zu erzählen, die sie schon wissen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
19	spricht mit sich selbst	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
20	spricht immer wieder über Dinge, auch wenn sie keinen interessieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
21	stellt Fragen, deren Antworten ihm/ihr bekannt sind	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht						
22	manchmal ist der Sinn des Gesagten schwer auszumachen, da es unlogisch und zusammenhangslos erscheint	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.5
23	das Gespräch mit ihm/ihr kann interessant und angenehm sein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
24	seinen/ihren Berichten über vergangene Ereignisse, wie z.B. eine Geburtstagsfeier oder Ferien, kann man leicht folgen und sind gut zu verstehen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-0.5
25	kann klar und eindeutig über zukünftige Pläne und Vorhaben sprechen, z.B. was er/sie am nächsten Tag oder in der kommenden Woche vorhat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-0.5
26	einem jüngeren Kind die Regeln eines einfachen Spieles (z.B. Schnipp-Schnapp, Reise nach Jerusalem, ...) zu erklären, dürfte für sie/ihn eher schwierig sein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
27	hat Schwierigkeiten, Geschichten oder eigene Handlungen in richtiger Ereignisfolge zu erzählen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.5
28	benutzt sprachliche Formen wie "er", "es" oder "die" ohne klarzumachen, worauf oder auf wen sich diese jeweils beziehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
29	scheint es nicht für nötig zu halten, Gesprächsteilnehmer, die den eigenen Erfahrungshintergrund nicht teilen, zu informieren, worüber gerade gesprochen wird, erzählt z.B. von "Patrick", ohne zu erklären wer das ist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5

C

D

Y.H. ②

Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht	I	II	III	IV
30 spricht die Wörter übertrieben genau aus; die Betonung klingt ziemlich unnatürlich und "gestelzt", gleicht eher dem Stil Erwachsener im Fernsehen als dem alltäglicher Unterhaltung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31 benutzt häufig bestimmte Ausdrücke, wie "übrigens", "weißt du was?", "es ust Tatsache, dass", "natürlich", "ich kann dir sehen, dass"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32 wechselt plötzlich das Gesprächsthema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33 lenkt das Gespräch oft auf ein persönliche bevorzugtes Thema um, richtet sich dabei weniger nach den thematischen Wünschen und Beiträge anderer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34 Gespräche mit ihm/ihr nehmen häufig einen unerwarteten Verlauf	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35 seine/ihre Äusserungen enthalten gewöhnlich genaue Informationen, wie z.B. die Uhrzeit oder genaue Daten von Ereignissen; Beispiel: auf die Frage: "Wann warst du in den Ferien" könnte die Antwort lauten: "am 13. Juni 1999" und nicht, wie erwartet, "im Sommer" oder "an Ostern"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36 verwendet überwiegend bevorzugte Ausdrücke, Sätze oder längere Redewendungen, manchmal au in unpassenden Situationen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37 schein manchmal Dinge zu sagen, die er/sie selbst nicht ganz verstanden hat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht	I	II	III	IV
38 neigt dazu, nochmals zu wiederholen, was andere gerade gesagt haben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39 die Kommunikationsfähigkeit schwankt deutlich und wechselt je nach Situation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40 greift nur ein oder zwei Wörter eines Satzes auf und versteht daher das Gesagte häufig nicht so, wie es gemeint ist <i>Lautabhängig</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41 versteht Sarkasmus, ist z.B. belustigt und nicht verunsichert, wenn gesagt wird: "Ist das nicht ein herrlicher Tag!", während es gleichzeitig in Strömen regnet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E

F

Y.H. ③

42	neigt dazu, überwörtlich zu sein - manchmal mit (unbeabsichtigtem) komischen Nebeneffekt. Beispiel 1: Ein Kind fragt: "Ist es schwer für dich, morgens aufzustehen?" Antwort: "Nein. Stell ein Bein aus dem Bett und dann das andere und stehe auf." Beispiel 2: Einem Kind wird beim Benutzen der Schere gesagt: "Pass auf deine Hände auf"; das Kind starrt dauernd auf seine Finger.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
43	bekommt manchmal Schwierigkeiten, weil er/sie die Regeln für höfliches Betragen nicht immer zu verstehen scheint, manche halten ihn/sie für grob und selbstsam	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
44	kann auch schon mal Dinge sagen, die taktlos und sozial unpassend ist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
45	behandelt alles gleich, nimmt kaum Rücksicht auf sozialen Status; spricht z.B. mit der Lehrerin genauso wie mit den Kindern aus der Klasse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht							
46	ignoriert Ansprachen anderer; wird z.B. gefragt: "Was machst du da?", setzt er/sie seine Tätigkeit fort, als sei nichts geschehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
47	erkundigt sich nicht gerne von sich aus über Dinge, sie gerade passiert sind	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
48	scheint Gesichtsausdruck oder Tonfall in der Stimme nicht entsprechend lesen zu können und kriegt nicht rechtzeitig mit, wenn jemand fassungslos oder verärgert ist	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
49	setzt Mimik und Körpergestik wenig für gefühlmässigen Ausdruck ein; es kommt vor, dass er/sie ausdruckslos wirkt, wenn er/sie sich ärgert oder lächelt, wenn er/sie sich ängstigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
50	macht guten Gebrauch von Gesten, wenn seine /ihre Meinung ausgedrückt werden soll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
51	schaut während des Sprechens den Partner selten oder nie an, scheint Blickkontakt aktiv zu vermeiden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
52	tendiert dazu, beim Sprechen über Partner hinweg zu schauen, wirkt auf andere unaufmerksam oder abwesend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5
53	lächelt angemessen, wenn er/sie mit anderen spricht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht							
54	ist beliebt bei anderen Kindern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-0.5

F

G

Y.H. ④

55	hat einen oder zwei gute Freunde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-0
56	wird von anderen Kindern oft wie ein Baby behandelt, gepiesackt oder gehänselt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5
57	ist absichtlich aggressiv zu anderen Kindern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
58	kann andere Kinder unabsichtlich verletzen oder aus der Fassung bringen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
59	ist ein(e) Einzelgänger/in; wird von Kindern nicht beachtet, aber auch nicht direkt abgelehnt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.5
60	andere Kinder finden ihn/sie merkwürdig und meiden ihn/sie aktiv	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
61	tut sich schwer, Beziehungen zu anderen aufzubauen, da er/sie sehr ängstlich ist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
62	im Umgang mit vertrauten Erwachsenen wirkt sie/er unaufmerksam, distanziert oder abwesend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
63	zeigt ausgesprochenes Interesse an der Gesellschaft Erwachsener; Hemmungen, wie sie Gleichaltrige im Umgang mit fremden Personen zeigen, scheint er/sie nicht zu kennen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht							
64	benutzt altkluge oder ungewöhnliche Wörter, wird beispielsweise nach Vornamen gefragt, antwortet er/sie etwa "Aasgeier" oder "Salamander"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
65	verfügt über breites Faktenwissen, kennt z.B. die Namen aller Hauptstädte der Welt oder weiss sämtliche Arten von Dinosauriern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
66	hat ein oder mehrere besondere Interessen, wie Computer, Dinosaurier ... und bevorzugt Aktivitäten, in denen seine/ihre Vorlieben in irgendeiner Form einbezogen werden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
67	schaut gerne Fernsehsendungen für Kinder seines Alters an	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
68	scheint keine Interesse zu haben, tut am liebsten nichts <i>Kein Code etc.</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.5
69	beschäftigt sich lieber mit andern Kindern und ist weniger gern für sich	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1.5
70	ist lieber mit Erwachsenen zusammen als mit Kindern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

Hier oder auf der Rückseite können Sie eigene Beobachtungen und typische Beispiele hinzufügen:

1.2 Posttests

1.2.1 Posttest B.B.

„Children’s Communication Checklist“

(Bishop 1998 – übersetzt von M. Spreen-Rauscher)

Name des Kindes: _____

Geschlecht: _____

Geburtsdatum: _____

Aktuelles Datum: 9.1.19

Name des Ausfüllenden: _____

Verhältnis zum Kind (z.B. Lehrer, Therapeut):

VP → Koordination & Person

Wie lange kennen Sie das Kind:

seit Ende 2018

Erhält das Kind irgendeine spezielle Hilfe/Therapie?

Therapie

Lag bei dem Kind jemals ein diagnostizierter dauerhafter Hörverlust vor?

nein

Hat es eine körperliche Behinderung oder chronische Krankheit?

Ist die überwiegend gesprochene Sprache deutsch?

nein / Türkisch / Albanisch

Durchführung

Um in Erfahrung zu bringen, wie Kinder kommunizieren, sind Informationen aus ihren unmittelbaren Lebensumgebungen nötig. Diese können von Tests nicht bereitgestellt werden. Der Einschätzungsbogen ist als Diagnosehilfe zur Beurteilung des kommunikativen Entwicklungsstandes gedacht. Die gewonnenen Informationen können Anhaltspunkte für individuelle Förderung, Beratung oder noch einzuleitende diagnostische Schritte sein.

- Der Bogen enthält ausgewählte Aussagen zum kindlichen Sprachverhalten. Sie sollen jeweils beurteilen, inwieweit diese ihrer Erfahrung nach zutreffen.
- Kreuzen Sie für jede Antwort das entsprechende Kästchen rechts an.
- Bitte überschreiben Sie die Kästchen oder die Seiten des rechten Randes nicht.
- Lesen Sie jeden Punkt sorgfältig. Einige Beschreibungen beinhalten positive Kommunikationsmerkmale, andere drücken eher sprachliche oder kommunikative Schwierigkeiten aus. Die Beispiele zeigen, wie sich das genannte Verhalten konkret ausdrücken kann und sollen bei der Einschätzung helfen. Natürlich hat jedes Kind seine individuelle Sprache und seinen individuellen Kommunikationsstil.
- Bearbeiten Sie bitte jede Frage/Einschätzung.
- Nur wenn es Ihnen unmöglich erscheint, das beschriebene Verhalten einzuschätzen, kreuzen Sie das Kästchen „weiss nicht“ an.
- Wenn Sie einige Beobachtungen oder typische Beispiele hinzufügen möchten, können Sie diese in dem dafür vorgesehenen Platz am Ende des Bogens eintragen.

Wichtig! Die Einschätzungen sollen von Personen durchgeführt werden, die das Kind sehr gut und mindestens 3 Monate kennen (Eltern, Beziehungspersonen aus Schule, Freizeit und sonstigen Alltagskontexten).

nicht teilweise zu k.A.

Es bedeuten:	I	II	III	IV
1 man kann so gut wie alles, was er/sie sagt, verstehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 viele seiner/ihrer sprachlichen Äußerungen sind nur mit Mühe verständlich	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 macht nur selten Fehler bei der Aussprache von Lauten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 spricht einen oder zwei Laute nicht korrekt aus, kann aber sonst gut verstanden werden sagt z.B. "s" statt "sch", "sch" statt "ch", "i" statt "r"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 die Lautproduktion scheint verzögert zu sein und gleicht eher der jüngerer Kinder, sagt z.B. "tatte" statt Katze, "bille" statt Brille, "seba" statt "Zebra", "pulla" statt Flasche...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 seint einige Laute nicht bilden zu können und spricht daher unterschiedliche Wörter gleich aus, hat etwa Schwierigkeiten mit "k", "s", "sch" oder anderen Lauten; z.B. "topf" = Topf, Kopf, "sieben" = sieben, schieben, 7; "lasse" = Tasse, Kasse, Tasche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 spricht Laute am Wortanfang oder Wortende nicht oder lässt ganze Silben weg, z.B. "omate" = Tomate, "nane" = Banane, "hu" = Hut, "put" = kaputt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 ist beim Sprechen ganzer Sätze viel schlechter zu verstehen als bei einzelnen Wörtern	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 spricht ausgesprochen schnell	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 scheint Schwierigkeiten zu haben, sprachliche Inhalte zusammenhängend und strukturiert auszudrücken, findet etwa den richtigen Einstieg in den Satz nicht gleich, wiederholt ganze Wörter oder Satzteile; z.B.: "...ich - kann ich - kann ich ein Eis - kann ich ein Eis haben?"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 spricht deutlich und flüssig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es bedeuten:	I	II	III	IV
12 spricht überwiegend in Zwei- und/oder Drei-Wort-Sätzen, z.B. "ich Ball bekommen", "Puppe geben", "gib Auto"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 kann sich in längeren und komplizierten Sätzen ausdrücken, z.B. "als wir in den Park gingen, hatte ich das Fahrrad dabei", "ich sah den Mann an der Kreuzung stehen"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 neigt dazu, Wörter und grammatische Endungen wegzulassen, z.B. "da war zwei Hund", "Oma Katze krank worde", "die ein Puppe bekomm"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A

B

	nicht	teilweise	zu	K.A.
15	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
verwechselt manchmal die Fürwörter, sagt etw "sie" statt "er" oder umgekehrt				
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht				
16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
spricht mit allen und jedem				
17	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
spricht zu viel				
18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
fährt beharrlich fort, anderen Menschen Dinge zu erzählen, die sie schon wissen				
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
spricht mit sich selbst				
20	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
spricht immer wieder über Dinge, auch wenn sie keinen interessieren				
21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
stellt Fragen, deren Antworten ihm/ihr bekannt sind				
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht				
22	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
manchmal ist der Sinn des Gesagten schwer auszumachen, da es unlogisch und zusammenhangslos erscheint				
23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
das Gespräch mit ihm/ihr kann interessant und angenehm sein				
24	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
seinen/ihren Berichten über vergangene Ereignisse, wie z.B. eine Geburtstagsfeier oder Ferien, kann man leicht folgen und sind gut zu verstehen				
25	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
kann klar und eindeutig über zukünftige Pläne und Vorhaben sprechen, z.B. was er/sie am nächsten Tag oder in der kommenden Woche vorhat				
26	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
einem jüngeren Kind die Regeln eines einfachen Spieles (z.B. Schnipp-Schnapp, Reise nach Jerusalem, ...) zu erklären, dürfte für sie/ihn eher schwierig sein				
27	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hat Schwierigkeiten, Geschichten oder eigene Handlungen in richtiger Ereignisfolge zu erzählen				
28	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
benutzt sprachliche Formen wie "er", "es" oder "die" ohne klarzumachen, worauf oder auf wen sich diese jeweils beziehen				
29	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
scheint es nicht für nötig zu halten, Gesprächsteilnehmer, die den eigenen Erfahrungshintergrund nicht teilen, zu informieren, worüber gerade gesprochen wird, erzählt z.B. von "Patrick", ohne zu erklären wer das ist				

C

D

B.B.2 (2)

nicht teilweise zu k.A

	I	II	III	IV
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht				
30 spricht die Wörter übertrieben genau aus; die Betonung klingt ziemlich unnatürlich und "gesteizt", gleicht eher dem Stil Erwachsener im Fernsehen als dem alltäglicher Unterhaltung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31 benutzt häufig bestimmte Ausdrücke, wie "übrigens", "weißt du was?", "es ust Tatsache, dass", "natürlich", "ich kann dir sehen, dass"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32 wechselt plötzlich das Gesprächsthema	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33 lenkt das Gespräch oft auf ein persönliche bevorzugtes Thema um, richtet sich dabei weniger nach den thematischen Wünschen und Beiträge anderer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34 Gespräche mit ihm/ihr nehmen häufig einen unerwarteten Verlauf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35 seine/ihre Äusserungen enthalten gewöhnlich genaue Informationen, wie z.B. die Uhrzeit oder genaue Daten von Ereignissen; Beispiel: auf die Frage: "Wann warst du in den Ferien" könnte die Antwort lauten: "am 13. Juni 1999" und nicht, wie erwartet, "im Sommer" oder "an Ostern"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36 verwendet überwiegend bevorzugte Ausdrücke, Sätze oder längere Redewendungen, manchmal au in unpassenden Situationen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37 schein manchmal Dinge zu sagen, die er/sie selbst nicht ganz verstanden hat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht	I	II	III	IV
38 neigt dazu, nochmals zu wiederholen, was andere gerade gesagt haben	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39 die Kommunikationsfähigkeit schwankt deutlich und wechselt je nach Situation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40 greift nur ein oder zwei Wörter eines Satzes auf und versteht daher das Gesagte häufig nicht so, wie es gemeint ist	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41 versteht Sarkasmus, ist z.B. belustigt und nicht verunsichert, wenn gesagt wird: "Ist das nicht ein herrlicher Tag!", während es gleichzeitig in Strömen regnet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E

F

B.B.Z ③

nicht teilweise zu KA

42	neigt dazu, überwörtlich zu sein - manchmal mit (unbeabsichtigtem) komischen Nebeneffekt. Beispiel 1: Ein Kind fragt: "Ist es schwer für dich, morgens aufzustehen?" Antwort: "Nein. Stell ein Bein aus dem Bett und dann das andere und stehe auf." Beispiel 2: Einem Kind wird beim Benutzen der Schere gesagt: "Pass auf deine Hände auf", das Kind starrt dauernd auf seine Finger.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
43	bekommt manchmal Schwierigkeiten, weil er/sie die Regeln für höfliches Betragen nicht immer zu verstehen scheint, manche halten ihn/sie für grob und seltsam	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
44	kann auch schon mal Dinge sagen, die taktlos und sozial unpassend ist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
45	behandelt alles gleich, nimmt kaum Rücksicht auf sozialen Status; spricht z.B. mit der Lehrerin genauso wie mit den Kindern aus der Klasse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht						
46	ignoriert Ansprachen anderer; wird z.B. gefragt: "Was machst du da?", setzt er/sie seine Tätigkeit fort, als sei nichts geschehen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
47	erkündigt sich nicht gerne von sich aus über Dinge, sie gerade passiert sind	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
48	scheint Gesichtsausdruck oder Tonfall in der Stimme nicht entsprechend jenen zu können und kriegt nicht rechtzeitig mit, wenn jemand fassungslos oder verzögert ist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
49	setzt Mimik und Körpergestik wenig für gefühlsmässigen Ausdruck ein; es kommt vor, dass er/sie ausdruckslos wirkt, wenn er/sie sich ärgert oder lächelt, wenn er/sie sich ängstigt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
50	macht guten Gebrauch von Gesten, wenn seine /ihre Meinung ausgedrückt werden soll	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1.5
51	schaut während des Sprechens den Partner selten oder nie an, scheint Blickkontakt aktiv zu vermeiden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
52	tendiert dazu, beim Sprechen über Partner hinweg zu schauen, wirkt auf andere unaufmerksam oder abwesend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
53	lächelt angemessen, wenn er/sie mit anderen spricht	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1.5
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht						
54	ist beliebt bei anderen Kindern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2

F

G

B.B.2 (4)

	nicht	teilweise	zu	k. A	
55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
56	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5
57	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
58	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
61	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
62	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
63	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht					
64	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
66	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
67	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
68	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
69	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
70	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

Hier oder auf der Rückseite können Sie eigene Beobachtungen und typische Beispiele hinzufügen:

B.B.Z ⑤

1.2.2 Posttest K.B.

„Children's Communication Checklist“

(Bishop 1998 – übersetzt von M. Spreen-Rauscher)

Name des Kindes: _____

Geschlecht: _____ Geburtsdatum: _____ Aktuelles Datum: 8.1.2019

Name des Ausfüllenden: _____

Verhältnis zum Kind (z.B. Lehrer, Therapeut): Koordinationsperson Wohngruppe

Wie lange kennen Sie das Kind: 1 Jahr 3 Mt

Erhält das Kind irgendeine spezielle Hilfe/Therapie? Einzelpsychotherapie

Lag bei dem Kind jemals ein diagnostizierter dauerhafter Hörverlust vor? nein

Hat es eine körperliche Behinderung oder chronische Krankheit? Autismusspektrumstörung

Ist die überwiegend gesprochene Sprache deutsch? ja

Durchführung

Um in Erfahrung zu bringen, wie Kinder kommunizieren, sind Informationen aus ihren unmittelbaren Lebensumgebungen nötig. Diese können von Tests nicht bereitgestellt werden. Der Einschätzungsbogen ist als Diagnosehilfe zur Beurteilung des kommunikativen Entwicklungsstandes gedacht. Die gewonnenen Informationen können Anhaltspunkte für individuelle Förderung, Beratung oder noch einzuleitende diagnostische Schritte sein.

- Der Bogen enthält ausgewählte Aussagen zum kindlichen Sprachverhalten. Sie sollen jeweils beurteilen, inwieweit diese ihrer Erfahrung nach zutreffen.
- Kreuzen Sie für jede Antwort das entsprechende Kästchen rechts an.
- Bitte überschreiben Sie die Kästchen oder die Seiten des rechten Randes nicht.
- Lesen Sie jeden Punkt sorgfältig. Einige Beschreibungen beinhalten positive Kommunikationsmerkmale, andere drücken eher sprachliche oder kommunikative Schwierigkeiten aus. Die Beispiele zeigen, wie sich das genannte Verhalten konkret ausdrücken kann und sollen bei der Einschätzung helfen. Natürlich hat jedes Kind seine individuelle Sprache und seinen individuellen Kommunikationsstil.
- Bearbeiten Sie bitte jede Frage/Einschätzung.
- Nur wenn es Ihnen unmöglich erscheint, das beschriebene Verhalten einzuschätzen, kreuzen Sie das Kästchen „weiss nicht“ an.
- Wenn Sie einige Beobachtungen oder typische Beispiele hinzufügen möchten, können Sie diese in dem dafür vorgesehenen Platz am Ende des Bogens eintragen.

Wichtig! Die Einschätzungen sollen von Personen durchgeführt werden, die das Kind sehr gut und mindestens 3 Monate kennen (Eltern, Beziehungspersonen aus Schule, Freizeit und sonstigen Alltagskontexten).

	Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht	I	II	III	IV
1	man kann so gut wie alles, was er/sie sagt, verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	viele seiner/ihrer sprachlichen Äusserungen sind nur mit Mühe verständlich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	macht nur selten Fehler bei der Aussprache von Lauten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	spricht einen oder zwei Laute nicht korrekt aus, kann aber sonst gut verstanden werden sagt z.B. "s" statt "sch", "sch" statt "ch", "i" statt "r"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	die Lautproduktion scheint verzögert zu sein und gleicht eher der jüngerer Kinder, sagt z.B. "tatte" statt Katze, "bille" statt Brille, "seba" statt "Zebra", "pulla" statt Flasche...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	seint einige Laute nicht bilden zu können und spricht daher unterschiedliche Wörter gleich aus, hat etwa Schwierigkeiten mit "k", "s", "sch" oder anderen Lauten; z.B. "topf" = Topf, Kopf, "sieben" = sieben, schieben, 7; "lasse" = Tasse, Kasse, Tasche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	spricht Laute am Wortanfang oder Wortende nicht oder lässt ganze Silben weg, z.B. "omate" = Tomate, "hane" = Banane, "hu" = Hut, "put" = kaputt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	ist beim Sprechen ganzer Sätze viel schlechter zu verstehen als bei einzelnen Wörtern	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	spricht ausgesprochen schnell	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	scheint Schwierigkeiten zu haben, sprachliche Inhalte zusammenhängend und strukturiert auszudrücken, findet etwa den richtigen Einstieg in den Satz nicht gleich, wiederholt ganze Wörter oder Satzteile; z.B.: "...ich - kann ich - kann ich ein Eis - kann ich ein Eis haben?"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	spricht deutlich und flüssig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht					
12	spricht überwiegend in Zwei- und/oder Drei-Wort-Sätzen, z.B. "ich Ball bekommen", "Puppe geben", "gib Auto"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	kann sich in längeren und komplizierten Sätzen ausdrücken, z.B. "als wir in den Park gingen, hatte ich das Fahrrad dabei", "ich sah den Mann an der Kreuzung stehen"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	neigt dazu, Wörter und grammatische Endungen wegzulassen, z.B. "da war zwei Hund"; "Orna Katze krank worde", "die ein Puppe bekomm"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A

B

K.B.2

①

15	verwechselt manchmal die Fürwörter, sagt etw "sie" statt "er" oder umgekehrt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht						
16	spricht mit allen und jedem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
17	spricht zu viel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
18	fährt beharrlich fort, anderen Menschen Dinge zu erzählen, die sie schon wissen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
19	spricht mit sich selbst	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
20	spricht immer wieder über Dinge, auch wenn sie keinen interessieren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
21	stellt Fragen, deren Antworten ihm/ihr bekannt sind	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht						
22	manchmal ist der Sinn des Gesagten schwer auszumachen, da es unlogisch und zusammenhangslos erscheint	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
23	das Gespräch mit ihm/ihr kann interessant und angenehm sein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
24	seinen/ihren Berichten über vergangene Ereignisse, wie z.B. eine Geburtstagsfeier oder Ferien, kann man leicht folgen und sind gut zu verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
25	kann klar und eindeutig über zukünftige Pläne und Vorhaben sprechen, z.B. was er/sie am nächsten Tag oder in der kommenden Woche vorhat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
26	einem jüngeren Kind die Regeln eines einfachen Spieles (z.B. Schnipp-Schnapp, Reise nach Jerusalem, ...) zu erklären, dürfte für sie/ihn eher schwierig sein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
27	hat Schwierigkeiten, Geschichten oder eigene Handlungen in richtiger Ereignisfolge zu erzählen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
28	benutzt sprachliche Formen wie "er", "es" oder "die" ohne klarzumachen, worauf oder auf wen sich diese jeweils beziehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
29	scheint es nicht für nötig zu halten, Gesprächsteilnehmer, die den eigenen Erfahrungshintergrund nicht teilen, zu informieren, worüber gerade gesprochen wird, erzählt z.B. von "Patrick", ohne zu erklären wer das ist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2

C

D

K.B.2

②

	Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht			
	I	II	III	IV
30	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht				
38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1

1

2

2

1

1

1

1

2

1

2

-1

E

F

42	neigt dazu, überwörtlich zu sein - manchmal mit (unbeabsichtigtem) komischen Nebeneffekt. Beispiel 1: Ein Kind fragt: "Ist es schwer für dich, morgens aufzustehen?" Antwort: "Nein. Stell ein Bein aus dem Bett und dann das andere und stehe auf." Beispiel 2: Einem Kind wird beim Benutzen der Schere gesagt: "Pass auf deine Hände auf"; das Kind starrt dauernd auf seine Finger.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
43	bekommt manchmal Schwierigkeiten, weil er/sie die Regeln für höfliches Betragen nicht immer zu verstehen scheint, manche halten ihn/sie für grob und selbstsam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
44	kann auch schon mal Dinge sagen, die taktlos und sozial unpassend ist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
45	behandelt alles gleich, nimmt kaum Rücksicht auf sozialen Status; spricht z.B. mit der Lehrerin genauso wie mit den Kindern aus der Klasse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht						
46	ignoriert Ansprachen anderer; wird z.B. gefragt: "Was machst du da?", setzt er/sie seine Tätigkeit fort, als sei nichts geschehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
47	erkundigt sich nicht gerne von sich aus über Dinge, sie gerade passiert sind	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
48	scheint Gesichtsausdruck oder Tonfall in der Stimme nicht entsprechend lesen zu können und kriegt nicht rechtzeitig mit, wenn jemand fassungslos oder verärgert ist	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
49	setzt Mimik und Körpergestik wenig für gefühlsmässigen Ausdruck ein; es kommt vor, dass er/sie ausdruckslos wirkt, wenn er/sie sich ärgert oder lächelt, wenn er/sie sich ängstigt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
50	macht guten Gebrauch von Gesten, wenn seine /ihre Meinung ausgedrückt werden soll	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-0
51	schaut während des Sprechens den Partner selten oder nie an, scheint Blickkontakt aktiv zu vermeiden	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
52	tendiert dazu, beim Sprechen über Partner hinweg zu schauen, wirkt auf andere unaufmerksam oder abwesend	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
53	lächelt angemessen, wenn er/sie mit anderen spricht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht						
54	ist beliebt bei anderen Kindern	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1

F

G

K.S.2

④

55	hat einen oder zwei gute Freunde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
56	wird von anderen Kindern oft wie ein Baby behandelt, gepiesackt oder gehänselt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
57	ist absichtlich aggressiv zu anderen Kindern	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
58	kann andere Kinder unabsichtlich verletzen oder aus der Fassung bringen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
59	ist ein(e) Einzelgänger/in; wird von Kindern nicht beachtet, aber auch nicht direkt abgelehnt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
60	andere Kinder finden ihn/sie merkwürdig und meiden ihn/sie aktiv	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
61	tut sich schwer, Beziehungen zu anderen aufzubauen, da er/sie sehr ängstlich ist	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
62	im Umgang mit vertrauten Erwachsenen wirkt sie/er unaufmerksam, distanziert oder abwesend	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
63	zeigt ausgesprochenes Interesse an der Gesellschaft Erwachsener; Hemmungen, wie sie Gleichaltrige im Umgang mit fremden Personen zeigen, scheint er/sie nicht zu kennen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht		I	II	III	IV		
64	benutzt altkluge oder ungewöhnliche Wörter, wird beispielsweise nach Tiernamen gefragt, antwortet er/sie etwa "Aasgeier" oder "Salamander"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
65	verfügt über breites Faktenwissen, kennt z.B. die Namen aller Hauptstädte der Welt oder weiss sämtliche Arten von Dinosauriern	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
66	hat ein oder mehrere besondere Interessen, wie Computer, Dinosaurier ... und bevorzugt Aktivitäten, in denen seine/ihre Vorlieben in irgendeiner Form einbezogen werden	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
67	schaut gerne Fernsehsendungen für Kinder seines Alters an	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-0
68	scheint keine Interesse zu haben, tut am liebsten nichts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
69	beschäftigt sich lieber mit andern Kindern und ist weniger gern für sich	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
70	ist lieber mit Erwachsenen zusammen als mit Kindern	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

Hier oder auf der Rückseite können Sie eigene Beobachtungen und typische Beispiele hinzufügen:

1.2.3 Posttest M.B.

„Children's Communication Checklist“

(Bishop 1998 – übersetzt von M. Spreen-Rauscher)

Name des Kindes: _____

Geschlecht: _____ Geburtsdatum: _____ Aktuelles Datum: 11. 1. '19

Name des Ausfüllenden: _____

Verhältnis zum Kind (z.B. Lehrer, Therapeut): Koordinations Person

Wie lange kennen Sie das Kind: August 2018 (6 Monate)

Erhält das Kind irgendeine spezielle Hilfe/Therapie? 1x Pro Woche Therapie-Sitzung

Lag bei dem Kind jemals ein diagnostizierter dauerhafter Hörverlust vor? Nein

Hat es eine körperliche Behinderung oder chronische Krankheit? Nein

Ist die überwiegend gesprochene Sprache deutsch? Nein (Albanisch)

Durchführung

Um in Erfahrung zu bringen, wie Kinder kommunizieren, sind Informationen aus ihren unmittelbaren Lebensumgebungen nötig. Diese können von Tests nicht bereitgestellt werden. Der Einschätzungsbogen ist als Diagnosehilfe zur Beurteilung des kommunikativen Entwicklungsstandes gedacht. Die gewonnenen Informationen können Anhaltspunkte für individuelle Förderung, Beratung oder noch einzuleitende diagnostische Schritte sein.

- Der Bogen enthält ausgewählte Aussagen zum kindlichen Sprachverhalten. Sie sollen jeweils beurteilen, inwieweit diese ihrer Erfahrung nach zutreffen.
- Kreuzen Sie für jede Antwort das entsprechende Kästchen rechts an.
- Bitte überschreiben Sie die Kästchen oder die Seiten des rechten Randes nicht.
- Lesen Sie jeden Punkt sorgfältig. Einige Beschreibungen beinhalten positive Kommunikationsmerkmale, andere drücken eher sprachliche oder kommunikative Schwierigkeiten aus. Die Beispiele zeigen, wie sich das genannte Verhalten konkret ausdrücken kann und sollen bei der Einschätzung helfen. Natürlich hat jedes Kind seine individuelle Sprache und seinen individuellen Kommunikationsstil.
- Bearbeiten Sie bitte jede Frage/Einschätzung.
- Nur wenn es Ihnen unmöglich erscheint, das beschriebene Verhalten einzuschätzen, kreuzen Sie das Kästchen „weiss nicht“ an.
- Wenn Sie einige Beobachtungen oder typische Beispiele hinzufügen möchten, können Sie diese in dem dafür vorgesehenen Platz am Ende des Bogens eintragen.

Wichtig! Die Einschätzungen sollen von Personen durchgeführt werden, die das Kind sehr gut und mindestens 3 Monate kennen (Eltern, Beziehungspersonen aus Schule, Freizeit und sonstigen Alltagskontexten),

	Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht	I	II	III	IV
1	man kann so gut wie alles, was er/sie sagt, verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	viele seiner/ihrer sprachlichen Äusserungen sind nur mit Mühe verständlich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	macht nur selten Fehler bei der Aussprache von Lauten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	spricht einen oder zwei Laute nicht korrekt aus, kann aber sonst gut verstanden werden sagt z.B. "s" statt "sch", "sch" statt "ch", "i" statt "r"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	die Lautproduktion scheint verzögert zu sein und gleicht eher der jüngerer Kinder, sagt z.B. "tatte" statt Katze, "bille" statt Brille, "seba" statt "Zebra", "pulla" statt Flasche...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	seint einige Laute nicht bilden zu können und spricht daher unterschiedliche Wörter gleich aus, hat etwa Schwierigkeiten mit "k", "s", "sch" oder anderen Lauten; z.B. "topf" = Topf, Kopf, "sieben" = sieben, schieben, 7; "tasse" = Tasse, Kasse, Tasche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	spricht Laute am Wortanfang oder Wortende nicht oder lässt ganze Silben weg, z.B. "omate" = Tomate, "nane" = Banane, "hu" = Hut, "put" = kaputt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	ist beim Sprechen ganzer Sätze viel schlechter zu verstehen als bei einzelnen Wörtern	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	spricht ausgesprochen schnell	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	scheint Schwierigkeiten zu haben, sprachliche Inhalte zusammenhängend und strukturiert auszudrücken, findet etwa den richtigen Einstieg in den Satz nicht gleich, wiederholt ganze Wörter oder Satzteile; z.B.: "...ich - kann ich ein Eis - kann ich ein Eis haben?"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	spricht deutlich und flüssig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht	I	II	III	IV
12	spricht überwiegend in Zwei- und/oder Drei-Wort-Sätzen, z.B. "ich Ball bekommen", "Puppe geben", "gib Auto"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	kann sich in längeren und komplizierten Sätzen ausdrücken, z.B. "als wir in den Park gingen, hatte ich das Fahrrad dabei", "ich sah den Mann an der Kreuzung stehen"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	neigt dazu, Wörter und grammatische Endungen wegzulassen, z.B. "da war zwei Hund", "Oma Katze krank worde", "die ein Puppe bekomm"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A

B

B.H.2

①

15	verwechselt manchmal die Fürwörter, sagt etw "sie" statt "er" oder umgekehrt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht							
16	spricht mit allen und jedem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
17	spricht zu viel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
18	fährt beharrlich fort, anderen Menschen Dinge zu erzählen, die sie schon wissen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
19	spricht mit sich selbst	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
20	spricht immer wieder über Dinge, auch wenn sie keinen interessieren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
21	stellt Fragen, deren Antworten ihm/ihr bekannt sind	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht							
22	manchmal ist der Sinn des Gesagten schwer auszumachen, da es unlogisch und zusammenhangslos erscheint	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
23	das Gespräch mit ihm/ihr kann interessant und angenehm sein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
24	seinen/ihren Berichten über vergangene Ereignisse, wie z.B. eine Geburtstagsfeier oder Ferien, kann man leicht folgen und sind gut zu verstehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
25	kann klar und eindeutig über zukünftige Pläne und Vorhaben sprechen, z.B. was er/sie am nächsten Tag oder in der kommenden Woche vorhat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
26	einem jüngeren Kind die Regeln eines einfachen Spieles (z.B. Schnipp-Schnapp, Reise nach Jerusalem, ...) zu erklären, dürfte für sie/ihn eher schwierig sein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
27	hat Schwierigkeiten, Geschichten oder eigene Handlungen in richtiger Ereignisfolge zu erzählen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
28	benutzt sprachliche Formen wie "er", "es" oder "die" ohne klarzumachen, worauf oder auf wen sich diese jeweils beziehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
29	scheint es nicht für nötig zu halten, Gesprächsteilnehmer, die den eigenen Erfahrungshintergrund nicht teilen, zu informieren, worüber gerade gesprochen wird, erzählt z.B. von "Patrick", ohne zu erklären wer das ist	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

C

D

S.M.2 (2)

	Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht	I	II	III	IV
30	spricht die Wörter übertrieben genau aus; die Betonung klingt ziemlich unnatürlich und "gestelzt"; gleicht eher dem Stil Erwachsener im Fernsehen als dem alltäglicher Unterhaltung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	benutzt häufig bestimmte Ausdrücke, wie "übrigens", "weißt du was?", "es ust Tatsache, dass", "natürlich", "ich kann dir sehen, dass"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	wechselt plötzlich das Gesprächsthema	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	lenkt das Gespräch oft auf ein persönliche bevorzugtes Thema um, richtet sich dabei weniger nach den thematischen Wünschen und Beiträge anderer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	Gespräche mit ihm/ihr nehmen häufig einen unerwarteten Verlauf	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	seiner/ihre Äusserungen enthalten gewöhnlich genaue Informationen, wie z.B. die Uhrzeit oder genaue Daten von Ereignissen; Beispiel: auf die Frage: "Wann warst du in den Ferien" könnte die Antwort lauten: "am 13. Juni 1999" und nicht, wie erwartet, "im Sommer" oder "an Ostern"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	verwendet überwiegend bevorzugte Ausdrücke, Sätze oder längere Redewendungen, manchmal au in unpassenden Situationen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	schein manchmal Dinge zu sagen, die er/sie selbst nicht ganz verstanden hat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht		I	II	III	IV
38	neigt dazu, nochmals zu wiederholen, was andere gerade gesagt haben	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	die Kommunikationsfähigkeit schwankt deutlich und wechselt je nach Situation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	greift nur ein oder zwei Wörter eines Satzes auf und versteht daher das Gesagte häufig nicht so, wie es gemeint ist	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	versteh Sarkasmus, ist z.B. belustigt und nicht verunsichert, wenn gesagt wird: "Ist das nicht ein herrlicher Tag!", während es gleichzeitig in Strömen regnet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E

F

B.A.2

③

42	neigt dazu, überwörtlich zu sein - manchmal mit (unbeabsichtigtem) komischen Nebeneffekt. Beispiel 1: Ein Kind fragt: "Ist es schwer für dich, morgens aufzustehen?" Antwort: "Nein. Stell ein Bein aus dem Bett und dann das andere und stehe auf." Beispiel 2: Einem Kind wird beim Benutzen der Schere gesagt: "Pass auf deine Hände auf"; das Kind starrt dauernd auf seine Finger.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
43	bekommt manchmal Schwierigkeiten, weil er/sie die Regeln für höfliches Betragen nicht immer zu verstehen scheint, manche halten ihn/sie für grob und selbstsam	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
44	kann auch schon mal Dinge sagen, die taktlos und sozial unpassend ist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
45	behandelt alles gleich, nimmt kaum Rücksicht auf sozialen Status; spricht z.B. mit der Lehrerin genauso wie mit den Kindern aus der Klasse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht							
46	ignoriert Ansprachen anderer; wird z.B. gefragt: "Was machst du da?", setzt er/sie seine Tätigkeit fort, als sei nichts geschehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
47	erkundigt sich nicht gerne von sich aus über Dinge, sie gerade passiert sind	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
48	scheint Gesichtsausdruck oder Tonfall in der Stimme nicht entsprechend lesen zu können und kriegt nicht rechtzeitig mit, wenn jemand fassungslos oder verärgert ist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
49	setzt Mimik und Körpergestik wenig für gefühlsmässigen Ausdruck ein; es kommt vor, dass er/sie ausdruckslos wirkt, wenn er/sie sich ärgert oder lächelt, wenn er/sie sich ängstigt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
50	macht guten Gebrauch von Gesten, wenn seine /ihre Meinung ausgedrückt werden soll	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
51	schaut während des Sprechens den Partner selten oder nie an, scheint Blickkontakt aktiv zu vermeiden	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
52	tendiert dazu, beim Sprechen über Partner hinweg zu schauen, wirkt auf andere unaufmerksam oder abwesend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
53	lächelt angemessen, wenn er/sie mit anderen spricht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht							
54	ist beliebt bei anderen Kindern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2

F

G

55	hat einen oder zwei gute Freunde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
56	wird von anderen Kindern oft wie ein Baby behandelt, gepiesackt oder gehänselt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
57	ist absichtlich aggressiv zu anderen Kindern	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
58	kann andere Kinder unabsichtlich verletzen oder aus der Fassung bringen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
59	ist ein(e) Einzelgänger/in; wird von Kindern nicht beachtet, aber auch nicht direkt abgelehnt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
60	andere Kinder finden ihn/sie merkwürdig und meiden ihn/sie aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
61	tut sich schwer, Beziehungen zu anderen aufzubauen, da er/sie sehr ängstlich ist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
62	im Umgang mit vertrauten Erwachsenen wirkt sie/er unaufmerksam, distanziert oder abwesend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
63	zeigt ausgesprochenes Interesse an der Gesellschaft Erwachsener; Hemmungen, wie sie Gleichaltrige im Umgang mit fremden Personen zeigen, scheint er/sie nicht zu kennen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht		I	II	III	IV		
64	benutzt altkluge oder ungewöhnliche Wörter, wird beispielsweise nach Tiernamen gefragt, antwortet er/sie etwa "Aasgeier" oder "Salamander"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
65	verfügt über breites Faktenwissen, kennt z.B. die Namen aller Hauptstädte der Welt oder weiss sämtliche Arten von Dinosauriern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
66	hat ein oder mehrere besondere Interessen, wie Computer, Dinosaurier ... und bevorzugt Aktivitäten, in denen seine/ihre Vorlieben in irgendeiner Form einbezogen werden	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
67	schaut gerne Fernsehsendungen für Kinder seines Alters an	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
68	scheint keine Interesse zu haben, tut am liebsten nichts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
69	beschäftigt sich lieber mit andern Kindern und ist weniger gern für sich	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
70	ist lieber mit Erwachsenen zusammen als mit Kindern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

Hier oder auf der Rückseite können Sie eigene Beobachtungen und typische Beispiele hinzufügen:

1.2.4 Posttest N.S.

„Children's Communication Checklist“

(Bishop 1998 – übersetzt von M. Spreen-Rauscher)

Name des Kindes: _____

Geschlecht: _____

Geburtsdatum: _____

Aktuelles Datum: _____

29.1.19

Name des Ausfüllenden: _____

Verhältnis zum Kind (z.B. Lehrer, Therapeut): _____

Lehrer

Wie lange kennen Sie das Kind: _____

1 1/2 Jahre

Erhält das Kind irgendeine spezielle Hilfe/Therapie?

wird eingefädelt

Lag bei dem Kind jemals ein diagnostizierter dauerhafter Hörverlust vor?

nein

Hat es eine körperliche Behinderung oder chronische Krankheit?

nein

Ist die überwiegend gesprochene Sprache deutsch?

ja

Durchführung

Um in Erfahrung zu bringen, wie Kinder kommunizieren, sind Informationen aus ihren unmittelbaren Lebensumgebungen nötig. Diese können von Tests nicht bereitgestellt werden. Der Einschätzungsbogen ist als Diagnosehilfe zur Beurteilung des kommunikativen Entwicklungsstandes gedacht. Die gewonnenen Informationen können Anhaltspunkte für individuelle Förderung, Beratung oder noch einzuleitende diagnostische Schritte sein.

- Der Bogen enthält ausgewählte Aussagen zum kindlichen Sprachverhalten. Sie sollen jeweils beurteilen, inwieweit diese ihrer Erfahrung nach zutreffen.
- Kreuzen Sie für jede Antwort das entsprechende Kästchen rechts an.
- Bitte überschreiben Sie die Kästchen oder die Seiten des rechten Randes nicht.
- Lesen Sie jeden Punkt sorgfältig. Einige Beschreibungen beinhalten positive Kommunikationsmerkmale, andere drücken eher sprachliche oder kommunikative Schwierigkeiten aus. Die Beispiele zeigen, wie sich das genannte Verhalten konkret ausdrücken kann und sollen bei der Einschätzung helfen. Natürlich hat jedes Kind seine individuelle Sprache und seinen individuellen Kommunikationsstil.
- Bearbeiten Sie bitte jede Frage/Einschätzung.
- Nur wenn es Ihnen unmöglich erscheint, das beschriebene Verhalten einzuschätzen, kreuzen Sie das Kästchen „weiss nicht“ an.
- Wenn Sie einige Beobachtungen oder typische Beispiele hinzufügen möchten, können Sie diese in dem dafür vorgesehenen Platz am Ende des Bogens eintragen.

Wichtig! Die Einschätzungen sollen von Personen durchgeführt werden, die das Kind sehr gut und mindestens 3 Monate kennen (Eltern, Beziehungspersonen aus Schule, Freizeit und sonstigen Alltagskontexten).

	Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht	I	II	III	IV
1	man kann so gut wie alles, was er/sie sagt, verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	viele seiner/ihrer sprachlichen Äusserungen sind nur mit Mühe verständlich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	macht nur selten Fehler bei der Aussprache von Lauten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	spricht einen oder zwei Laute nicht korrekt aus, kann aber sonst gut verstanden werden sagt z.B. "s" statt "sch", "sch" statt "ch", "l" statt "r"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	die Lautproduktion scheint verzögert zu sein und gleicht eher der jüngerer Kinder, sagt z.B. "tatte" statt Katze, "bille" statt Brille, "seba" statt "Zebra", "pulla" statt Flasche...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	seint einige Laute nicht bilden zu können und spricht daher unterschiedliche Wörter gleich aus, hat etwa Schwierigkeiten mit "k", "s", "sch" oder anderen Lauten; z.B. "topf" = Topf, Kopf, "sieben" = sieben, schieben, 7; "tasse" = Tasse, Kasse, Tasche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	spricht Laute am Wortanfang oder Wortende nicht oder lässt ganze Silben weg, z.B. "omate" = Tomate, "nane" = Banane, "hu" = Hut, "put" = kaputt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	ist beim Sprechen ganzer Sätze viel schlechter zu verstehen als bei einzelnen Wörtern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	spricht ausgesprochen schnell	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	scheint Schwierigkeiten zu haben, sprachliche Inhalte zusammenhängend und strukturiert auszudrücken, findet etwa den richtigen Einstieg in den Satz nicht gleich, wiederholt ganze Wörter oder Satzteile; z.B.: "...ich - kann ich - kann ich ein Eis - kann ich ein Eis haben?"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	spricht deutlich und flüssig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht	I	II	III	IV
12	spricht überwiegend in Zwei- und/oder Drei-Wort-Sätzen, z.B. "ich Ball bekommen", "Puppe geben", "gib Auto"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	kann sich in längeren und komplizierten Sätzen ausdrücken, z.B. "als wir in den Park gingen, hatte ich das Fahrrad dabei", "ich sah den Mann an der Kreuzung stehen"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	neigt dazu, Wörter und grammatische Endungen wegzulassen, z.B. "da war zwei Hund", "Oma Katze krank worde", "die ein Puppe bekomn"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A

B

15	verwechself manchmal die Fürwörter, sagt etw "sie" statt "er" oder umgekehrt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht							
16	spricht mit allen und jedem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
17	spricht zu viel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
18	fährt beharrlich fort, anderen Menschen Dinge zu erzählen, die sie schon wissen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
19	spricht mit sich selbst	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
20	spricht immer wieder über Dinge, auch wenn sie keinen interessieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
21	stellt Fragen, deren Antworten ihm/ihr bekannt sind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht							
22	manchmal ist der Sinn des Gesagten schwer auszumachen, da es unlogisch und zusammenhangslos erscheint	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
23	das Gespräch mit ihm/ihr kann interessant und angenehm sein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
24	seinen/ihren Berichten über vergangene Ereignisse, wie z.B. eine Geburtstagsfeier oder Ferien, kann man leicht folgen und sind gut zu verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
25	kann klar und eindeutig über zukünftige Pläne und Vorhaben sprechen, z.B. was er/sie am nächsten Tag oder in der kommenden Woche vorhat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
26	einem jüngeren Kind die Regeln eines einfachen Spieles (z.B. Schnipp-Schnapp, Reise nach Jerusalem, ...) zu erklären, dürfte für sie/ihn eher schwierig sein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
27	hat Schwierigkeiten, Geschichten oder eigene Handlungen in richtiger Ereignisfolge zu erzählen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
28	benutzt sprachliche Formen wie "er", "es" oder "die" ohne klarzumachen, worauf oder auf wen sich diese jeweils beziehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
29	scheint es nicht für nötig zu halten, Gesprächsteilnehmer, die den eigenen Erfahrungshintergrund nicht teilen, zu informieren, worüber gerade gesprochen wird, erzählt z.B. von "Patrick", ohne zu erklären wer das ist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

C

D

	Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht				
	I	II	III	IV	
30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
34	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
36	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
37	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht	I	II	III	IV	
38	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
39	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
40	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
41	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1

E

F

42	neigt dazu, überwörtlich zu sein - manchmal mit (unbeabsichtigtem) komischen Nebeneffekt. Beispiel 1: Ein Kind fragt: "Ist es schwer für dich, morgens aufzustehen?" Antwort: "Nein. Stell ein Bein aus dem Bett und dann das andere und stehe auf." Beispiel 2: Einem Kind wird beim Benutzen der Schere gesagt: "Pass auf deine Hände auf"; das Kind starrt dauernd auf seine Finger.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
43	bekommt manchmal Schwierigkeiten, weil er/sie die Regeln für höfliches Betragen nicht immer zu verstehen scheint, manche halten ihn/sie für grob und seltsam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
44	kann auch schon mal Dinge sagen, die taktlos und sozial unpassend ist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
45	behandelt alles gleich, nimmt kaum Rücksicht auf sozialen Status; spricht z.B. mit der Lehrerin genauso wie mit den Kindern aus der Klasse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht							
46	ignoriert Ansprachen anderer; wird z.B. gefragt: "Was machst du da?", setzt er/sie seine Tätigkeit fort, als sei nichts geschehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
47	erkündigt sich nicht gerne von sich aus über Dinge, sie gerade passiert sind	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
48	scheint Gesichtsausdruck oder Tonfall in der Stimme nicht entsprechend lesen zu können und kriegt nicht rechtzeitig mit, wenn jemand fassungslos oder verärgert ist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
49	setzt Mimik und Körpergestik wenig für gefühlsmässigen Ausdruck ein; es kommt vor, dass er/sie ausdruckslos wirkt, wenn er/sie sich ärgert oder lächelt, wenn er/sie sich ängstigt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
50	macht guten Gebrauch von Gesten, wenn seine /ihre Meinung ausgedrückt werden soll	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
51	schaut während des Sprechens den Partner selten oder nie an, scheint Blickkontakt aktiv zu vermeiden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
52	tendiert dazu, beim Sprechen über Partner hinweg zu schauen, wirkt auf andere unaufmerksam oder abwesend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
53	lächelt angemessen, wenn er/sie mit anderen spricht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht							
54	ist beliebt bei anderen Kindern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1

F

G

55	hat einen oder zwei gute Freunde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
56	wird von anderen Kindern oft wie ein Baby behandelt, gepiesackt oder gehänselt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
57	ist absichtlich aggressiv zu anderen Kindern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
58	kann andere Kinder unabsichtlich verletzen oder aus der Fassung bringen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
59	ist ein(e) Einzelgänger/in; wird von Kindern nicht beachtet, aber auch nicht direkt abgelehnt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
60	andere Kinder finden ihn/sie merkwürdig und meiden ihn/sie aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
61	tut sich schwer, Beziehungen zu anderen aufzubauen (da er/sie sehr ängstlich ist)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
62	im Umgang mit vertrauten Erwachsenen wirkt sie/er unaufmerksam, distanziert oder abwesend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
63	zeigt ausgesprochenes Interesse an der Gesellschaft Erwachsener; Hemmungen, wie sie Gleichaltrige im Umgang mit fremden Personen zeigen, scheint er/sie nicht zu kennen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht		I	II	III	IV		
64	benutzt altkluge oder ungewöhnliche Wörter, wird beispielsweise nach Tiernamen gefragt, antwortet er/sie etwa "Aasgeier" oder "Salamander"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
65	verfügt über breites Faktenwissen, kennt z.B. die Namen aller Hauptstädte der Welt oder weiss sämtliche Arten von Dinosauriern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
66	hat ein oder mehrere besondere Interessen, wie Computer, Dinosaurier ... und bevorzugt Aktivitäten, in denen seine/ihre Vorlieben in irgendeiner Form einbezogen werden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
67	schaut gerne Fernsehsendungen für Kinder seines Alters an	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
68	scheint keine Interesse zu haben, tut am liebsten nichts	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
69	beschäftigt sich lieber mit andern Kindern und ist weniger gern für sich	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
70	ist lieber mit Erwachsenen zusammen als mit Kindern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

H

I

Hier oder auf der Rückseite können Sie eigene Beobachtungen und typische Beispiele hinzufügen:

N.S.2

⑤

1.2.5 Posttest N.Sch.

„Children's Communication Checklist“

(Bishop 1998 – übersetzt von M. Spreen-Rauscher)

Name des Kindes: _____

Geschlecht: _____

Geburtsdatum: _____

Aktuelles Datum: _____

10.01.2019

Name des Ausfüllenden: _____

Verhältnis zum Kind (z.B. Lehrer, Therapeut): _____

BEZUGSPERSON

Wie lange kennen Sie das Kind: _____

1 JAHR

Erhält das Kind irgendeine spezielle Hilfe/Therapie?

NEIN

Lag bei dem Kind jemals ein diagnostizierter dauerhafter Hörverlust vor?

NEIN

Hat es eine körperliche Behinderung oder chronische Krankheit?

NEIN

Ist die überwiegend gesprochene Sprache deutsch?

JA

Durchführung

Um in Erfahrung zu bringen, wie Kinder kommunizieren, sind Informationen aus ihren unmittelbaren Lebensumgebungen nötig. Diese können von Tests nicht bereitgestellt werden. Der Einschätzungsbogen ist als Diagnosehilfe zur Beurteilung des kommunikativen Entwicklungsstandes gedacht. Die gewonnenen Informationen können Anhaltspunkte für individuelle Förderung, Beratung oder noch einzuleitende diagnostische Schritte sein.

- Der Bogen enthält ausgewählte Aussagen zum kindlichen Sprachverhalten. Sie sollen jeweils beurteilen, inwieweit diese ihrer Erfahrung nach zutreffen.
- Kreuzen Sie für jede Antwort das entsprechende Kästchen rechts an.
- Bitte überschreiben Sie die Kästchen oder die Seiten des rechten Randes nicht.
- Lesen Sie jeden Punkt sorgfältig. Einige Beschreibungen beinhalten positive Kommunikationsmerkmale, andere drücken eher sprachliche oder kommunikative Schwierigkeiten aus. Die Beispiele zeigen, wie sich das genannte Verhalten konkret ausdrücken kann und sollen bei der Einschätzung helfen. Natürlich hat jedes Kind seine individuelle Sprache und seinen individuellen Kommunikationsstil.
- Bearbeiten Sie bitte jede Frage/Einschätzung.
- Nur wenn es Ihnen unmöglich erscheint, das beschriebene Verhalten einzuschätzen, kreuzen Sie das Kästchen „weiss nicht“ an.
- Wenn Sie einige Beobachtungen oder typische Beispiele hinzufügen möchten, können Sie diese in dem dafür vorgesehenen Platz am Ende des Bogens eintragen.

Wichtig! Die Einschätzungen sollen von Personen durchgeführt werden, die das Kind sehr gut und mindestens 3 Monate kennen (Eltern, Beziehungspersonen aus Schule, Freizeit und sonstigen Alltagskontexten).

	Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht	I	II	III	IV	
1	man kann so gut wie alles, was er/sie sagt, verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
2	viele seiner/ihrer sprachlichen Äusserungen sind nur mit Mühe verständlich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
3	macht nur selten Fehler bei der Aussprache von Lauten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
4	spricht einen oder zwei Laute nicht korrekt aus, kann aber sonst gut verstanden werden sagt z.B. "s" statt "sch", "sch" statt "ch", "i" statt "r"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
5	die Lautproduktion scheint verzögert zu sein und gleicht eher der jüngerer Kinder, sagt z.B. "tatte" statt Katze, "bille" statt Brille, "seba" statt "Zebra", "pulla" statt Flasche...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
6	seint einige Laute nicht bilden zu können und spricht daher unterschiedliche Wörter gleich aus, hat etwa Schwierigkeiten mit "k", "s", "sch" oder anderen Lauten; z.B. "topf" = Topf, Kopf, "sieben" = sieben, schieben, 7; "tasse" = Tasse, Kasse, Tasche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
7	spricht Laute am Wortanfang oder Wortende nicht oder lässt ganze Silben weg, z.B. "omate" = Tomate, "hane" = Banane, "hu" = Hut, "put" = kaputt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
8	ist beim Sprechen ganzer Sätze viel schlechter zu verstehen als bei einzelnen Wörtern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
9	spricht ausgesprochen schnell	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-0
10	scheint Schwierigkeiten zu haben, sprachliche Inhalte zusammenhängend und strukturiert auszudrücken, findet etwa den richtigen Einstieg in den Satz nicht gleich, wiederholt ganze Wörter oder Satzteile; z.B.: "...ich - kann ich - kann ich ein Eis - kann ich ein Eis haben?"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
11	spricht deutlich und flüssig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht						
12	spricht überwiegend in Zwei- und/oder Drei-Wort-Sätzen, z.B. "ich Ball bekommen", "Puppe geben", "gib Auto"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
13	kann sich in längeren und komplizierten Sätzen ausdrücken, z.B. "als wir in den Park gingen, hatte ich das Fahrrad dabei", "ich sah den Mann an der Kreuzung stehen"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
14	neigt dazu, Wörter und grammatische Endungen wegzulassen, z.B. "da war zwei Hund", "Oma Katze krank worde", "die ein Puppe bekomm"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

A

B

15	verwechselt manchmal die Fürwörter, sagt etw "sie" statt "er" oder umgekehrt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht								
16	spricht mit allen und jedem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
17	spricht zu viel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
18	fährt beharrlich fort, anderen Menschen Dinge zu erzählen, die sie schon wissen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
19	spricht mit sich selbst	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
20	spricht immer wieder über Dinge, auch wenn sie keinen interessieren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
21	stellt Fragen, deren Antworten ihm/ihr bekannt sind	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht								
22	manchmal ist der Sinn des Gesagten schwer auszumachen, da es unlogisch und zusammenhangslos erscheint	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
23	das Gespräch mit ihm/ihr kann interessant und angenehm sein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
24	seinen/ihren Berichten über vergangene Ereignisse, wie z.B. eine Geburtstagfeier oder Ferien, kann man leicht folgen und sind gut zu verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
25	kann klar und eindeutig über zukünftige Pläne und Vorhaben sprechen, z.B. was er/sie am nächsten Tag oder in der kommenden Woche vorhat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
26	einem jüngeren Kind die Regeln eines einfachen Spieles (z.B. Schnipp-Schnapp, Reise nach Jerusalem, ...) zu erklären, dürfte für sie/ihn eher schwierig sein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
27	hat Schwierigkeiten, Geschichten oder eigene Handlungen in richtiger Ereignisfolge zu erzählen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
28	benutzt sprachliche Formen wie "er", "es" oder "die" ohne klarzumachen, worauf oder auf wen sich diese jeweils beziehen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
29	scheint es nicht für nötig zu halten, Gesprächsteilnehmer, die den eigenen Erfahrungshintergrund nicht teilen, zu informieren, worüber gerade gesprochen wird, erzählt z.B. von "Patrick", ohne zu erklären wer das ist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

C

D

N.Sch. 2 (2)

	Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht	I	II	III	IV
30	spricht die Wörter übertrieben genau aus; die Betonung klingt ziemlich unnatürlich und "gestelzt", gleicht eher dem Stil Erwachsener im Fernsehen als dem alltäglicher Unterhaltung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	benutzt häufig bestimmte Ausdrücke, wie "übrigens", "weißt du was?", "es ust Tatsache, dass", "natürlich", "ich kann dir sehen, dass"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	wechselt plötzlich das Gesprächsthema	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	lenkt das Gespräch oft auf ein persönliche bevorzugtes Thema um, richtet sich dabei weniger nach den thematischen Wünschen und Beiträge anderer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	Gespräche mit ihm/ihr nehmen häufig einen unerwarteten Verlauf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	seine/ihre Äusserungen enthalten gewöhnlich genaue Informationen, wie z.B. die Uhrzeit oder genaue Daten von Ereignissen; Beispiel: auf die Frage: "Wann warst du in den Ferien" könnte die Antwort lauten: "am 13. Juni 1999" und nicht, wie erwartet, "im Sommer" oder "an Ostern"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	verwendet überwiegend bevorzugte Ausdrücke, Sätze oder längere Redewendungen, manchmal au in unpassenden Situationen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	schein manchmal Dinge zu sagen, die er/sie selbst nicht ganz verstanden hat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht					
38	neigt dazu, nochmals zu wiederholen, was andere gerade gesagt haben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	die Kommunikationsfähigkeit schwankt deutlich und wechselt je nach Situation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	greift nur ein oder zwei Wörter eines Satzes auf und versteht daher das Gesagte häufig nicht so, wie es gemeint ist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	versteh Sarkasmus, ist z.B. belustigt und nicht verunsichert, wenn gesagt wird: "Ist das nicht ein herrlicher Tag!", während es gleichzeitig in Strömen regnet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E

F

42	neigt dazu, überwörtlich zu sein - manchmal mit (unbeabsichtigtem) komischen Nebeneffekt. Beispiel 1: Ein Kind fragt: "Ist es schwer für dich, morgens aufzustehen?" Antwort: "Nein. Stell ein Bein aus dem Bett und dann das andere und stehe auf." Beispiel 2: Einem Kind wird beim Benutzen der Schere gesagt: "Pass auf deine Hände auf"; das Kind starrt dauernd auf seine Finger.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
43	bekommt manchmal Schwierigkeiten, weil er/sie die Regeln für höfliches Betragen nicht immer zu verstehen scheint, manche halten ihn/sie für grob und seltsam	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
44	kann auch schon mal Dinge sagen, die taktlos und sozial unpassend ist NEU	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
45	behandelt alles gleich, nimmt kaum Rücksicht auf sozialen Status; spricht z.B. mit der Lehrerin genauso wie mit den Kindern aus der Klasse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht							
46	ignoriert Ansprachen anderer; wird z.B. gefragt: "Was machst du da?"; setzt er/sie seine Tätigkeit fort, als sei nichts geschehen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
47	erkundigt sich nicht gerne von sich aus über Dinge, sie gerade passiert sind	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
48	scheint Gesichtsausdruck oder Tonfall in der Stimme nicht entsprechend lesen zu können und kriegt nicht rechtzeitig mit, wenn jemand fassungslos oder verärgert ist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
49	setzt Mimik und Körpergestik wenig für gefühlsmässigen Ausdruck ein; es kommt vor, dass er/sie ausdruckslos wirkt, wenn er/sie sich ärgert oder lächelt, wenn er/sie sich ängstigt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
50	macht guten Gebrauch von Gesten, wenn seine /ihre Meinung ausgedrückt werden soll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
51	schaut während des Sprechens den Partner selten oder nie an, scheint Blickkontakt aktiv zu vermeiden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
52	tendiert dazu, beim Sprechen über Partner hinweg zu schauen, wirkt auf andere unaufmerksam oder abwesend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
53	lächelt angemessen, wenn er/sie mit anderen spricht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht							
54	ist beliebt bei anderen Kindern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2

F

G

N. Sch. 2 ④

55	hat einen oder zwei gute Freunde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
56	wird von anderen Kindern oft wie ein Baby behandelt, gepiesackt oder gehänselt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
57	ist absichtlich aggressiv zu anderen Kindern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
58	kann andere Kinder unabsichtlich verletzen oder aus der Fassung bringen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
59	ist ein(e) Einzelgänger/in; wird von Kindern nicht beachtet, aber auch nicht direkt abgelehnt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
60	andere Kinder finden ihn/sie merkwürdig und meiden ihn/sie aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
61	tut sich schwer, Beziehungen zu anderen aufzubauen, da er/sie sehr ängstlich ist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
62	im Umgang mit vertrauten Erwachsenen wirkt sie/er unaufmerksam, distanziert oder abwesend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
63	zeigt ausgesprochenes Interesse an der Gesellschaft Erwachsener; Hemmungen, wie sie Gleichaltrige im Umgang mit fremden Personen zeigen, scheint er/sie nicht zu kennen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht		I	II	III	IV			
64	benutzt altkluge oder ungewöhnliche Wörter, wird beispielsweise nach Tiernamen gefragt, antwortet er/sie etwa "Aasgeier" oder "Salamander"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
65	verfügt über breites Faktenwissen, kennt z.B. die Namen aller Hauptstädte der Welt oder weiss sämtliche Arten von Dinosauriern	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
66	hat ein oder mehrere besondere Interessen, wie Computer, Dinosaurier ... und bevorzugt Aktivitäten, in denen seine/ihre Vorlieben in irgendeiner Form einbezogen werden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
67	schaut gerne Fernsehsendungen für Kinder seines Alters an	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
68	scheint keine Interesse zu haben, tut am liebsten nichts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
69	beschäftigt sich lieber mit andern Kindern und ist weniger gern für sich	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
70	ist lieber mit Erwachsenen zusammen als mit Kindern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

Hier oder auf der Rückseite können Sie eigene Beobachtungen und typische Beispiele hinzufügen:

U.Sch.2

5

1.2.6 Posttest S.S.

„Children's Communication Checklist“

(Bishop 1998 – übersetzt von M. Spreen-Rauscher)

Name des Kindes: _____

Geschlecht: _____ Geburtsdatum: _____ Aktuelles Datum: 8. 1. 19

Name des Ausfüllenden: _____

Verhältnis zum Kind (z.B. Lehrer, Therapeut): Sozialpädagoge (KP)

Wie lange kennen Sie das Kind: seit März 2018

Erhält das Kind irgendeine spezielle Hilfe/Therapie? Medikamente und Therapie

Lag bei dem Kind jemals ein diagnostizierter dauerhafter Hörverlust vor? nein

Hat es eine körperliche Behinderung oder chronische Krankheit? nein

Ist die überwiegend gesprochene Sprache deutsch? ja

Durchführung

Um in Erfahrung zu bringen, wie Kinder kommunizieren, sind Informationen aus ihren unmittelbaren Lebensumgebungen nötig. Diese können von Tests nicht bereitgestellt werden. Der Einschätzungsbogen ist als Diagnosehilfe zur Beurteilung des kommunikativen Entwicklungsstandes gedacht. Die gewonnenen Informationen können Anhaltspunkte für individuelle Förderung, Beratung oder noch einzuleitende diagnostische Schritte sein.

- Der Bogen enthält ausgewählte Aussagen zum kindlichen Sprachverhalten. Sie sollen jeweils beurteilen, inwieweit diese ihrer Erfahrung nach zutreffen.
- Kreuzen Sie für jede Antwort das entsprechende Kästchen rechts an.
- Bitte überschreiben Sie die Kästchen oder die Seiten des rechten Randes nicht.
- Lesen Sie jeden Punkt sorgfältig. Einige Beschreibungen beinhalten positive Kommunikationsmerkmale, andere drücken eher sprachliche oder kommunikative Schwierigkeiten aus. Die Beispiele zeigen, wie sich das genannte Verhalten konkret ausdrücken kann und sollen bei der Einschätzung helfen. Natürlich hat jedes Kind seine individuelle Sprache und seinen individuellen Kommunikationsstil.
- Bearbeiten Sie bitte jede Frage/Einschätzung.
- Nur wenn es Ihnen unmöglich erscheint, das beschriebene Verhalten einzuschätzen, kreuzen Sie das Kästchen „weiss nicht“ an.
- Wenn Sie einige Beobachtungen oder typische Beispiele hinzufügen möchten, können Sie diese in dem dafür vorgesehenen Platz am Ende des Bogens eintragen.

Wichtig! Die Einschätzungen sollen von Personen durchgeführt werden, die das Kind sehr gut und mindestens 3 Monate kennen (Eltern, Beziehungspersonen aus Schule, Freizeit und sonstigen Alltagskontexten).

Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht		I	II	III	IV
1	man kann so gut wie alles, was er/sie sagt, verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	viele seiner/ihrer sprachlichen Äusserungen sind nur mit Mühe verständlich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	macht nur selten Fehler bei der Aussprache von Lauten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	spricht einen oder zwei Laute nicht korrekt aus, kann aber sonst gut verstanden werden sagt z.B. "s" statt "sch", "sch" statt "ch", "i" statt "r"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	die Lautproduktion scheint verzögert zu sein und gleicht eher der jüngerer Kinder, sagt z.B. "tatte" statt Katze, "bille" statt Brille, "seba" statt "Zebra", "pulla" statt Flasche...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	seint einige Laute nicht bilden zu können und spricht daher unterschiedliche Wörter gleich aus, hat etwa Schwierigkeiten mit "k", "s", "sch" oder anderen Lauten; z.B. "topf" = Topf, Kopf, "sieben" = sieben, schieben, 7; "tasse" = Tasse, Kasse, Tasche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	spricht Laute am Wortanfang oder Wortende nicht oder lässt ganze Silben weg, z.B. "omate" = Tomate, "nane" = Banane, "hu" = Hut, "put" = kaputt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	ist beim Sprechen ganzer Sätze viel schlechter zu verstehen als bei einzelnen Wörtern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	spricht ausgesprochen schnell	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	scheint Schwierigkeiten zu haben, sprachliche Inhalte zusammenhängend und strukturiert auszudrücken, findet etwa den richtigen Einstieg in den Satz nicht gleich, wiederholt ganze Wörter oder Satzteile; z.B.: "...ich - kann ich - kann ich ein Eis - kann ich ein Eis haben?"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	spricht deutlich und flüssig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht		I	II	III	IV
12	spricht überwiegend in Zwei- und/oder Drei-Wort-Sätzen, z.B. "ich Ball bekommen", "Puppe geben", "gib Auto"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	kann sich in längeren und komplizierten Sätzen ausdrücken, z.B. "als wir in den Park gingen, hatte ich das Fahrrad dabei", "ich sah den Mann an der Kreuzung stehen"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	neigt dazu, Wörter und grammatische Endungen wegzulassen, z.B. "da war zwei Hund", "Orna Katze krank worde", "die ein Puppe bekomm"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A

B

15	verwechselt manchmal die Fürwörter, sagt etw "sie" statt "er" oder umgekehrt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht							
16	spricht mit allen und jedem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
17	spricht zu viel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
18	fährt beharrlich fort, anderen Menschen Dinge zu erzählen, die sie schon wissen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
19	spricht mit sich selbst	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
20	spricht immer wieder über Dinge, auch wenn sie keinen interessieren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
21	stellt Fragen, deren Antworten ihm/ihr bekannt sind	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht							
22	manchmal ist der Sinn des Gesagten schwer auszumachen, da es unlogisch und zusammenhangslos erscheint	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
23	das Gespräch mit ihm/ihr kann interessant und angenehm sein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
24	seinen/ihren Berichten über vergangene Ereignisse, wie z.B. eine Geburtstagsfeier oder Ferien, kann man leicht folgen und sind gut zu verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
25	kann klar und eindeutig über zukünftige Pläne und Vorhaben sprechen, z.B. was er/sie am nächsten Tag oder in der kommenden Woche vorhat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
26	einem jüngeren Kind die Regeln eines einfachen Spieles (z.B. Schnipp-Schnapp, Reise nach Jerusalem, ...) zu erklären, dürfte für sie/ihn eher schwierig sein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
27	hat Schwierigkeiten, Geschichten oder eigene Handlungen in richtiger Ereignisfolge zu erzählen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
28	benutzt sprachliche Formen wie "er", "es" oder "die" ohne klarzumachen, worauf oder auf wen sich diese jeweils beziehen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
29	scheint es nicht für nötig zu halten, Gesprächsteilnehmer, die den eigenen Erfahrungshintergrund nicht teilen, zu informieren, worüber gerade gesprochen wird, erzählt z.B. von "Patrick", ohne zu erklären wer das ist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

C

D

S.S.2 ②

	Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht	I	II	III	IV
30	spricht die Wörter übertrieben genau aus; die Betonung klingt ziemlich unnatürlich und "gestelzt". gleicht eher dem Stil Erwachsener im Fernsehen als dem alltäglicher Unterhaltung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	benutzt häufig bestimmte Ausdrücke, wie "übrigens", "weißt du was?", "es ust Tatsache, dass", "natürlich", "ich kann dir sehen, dass"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	wechselt plötzlich das Gesprächsthema	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	lenkt das Gespräch oft auf ein persönliche bevorzugtes Thema um, richtet sich dabei weniger nach den thematischen Wünschen und Beiträge anderer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	Gespräche mit ihm/ihr nehmen häufig einen unerwarteten Verlauf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	seine/ihre Äusserungen enthalten gewöhlich genaue Informationen, wie z.B. die Uhrzeit oder genaue Daten von Ereignissen; Beispiel: auf die Frage: "Wann warst du in den Ferien" könnte die Antwort lauten: "am 13. Juni 1999" und nicht, wie erwartet, "im Sommer" oder "an Ostern"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	verwendet überwiegend bevorzugte Ausdrücke, Sätze oder längere Redewendungen, manchmal au in unpassenden Situationen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	schein manchmal Dinge zu sagen, die er/sie selbst nicht ganz verstanden hat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht					
38	neigt dazu, nochmals zu wiederholen, was andere gerade gesagt haben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	die Kommunikationsfähigkeit schwankt deutlich und wechselt je nach Situation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	greift nur ein oder zwei Wörter eines Satzes auf und versteht daher das Gesagte häufig nicht so, wie es gemeint ist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	versteht Sarkasmus, ist z.B. belustigt und nicht verunsichert, wenn gesagt wird: "Ist das nicht ein herrlicher Tag!", während es gleichzeitig in Strömen regnet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E

F

-2

42	neigt dazu, überwörtlich zu sein - manchmal mit (unbeabsichtigtem) komischen Nebeneffekt. Beispiel 1: Ein Kind fragt: "Ist es schwer für dich, morgens aufzustehen?" Antwort: "Nein. Stell ein Bein aus dem Bett und dann das andere und stehe auf." Beispiel 2: Einem Kind wird beim Benutzen der Schere gesagt: "Pass auf deine Hände auf"; das Kind starrt dauernd auf seine Finger.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
43	bekommt manchmal Schwierigkeiten, weil er/sie die Regeln für höfliches Betragen nicht immer zu verstehen scheint, manche halten ihn/sie für grob und seltsam	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
44	kann auch schon mal Dinge sagen, die taktlos und sozial unpassend ist	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
45	behandelt alles gleich, nimmt kaum Rücksicht auf sozialen Status; spricht z.B. mit der Lehrerin genauso wie mit den Kindern aus der Klasse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht							
46	ignoriert Ansprachen anderer; wird z.B. gefragt: "Was machst du da?", setzt er/sie seine Tätigkeit fort, als sei nichts geschehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
47	erkundigt sich nicht gerne von sich aus über Dinge, sie gerade passiert sind	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
48	scheint Gesichtsausdruck oder Tonfall in der Stimme nicht entsprechend lesen zu können und kriegt nicht rechtzeitig mit, wenn jemand fassungslos oder verärgert ist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
49	setzt Mimik und Körpergestik wenig für gefühlsmässigen Ausdruck ein; es kommt vor, dass er/sie ausdruckslos wirkt, wenn er/sie sich ärgert oder lächelt, wenn er/sie sich ängstigt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
50	macht guten Gebrauch von Gesten, wenn seine /ihre Meinung ausgedrückt werden soll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
51	schaut während des Sprechens den Partner selten oder nie an, scheint Blickkontakt aktiv zu vermeiden	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
52	tendiert dazu, beim Sprechen über Partner hinweg zu schauen, wirkt auf andere unaufmerksam oder abwesend	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
53	lächelt angemessen, wenn er/sie mit anderen spricht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht							
54	ist beliebt bei anderen Kindern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-0.5

F

G

S.S.2 ④

55	hat einen oder zwei gute Freunde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
56	wird von anderen Kindern oft wie ein Baby behandelt, gepiesackt oder gehänselt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
57	ist absichtlich aggressiv zu anderen Kindern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
58	kann andere Kinder unabsichtlich verletzen oder aus der Fassung bringen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
59	ist ein(e) Einzelgänger/in; wird von Kindern nicht beachtet, aber auch nicht direkt abgelehnt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
60	andere Kinder finden ihn/sie merkwürdig und meiden ihn/sie aktiv	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
61	tut sich schwer, Beziehungen zu anderen aufzubauen, da er/sie sehr ängstlich ist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
62	im Umgang mit vertrauten Erwachsenen wirkt sie/er unaufmerksam, distanziert oder abwesend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
63	zeigt ausgesprochenes Interesse an der Gesellschaft Erwachsener; Hemmungen, wie sie Gleichaltrige im Umgang mit fremden Personen zeigen, scheint er/sie nicht zu kennen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht		I	II	III	IV	
64	benutzt altkluge oder ungewöhnliche Wörter, wird beispielsweise nach Tiernamen gefragt, antwortet er/sie etwa "Aasgeier" oder "Salamander"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
65	verfügt über breites Faktenwissen, kennt z.B. die Namen aller Hauptstädte der Welt oder weiss sämtliche Arten von Dinosauriern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
66	hat ein oder mehrere besondere Interessen, wie Computer, Dinosaurier ... und bevorzugt Aktivitäten, in denen seine/ihre Vorlieben in irgendeiner Form einbezogen werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
67	schaut gerne Fernsehsendungen für Kinder seines Alters an	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
68	scheint keine Interesse zu haben, tut am liebsten nichts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
69	beschäftigt sich lieber mit andern Kindern und ist weniger gern für sich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-0
70	ist lieber mit Erwachsenen zusammen als mit Kindern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2

Hier oder auf der Rückseite können Sie eigene Beobachtungen und typische Beispiele hinzufügen:

1.2.7 Posttest Y.H.

„Children's Communication Checklist“ (Bishop 1998 – übersetzt von M. Spreen-Rauscher)

Name des Kindes: _____

Geschlecht: _____ Geburtsdatum: _____ Aktuelles Datum: 21.1.2019

Name des Ausfüllenden: _____

Verhältnis zum Kind (z.B. Lehrer, Therapeut): KIP

Wie lange kennen Sie das Kind: 5 Monate

Erhält das Kind irgendeine spezielle Hilfe/Therapie? Nein

Lag bei dem Kind jemals ein diagnostizierter dauerhafter Hörverlust vor? Nein

Hat es eine körperliche Behinderung oder chronische Krankheit? Nein

Ist die überwiegend gesprochene Sprache deutsch? 50/50 Deutsch/Portugiesisch

Durchführung

Um in Erfahrung zu bringen, wie Kinder kommunizieren, sind Informationen aus ihren unmittelbaren Lebensumgebungen nötig. Diese können von Tests nicht bereitgestellt werden. Der Einschätzungsbogen ist als Diagnosehilfe zur Beurteilung des kommunikativen Entwicklungsstandes gedacht. Die gewonnenen Informationen können Anhaltspunkte für individuelle Förderung, Beratung oder noch einzuleitende diagnostische Schritte sein.

- Der Bogen enthält ausgewählte Aussagen zum kindlichen Sprachverhalten. Sie sollen jeweils beurteilen, inwieweit diese ihrer Erfahrung nach zutreffen.
- Kreuzen Sie für jede Antwort das entsprechende Kästchen rechts an.
- Bitte überschreiben Sie die Kästchen oder die Seiten des rechten Randes nicht.
- Lesen Sie jeden Punkt sorgfältig. Einige Beschreibungen beinhalten positive Kommunikationsmerkmale, andere drücken eher sprachliche oder kommunikative Schwierigkeiten aus. Die Beispiele zeigen, wie sich das genannte Verhalten konkret ausdrücken kann und sollen bei der Einschätzung helfen. Natürlich hat jedes Kind seine individuelle Sprache und seinen individuellen Kommunikationsstil.
- Bearbeiten Sie bitte jede Frage/Einschätzung.
- Nur wenn es Ihnen unmöglich erscheint, das beschriebene Verhalten einzuschätzen, kreuzen Sie das Kästchen „weiss nicht“ an.
- Wenn Sie einige Beobachtungen oder typische Beispiele hinzufügen möchten, können Sie diese in dem dafür vorgesehenen Platz am Ende des Bogens eintragen.

Wichtig! Die Einschätzungen sollen von Personen durchgeführt werden, die das Kind sehr gut und mindestens 3 Monate kennen (Eltern, Beziehungspersonen aus Schule, Freizeit und sonstigen Alltagskontexten).

Es bedeuten:	I: trifft nicht zu;	II: trifft teilweise zu;	III: trifft voll zu;	IV: weiss nicht	
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x
9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-x
Es bedeuten:	I: trifft nicht zu;	II: trifft teilweise zu;	III: trifft voll zu;	IV: weiss nicht	
12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-0
14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

A

B

Y.H.2 (1)

15	verwechselt manchmal die Fürwörter, sagt etw "sie" statt "er" oder umgekehrt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht							
16	spricht mit allen und jedem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
17	spricht zu viel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
18	fährt beharrlich fort, anderen Menschen Dinge zu erzählen, die sie schon wissen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
19	spricht mit sich selbst	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
20	spricht immer wieder über Dinge, auch wenn sie keinen interessieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
21	stellt Fragen, deren Antworten ihm/ihr bekannt sind	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht							
22	manchmal ist der Sinn des Gesagten schwer auszumachen, da es unlogisch und zusammenhangslos erscheint	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
23	das Gespräch mit ihm/ihr kann interessant und angenehm sein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
24	seinen/ihren Berichten über vergangene Ereignisse, wie z.B. eine Geburtstagfeier oder Ferien, kann man leicht folgen und sind gut zu verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-2
25	kann klar und eindeutig über zukünftige Pläne und Vorhaben sprechen, z.B. was er/sie am nächsten Tag oder in der kommenden Woche vorhat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-0
26	einem jüngeren Kind die Regeln eines einfachen Spieles (z.B. Schnipp-Schnapp, Reise nach Jerusalem, ...) zu erklären, dürfte für sie/ihn eher schwierig sein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
27	hat Schwierigkeiten, Geschichten oder eigene Handlungen in richtiger Ereignisfolge zu erzählen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
28	benutzt sprachliche Formen wie "er", "es" oder "die" ohne klarzumachen, worauf oder auf wen sich diese jeweils beziehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
29	scheint es nicht für nötig zu halten, Gesprächsteilnehmer, die den eigenen Erfahrungshintergrund nicht teilen, zu informieren, worüber gerade gesprochen wird, erzählt z.B. von "Patrick", ohne zu erklären wer das ist	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

C

D

Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht	I	II	III	IV
30 spricht die Wörter übertrieben genau aus; die Betonung klingt ziemlich unnatürlich und "gestelzt", gleicht eher dem Stil Erwachsener im Fernsehen als dem alltäglicher Unterhaltung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31 benutzt häufig bestimmte Ausdrücke, wie "übrigens", "weißt du was?", "es ust Tatsache, dass", "natürlich", "ich kann dir sehen, dass"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32 wechselt plötzlich das Gesprächsthema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33 lenkt das Gespräch oft auf ein persönliche bevorzugtes Thema um, richtet sich dabei weniger nach den thematischen Wünschen und Beiträge anderer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34 Gespräche mit ihm/ihr nehmen häufig einen unerwarteten Verlauf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35 seine/ihre Äusserungen enthalten gewöhnlich genaue Informationen, wie z.B. die Uhrzeit oder genaue Daten von Ereignissen; Beispiel: auf die Frage: "Wann warst du in den Ferien" könnte die Antwort lauten: "am 13. Juni 1999" und nicht, wie erwartet, "im Sommer" oder "an Ostern"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36 verwendet überwiegend bevorzugte Ausdrücke, Sätze oder längere Redewendungen, manchmal au in unpassenden Situationen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37 schein manchmal Dinge zu sagen, die er/sie selbst nicht ganz verstanden hat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht	I	II	III	IV
38 neigt dazu, nochmals zu wiederholen, was andere gerade gesagt haben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39 die Kommunikationsfähigkeit schwankt deutlich und wechselt je nach Situation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40 greift nur ein oder zwei Wörter eines Satzes auf und versteht daher das Gesagte häufig nicht so, wie es gemeint ist <i>je nach Situation</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41 versteht Sarkasmus, ist z.B. belustigt und nicht verunsichert, wenn gesagt wird: "Ist das nicht ein herrlicher Tag!", während es gleichzeitig in Strömen regnet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E

F

42	neigt dazu, überwörtlich zu sein - manchmal mit (unbeabsichtigtem) komischen Nebeneffekt. Beispiel 1: Ein Kind fragt: "Ist es schwer für dich, morgens aufzustehen?" Antwort: "Nein. Stell ein Bein aus dem Bett und dann das andere und stehe auf." Beispiel 2: Einem Kind wird beim Benutzen der Schere gesagt: "Pass auf deine Hände auf"; das Kind starrt dauernd auf seine Finger.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
43	bekommt manchmal Schwierigkeiten, weil er/sie die Regeln für höfliches Betragen nicht immer zu verstehen scheint, manche halten ihn/sie für grob und seltsam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
44	kann auch schon mal Dinge sagen, die taktlos und sozial unpassend ist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
45	behandelt alles gleich, nimmt kaum Rücksicht auf sozialen Status; spricht z.B. mit der Lehrerin genauso wie mit den Kindern aus der Klasse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht						
46	ignoriert Ansprachen anderer; wird z.B. gefragt: "Was machst du da?", setzt er/sie seine Tätigkeit fort, als sei nichts geschehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
47	erkundigt sich nicht gerne von sich aus über Dinge, sie gerade passiert sind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
48	scheint Gesichtsausdruck oder Tonfall in der Stimme nicht entsprechend lesen zu können und kriegt nicht rechtzeitig mit, wenn jemand fassungslos oder verärgert ist	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
49	setzt Mimik und Körpergestik wenig für gefühlsmässigen Ausdruck ein; es kommt vor, dass er/sie ausdruckslos wirkt, wenn er/sie sich ärgert oder lächelt, wenn er/sie sich ängstigt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
50	macht guten Gebrauch von Gesten, wenn seine /ihre Meinung ausgedrückt werden soll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
51	schaut während des Sprechens den Partner selten oder nie an, scheint Blickkontakt aktiv zu vermeiden	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
52	tendiert dazu, beim Sprechen über Partner hinweg zu schauen, wirkt auf andere unaufmerksam oder abwesend	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
53	lächelt angemessen, wenn er/sie mit anderen spricht	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht						
54	ist beliebt bei anderen Kindern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-0

F

G

55	hat einen oder zwei gute Freunde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-0
56	wird von anderen Kindern oft wie ein Baby behandelt, gepiesackt oder gehänselt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
57	ist absichtlich aggressiv zu anderen Kindern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
58	kann andere Kinder unabsichtlich verletzen oder aus der Fassung bringen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
59	ist ein(e) Einzelgänger/in; wird von Kindern nicht beachtet, aber auch nicht direkt abgelehnt	<input checked="" type="checkbox"/>	1					
60	andere Kinder finden ihn/sie merkwürdig und meiden ihn/sie aktiv	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
61	tut sich schwer, Beziehungen zu anderen aufzubauen, da er/sie sehr ängstlich ist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
62	im Umgang mit vertrauten Erwachsenen wirkt sie/er unaufmerksam, distanziert oder abwesend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
63	zeigt ausgesprochenes Interesse an der Gesellschaft Erwachsener; Hemmungen, wie sie Gleichaltrige im Umgang mit fremden Personen zeigen, scheint er/sie nicht zu kennen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiss nicht		I	II	III	IV			
64	benutzt altkluge oder ungewöhnliche Wörter, wird beispielsweise nach Tiernamen gefragt, antwortet er/sie etwa "Aasgeier" oder "Salamander"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
65	verfügt über breites Faktenwissen, kennt z.B. die Namen aller Hauptstädte der Welt oder weiss sämtliche Arten von Dinosauriern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
66	hat ein oder mehrere besondere Interessen, wie Computer, Dinosaurier ... und bevorzugt Aktivitäten, in denen seine/ihre Vorlieben in irgendeiner Form einbezogen werden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
67	schaut gerne Fernsehsendungen für Kinder seines Alters an	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-0
68	scheint keine Interesse zu haben, tut am liebsten nichts	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
69	beschäftigt sich lieber mit andern Kindern und ist weniger gern für sich	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-1
70	ist lieber mit Erwachsenen zusammen als mit Kindern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2

Hier oder auf der Rückseite können Sie eigene Beobachtungen und typische Beispiele hinzufügen:

1.3 Auswertungen

1.3.1 Auswertung B.B.

Unterskalen	Pretest		Posttest	
	Punkte	30 - Punkte	Punkte	30 - Punkte
Block A (sprechen)	0	30	2	28
Block B (Syntax)	1	29	0	30
Block C (unangemessenes Initiieren von Gesprächen)	5.5	24.5	5	25
Block D (Kohärenz)	2.5	27.5	(-1)	31
Block E (Gesprächstereotypen)	4.5	25.5	2	28
Block F (Verhalten im Gesprächskontext)	7	23	2	28
Block G (Rapport)	0.5	29.5	(-3)	33
Block H (soziale Beziehungen)	1.5	28.5	(-3.5)	33.5
Block I (Interessen)	(-1.5)	31.5	(-1)	31
		Pretest		Posttest
C-G: pragmatische Gesamtskala		130		145

1.3.2 Auswertung K.B.

Unterskalen	Pretest		Posttest	
	Punkte	30 - Punkte	Punkte	30 - Punkte
Block A (sprechen)	(-5)	35	(-1)	31
Block B (Syntax)	0	30	0	30
Block C (unangemessenes Initiieren von Gesprächen)	9	21	9	21
Block D (Kohärenz)	1	29	2	28
Block E (Gesprächsstereotypen)	8	22	10	20
Block F (Verhalten im Gesprächskontext)	7	23	10	20
Block G (Rapport)	2	28	4	26
Block H (soziale Beziehungen)	9	21	7	23
Block I (Interessen)	3	27	3	27
C-G: pragmatische Gesamtskala		123		115

1.3.3 Auswertung M.B.

Unterskalen	Pretest		Posttest	
	Punkte	30 - Punkte	Punkte	30 - Punkte
Block A (sprechen)	(-5)	35	(-3)	33
Block B (Syntax)	2	28	(-1)	31
Block C (unangemessenes Initiieren von Gesprächen)	6	24	5	25
Block D (Kohärenz)	0	30	1	29
Block E (Gesprächsstereotypen)	5	25	4	26
Block F (Verhalten im Gesprächskontext)	6	24	7	23
Block G (Rapport)	4	26	0	30
Block H (soziale Beziehungen)	2	28	(-1)	31
Block I (Interessen)	0	30	(-1)	31
C-G: pragmatische Gesamtskala		129		133

1.3.4 Auswertung N.S.

Unterskalen	Pretest		Posttest	
	Punkte	30 - Punkte	Punkte	30 - Punkte
Block A (sprechen)	0.5	29.5	(-4)	34
Block B (Syntax)	3	27	2	28
Block C (unangemessenes Initiieren von Gesprächen)	10	20	6	24
Block D (Kohärenz)	4	26	2	28
Block E (Gesprächstereotypen)	7	23	5	25
Block F (Verhalten im Gesprächskontext)	10.5	19.5	7	23
Block G (Rapport)	8	22	2	28
Block H (soziale Beziehungen)	6	24	0	30
Block I (Interessen)	0	30	(-1)	31
C-G: pragmatische Gesamtskala		110.5		128

1.3.5 Auswertung N.Sch.

Unterskalen	Pretest		Posttest	
	Punkte	30 - Punkte	Punkte	30 - Punkte
Block A (sprechen)	(-6)	36	(-6)	36
Block B (Syntax)	(-2.66)	33	(-2.66)	33
Block C (unangemessenes Initiieren von Gesprächen)	0	30	0	30
Block D (Kohärenz)	(-5)	35	(-4)	34
Block E (Gesprächstereotypen)	3	27	0	30
Block F (Verhalten im Gesprächskontext)	(-2)	32	1	29
Block G (Rapport)	(-2)	32	(-4)	34
Block H (soziale Beziehungen)	(-2)	32	(-3)	33
Block I (Interessen)	0	30	(-2)	32
		Pretest	Posttest	
C-G: pragmatische Gesamtskala		156		157

1.3.7 Auswertung Y.H.

Unterskalen	Pretest		Posttest	
	Punkte	30 - Punkte	Punkte	30 - Punkte
Block A (sprechen)	(-1.83)	32	(-2.4)	32
Block B (Syntax)	5	25	0	30
Block C (unangemessenes Initiieren von Gesprächen)	8	22	10	20
Block D (Kohärenz)	4.5	25.5	0	30
Block E (Gesprächstereotypen)	7.5	22.5	8	22
Block F (Verhalten im Gesprächskontext)	7	23	10.5	19.5
Block G (Rapport)	3.5	26.5	4	26
Block H (soziale Beziehungen)	9.5	20.5	8	22
Block I (Interessen)	(-2)	32	4	26
C-G: pragmatische Gesamtskala		119.5		117.5

2 Planungen

2.1 Planung Einheit 1

Lektionenvorbereitung Mittwoch (1. Einheit)		Datum: 24.10.2018		
Zeit	Inhalt / Vorgehen	Hilfestellungen/ Anpassungen	Material	Notizen / Beobachtungen
5'	Begrüssung	-		Kinder waren schon zu Beginn sehr unruhig. Augenkontakt bei der Begrüssung muss eingefordert werden.
10'	Einführung „Was ist Improtheater“		Computer mit Youtube	Video ging den meisten zu schnell (Sprachverständnis? Aufmerksamkeit?)
2'	Warm up: Gemeinsames Einzählen und Ausschütteln		Evt. Mit Musik	Beim Warm-up musste ich die Musik ausstellen, da die Kinder selbst schon sehr laut und unkonzentriert waren. Einige haben das Warm-up verweigert.
8'	Klatschkreis nacheinander/gleichzeitig	-		Die Einführung des Klatschkreises war sehr schwierig, da die Kinder nur ein paar Sekunden zuhörten, bevor sie wieder dazwischen riefen oder den Nachbarn störten. Der Kreis konnte dann doch noch umgesetzt werden, jedoch nur dürftig.
15'	Erste Improvisation: Jedes Kind denkt sich einen neuen Namen mit einer Geschichte aus. Die Namen werden aufgeschrieben und in dieser Stunde verwendet.	Feedback	Flipchart	Manche Kinder verweigerten, manche waren unaufmerksam und verpassten den Impuls und die nächsten versuchten mit dem Klatschen den Nachbarn zu ärgern. Die Übung wurde dann beendet.
10'	PAUSE	Die Pause wird draussen verbracht		
10'	„Freeze“ einführen: Alle Kinder gehen durch den Raum. Verschiedene Inputs wie „heisser Sand“, „sehr traurig“, „glücklich“ sollen umgesetzt			Das Ausdenken von Figuren gelang einigen Kindern sehr gut, die meisten hatten jedoch keine Vorstellung von Berufen und nannten „Geheimagent“ und „Bankräuber“. Waffen sind allgemein ein präsenteres Thema.

10'	<p>werden bis zum „Freeze“</p> <p>Namen üben mit Ball: „von xy zu yz“ – nicken – Ball rollen Wird das Nicken vergessen oder der falsche Name gesagt gibt es Applaus (positiver Umgang mit Fehler wird eingeführt)</p>	Variable Reihenfolge als Steigerungsmöglichkeit	<p>„Freeze“ konnte nicht umgesetzt werden, da die Kinder höchstens 2 Sekunden in ihrer Haltung blieben. Zudem wurde die Haltung auch erst viel später eingefroren. Die Anleitung durch den Raum zu gehen, schien die Kinder auch aufzufordern miteinander zu interagieren (herumschubsen, anrempeeln).</p> <p>„Namen üben mit Ball“ gelang überraschend gut. Die Kinder hatten sichtlich Spass. Das Nicken schien eine besondere Schwierigkeit darzustellen, da dort die meisten Fehler gemacht wurden. Der positive Umgang mit Fehler wurde sehr gut aufgenommen. Der Ball wurde aber immer wieder geworfen anstatt gerollt, weshalb diese Übung dann abgebrochen wurde.</p> <p>„Assoziationen“ schien den Kindern gut zu gefallen. Das Tempo war aber sehr niedrig.</p> <p>Feedbackrunde ging gut. Die Kinder nannten die Lautstärke während des Unterrichts als Negativpunkt.</p>
10'	Assoziationen nacheinander: Das Wort das dem Kind zu dem genannten Wort als erstes einfällt wird benennt.		
10'	Feedback und Verabschiedung Wer hat was gemocht oder nicht gemocht? Mein Fazit + Lob		

2.2 Planung Einheit 2

5 Lektionenvorbereitung Montag (2. Einheit) Datum: 29.10.2018 <i>Gedanken zum letzten Mal: Die Kinder waren sehr unruhig und laut. Ballfangen mit Namen hat gut geklappt. Klatschkreis war zu „unaufregend“ und fiel auseinander. Mehr Struktur ist erwünscht. Die Pause soll draussen stattfinden in abgesprochener Zone.</i>	
--	--

Zeit	Inhalt / Vorgehen	Hilfestellungen/ Anpassungen	Material	Notizen / Beobachtungen
5'	Begrüssung	-		
10'	Sternensystem einführen	Gemeinsames Erarbeiten	Flipchart und Süesses	Der Stuhlkreis funktioniert gut. Die Kinder sitzen tendenziell ruhiger und stören den Nachbarn weniger. Das Sternensystem wurde sehr positiv aufgenommen und die Regeln vollständig von den Kindern festgelegt und notiert. Beim Warm up machten dann auch alle mit.
2'	Warm up: Gemeinsames Einzählen und Ausschütteln	Evt. Metronom	Metronom	„Sip Söp Sop“ im Kreis gelang gut. Zudem konnte dann auch das Tempo leicht gesteigert werden. Die Zweierteams wurden von mir gebildet gemäss den Angaben von der Klassenlehrerin. Auch zu Zweit arbeiteten die Kinder dann konzentriert. S. schienen besonders Mühe mit der Motorik zu haben. Nach der Zweierarbeit wurde die zusätzliche Schwierigkeit im Kreis erklärt und in den Zweiergruppen umgesetzt. Auch dies funktionierte gut. M. und N. waren manchmal nicht konzentriert, weshalb ich ihnen einen Stern abziehen wollte. Sie reagierten beide überraschend vehement und wollten den kompletten Unterricht verweigern. Die Diskussion mit den Beiden störte die Intervention, weshalb hier eine
20'	Ebene 1: Sip Söp Sop mit Gestik zusammen im Kreis Sip Söp Sop nacheinander → zu Zweit (10x ohne Fehler)	Steigerung: Metronom Steigerung: Gesprochenes Weglassen	Metronom Flipchart	
5'	Entweder Ballfangen mit Namen (und Nicken) Oder Berufe aufschreiben (zu Zweit, alleine oder im Kreis) und sich Gedanken zur Gestik machen	- gleichzeitiges Klatschen im Kreis, evt. mit Namen sagen	Ball Papier und Stift Flipchart Süesses	

2'	Feedback und Verabschiedung			<p>neue Strategie überlegt werden muss. Die unbeteiligten Kinder wurden währenddessen beauftragt auf einen Zettel zu zweit verschiedene Berufe aufzuschreiben, die „jeder“ erlernen kann (keine Bankräuber oder Geheimagenten). Die Ergebnisse wurden dann in der Gruppe zusammen getragen und auf dem Flipchart fürs nächste Mal notiert. Die Feedbackrunde wurde dieses Mal präziser genutzt und auch einzelne Übungen wurden dabei bewertet.</p>
----	-----------------------------	--	--	---

2.3 Planung Einheit 3

<p>Lektionenvorbereitung Mittwoch (3. Einheit)</p> <p>Datum: 31.10.2018</p> <p><i>Gedanken zum letzten Mal: Der Stuhlkreis und die gemeinsam ausgemachten Regeln haben sich bewährt. Kleinere Süßigkeiten wären evt. besser. N. ist noch sehr unruhig und kann mit einem Einzelauftrag nach draussen geschickt werden (räumliche Trennung).</i></p>	
---	--

Zeit	Inhalt / Vorgehen	Hilfestellungen/ Anpassungen	Material	Notizen / Beobachtungen
5'	Begrüssung	-		
10'	Sternensystem aufschreiben		Flipchart und Süßes	Der Lehrer informierte mich, dass K. heute nicht an der Intervention teilnehmen wird. Die „zusätzlichen“ Sterne präsentierte ich den Kindern als „Bonussterne“, die bei besonders gutem Verhalten gewonnen werden können.
2'	Warm up: Gemeinsames Einzählen und Ausschütteln		Evt. Mit Musik	Das Warm up verlief gut und alle Kinder machten mit.
8'	Rhythmikübung	-		Da das „Sip Söp Sop“ nicht mehr gewünscht war (gemäss Feedback vom letzten Mal) führte ich eine Rhythmikübung ein. M. konnte diese besonders gut und konnte so für andere als Lehrer fungieren.
15'	Vorbereitung zu „Was machst du gerade?“ In zweier Gruppen werden 5 Tätigkeiten erarbeitet, die man im Alltag machen könnte (Zähne putzen, gamen, Schach spielen, kochen etc.) → auf Zettel notieren	N. könnte diese Aufgabe alleine machen und Hr. Lüthi vorstellen	Papier und Stift Flipchart	Für die Arbeit in Zweiergruppen teilte ich die Klasse ein und schickte sie mit Zettel und Stift an verschiedene Orte. Für nächstes Mal ist es besser alle Orte im Blick zu haben, da die Kinder in der Küchenzeile Schokolade stibitzten. Einige Zweierteams waren sehr schnell fertig, weshalb sie den Auftrag bekamen diese Tätigkeiten einander vorzuspielen. Der andere soll dann erraten, welche Tätigkeit es ist. Ein Zweierteam (N&B) brauchte zusätzliche Unterstützung
10'	PAUSE	Die Pause wird draussen verbracht		

10'	Tätigkeiten werden vorgestellt und müssen erraten werden.	Tätigkeiten werden auf dem Flipchart notiert.	Flipchart	und schienen den Auftrag auch nicht verstanden zu haben. Die Pause wurde draussen gemacht. Das Vorstellen und Erraten der Tätigkeiten machte den Kindern grossen Spass, weshalb diese Übung verlängert wurde. Flüssiger Übergang zu der Wiederholung der Berufe. Nun mussten die Kinder Berufe darstellen und die Zuschauer sollen diesen erraten, was gut klappte. In Zweiergruppen sollen sie Berufe zu Zweit darstellen. N. wurde, aufgrund der anhaltenden Störung im Unterricht, mit einer Einzelaufgabe zu Hr. Lüthi geschickt. Die Berufe wurden dann im Plenum wieder gezeigt und erraten. Die Kinder waren konzentriert bei der Sache und machten gut mit.
12'	Einführung „Freeze“: Das Kind in der Mitte übt eine Tätigkeit aus bis zum Freeze. Das nächste Kind übernimmt dessen Haltung und führt eine neue Tätigkeit fort.			
12'	Wiederholung zu den Berufen: Welche Berufe wurden genannt, welche gibt es noch? → Zweier/dreier Gruppen um einen Beruf darzustellen, ohne das zwei dasselbe machen	Berufe werden auf dem Flipchart notiert	Flipchart	
6'	Feedback und Verabschiedung		Süsses	Mein Feedback und auch das der Kinder war durchwegs positiv.

2.4 Planung Einheit 4

Lektionenvorbereitung Montag (4. Einheit)	
Datum: 05.11.2018 <i>Gedanken zum letzten Mal: Da ein Kind gefehlt hatte, war es viel ruhiger und auch einfacher die Zweierteams zu bilden. Bonussterne wirkten wettbewerbsfördernd und motivierend. Auch die Frage: „Warum krieg ich keinen Bonusstern“ wurde so Thema und ich konnte die Kinder zur Selbstreflexion anregen.</i>	

Zeit	Inhalt / Vorgehen	Hilfestellungen/ Anpassungen	Material	Notizen / Beobachtungen
5'	Begrüßung	-		Heute waren die Kinder wieder vollzählig und die Lehrer meinten, sie waren eher ruhig am Morgen.
5'	„Was geschah das letzte Mal?“			Das Sternensystem wurde dieses Mal bewusst nicht aufgeschrieben, um Diskussionen über möglichen Abzug zu vermeiden.
2'	Warm up: Wiederholung der Rhythmikübung	M. als Lehrer		Das Erinnern an den letzten Mittwoch schien schwierig zu sein, die Rhythmikübung jedoch sehr präsent. Vereinzelt war eine Verbesserung zu erkennen.
10'	Ebene 1: „Was machst du gerade“ mit den erarbeiteten Tätigkeiten vom letzten Mal → Freeze sobald es erraten wurde und das nächste Kind übernimmt dessen Haltung → zu Zweit üben		Listen der Tätigkeiten vom letzten Mal	Spontane Wiederholung der Übung vom letzten Mal in den Zweiergruppen. K. im 1:1 für die Rhythmikübung. Die Kinder waren abgelenkt und führten den Auftrag nur ansatzweise aus. N. und B. wurden mit einem Einzelauftrag nacheinander zu den Lehrer geschickt, was gut funktionierte.
10'	„Was machst du gerade“ mit Berufen (die vom letzten Mal und neue) und Freeze		Auflistung der Berufe vom letzten Mal am Flipchart	Überleitung zur Übung im Kreis. Die Gruppe machte zu Beginn gut mit, bei der zweiten Runde wurden sie langsam unruhig und unkonzentriert. In der „Freeze-Haltung“ zu bleiben, schien anspruchsvoll, da ich sie stets erinnern und anleiten musste. Freie Berufswahl eignet sich weniger, da es nicht erraten wurde (keine typischen Handlungsmuster z.B. bei Jobvermittler). Perspektiven Übernahme wäre
5'	Feedback und Verabschiedung		Süsses	

				vielleicht ein Thema. „Ein Ding benennen“ gelang überraschend gut. Die Kinder waren bei der Sache. Ausblick: Elternbesuchstag am Mittwoch!
--	--	--	--	--

2.5 Planung Einheit 5

Lektionenvorbereitung Mittwoch (5. Einheit) - Elternbesuchstag Datum: 07.11.2018 <i>Gedanken zum letzten Mal: „Freeze“ war schwieriger als erwartet. Einzelaufträge für unruhige Kinder funktionierte gut. Sterne nicht offen legen, um Diskussionen zu vermeiden gelang und Bonussterne beibehalten, fördert den Belohnungseffekt.</i>	
---	--

Zeit	Inhalt / Vorgehen	Hilfestellungen/ Anpassungen	Material	Notizen / Beobachtungen
5'	Begrüssung	-		
10'	Reflexion: Was haben wir bisher alles gemacht? Was machen wir heute?	Visualisierung am Flipchart	Flipchart	Es war am Anfang nur eine Besucherin anwesend. Die Kinder erklärten ihr (mit meiner Hilfe) was wir in unseren Stunden eigentlich machten. Die Kinder hörten gut zu und sasssen mehrheitlich still. Das Warm up verlief gut und besonders die selbst ausgesuchte Musik fanden die Kinder toll. Auch das „Freeze“ funktionierte besser als beim letzten Mal.
5'	Warm up: Zu Musik mit verschiedenen Aufträgen (hüpfen, schleichen, Roboter, blind etc.) durch den Raum gehen und wenn die Musik stoppt „Freeze“	-	Computer und Böxli für Musik	Als Wiederholung „Namen üben mit Ball“.
10'	Namen üben mit Ball: „von xy zu yz“ – Augenkontakt – NICKEN – Ball rollen Wird das Nicken vergessen oder der falsche Name gesagt gibt es Applaus (positiver Umgang mit Fehler wird eingeführt)	Ball könnte auch geworfen nehmen, Tempo kann erhöht werden, Namen vom Empfänger sagen als Steigerung	Ball und evt. Flipchart mit Namen	Dies verlief sehr gut und es wurde niemand ignoriert oder ausgelassen. Der Ball blieb mehrheitlich am Boden, weshalb das Ballwerfen eingeführt werden konnte. Die Kinder waren allgemein sehr motiviert.
10'	Wenn Eltern zu Besuch: Kinder erklären den Eltern das „Spiegeln“ ODER Ebene 2: „Na, du... (Tiere)“ Hineinversetzten und Beenden einer zugewiesenen Rolle	Evt. Tiere besprechen und aufschreiben	Flipchart	„Na , du...(Tiere)“ in Zweiergruppen verlief chaotischer, da einige Kinder den Raum verliessen oder den Auftrag lautstark ausführen und damit die anderen störten. N. wurde mehrfach verwarnt und schliesslich mit einem Auftrag zu Hr. Lüthi geschickt, was er komplett verweigerte. In der Pause, die alle Kinder draussen verbringen mussten, ging ich mit N. zu Hr.
15'	PAUSE (draussen)	Evt. Zitig läse - Stopp		

15'	„Geschenke machen“ im Kreis: Darstellung und Interpretation von geminten Gegenstände und positives Annehmen von Ideen des Spielpartners	Als Steigerung soll das Kind, dass das Geschenk macht, dieses begründen	Lüthi, da seine verbalen Ausfälle nicht toleriert werden konnten. Nach Absprache und Reflexion konnte N. wieder an der Lektion teilnehmen. „Geschenke machen“ wurde gut aufgenommen und umgesetzt. In den Zweiergruppen wurde aber weniger konzentriert gearbeitet, als im Kreis. Die Lautstärke im Raum war eher laut.
15'	„Ich packe meinen Koffer“ zu erst verbal im Kreis, dann zu zweit mit Bewegungen		„Ich packe meinen Koffer“ funktionierte gut und die Kinder konnten sich alles inkl Gesten überraschend gut merken. Schön (auch wenn nicht Sinn des Spiels) war, dass sich die Kinder immer wieder gegenseitig geholfen haben.
10'	Feedback und Verabschiedung		Nach der Verabschiedung konnte ich den verbliebenen drei Erwachsenen noch die pädagogischen/logopädischen Hintergründe der Stunde erläutern.

Süsses

2.6 Planung Einheit 6

Lektionenvorbereitung Montag (6. Einheit)	
Datum: 12.11.2018	
<i>Gedanken zum letzten Mal: Elternbesuchstag war ein Erfolg. M. macht grosse Fortschritte. N. ist sehr unaufmerksam und stiftet oft Unruhe. Er mag es nicht mit einem Einzelauftrag zum Klassenlehrer geschickt zu werden.</i>	

Zeit	Inhalt / Vorgehen	Hilfestellungen/ Anpassungen	Material	Notizen / Beobachtungen
5'	Begrüssung und Reflexion	-		Der Lehrer informierte mich vor der Stunde über die Aufsässigkeit von Y und die Verletzung von N.
5'	„Ein Ding benennen“ mit einem Kochlöffel. Durch pantomimische Handlung wird der neue Gegenstand dargestellt.		Kochlöffel	Begrüssung war eher unruhig und während der Reflexion von S. quatschten die Kinder oft dazwischen. „Ein Ding benennen“ mit dem Kochlöffel funktionierte weniger gut als mit dem Schwamm. Die Kinder waren unkonzentriert und benutzen den Kochlöffel entweder als Schlagstock oder „Bowlingkugel“, wobei er durch den Raum geschleudert wurde. „Assoziationen“ ging sehr langsam voran. „Guten Tag...“ wurde halbherzig oder gar nicht ausgeführt, sofern ich nicht aktiv zuschaute. Die Antwort am Schluss war den Kindern nicht ganz klar trotz wiederholter Einführung. „Ja-sagen“ zum Input vom Gegenüber wurde nicht umgesetzt. Abzug von einem Stern brachte M. dazu sich komplett zu verweigern. Fall wurde in der Gruppe besprochen und die Kinder stimmten einstimmig dafür ab, dass M. den Stern wieder erhalten sollte.
15'	„Assoziationen“ mit Ball: Das Wort das dem Kind zu dem genannten Wort als erstes einfällt wird benennt. „Guten Tag...“ (Beruf+Satz+Antwort): Einführung im Kreis, danach in Zweiertams. Es werden nur die Berufe der Liste verwendet	Steigerung: Freie Berufswahl	Ball Flipchart mit Berufsliste	
10'	„Katze und Mäuse“ mir zwei Katzen: Fokus auf der Verwandlung		Süsses	
5'	Feedback und Verabschiedung			„Katze und Mäuse“ endete damit, dass die Kinder auf dem Boden herum rutschten oder aus dem Fenster schrien und wurde darum vorzeitig beendet.

				Beim Feedback gaben die Kinder vermehrt an, dass sie es Schade fanden, dass die Stunde so unruhig verlief.
--	--	--	--	--

2.7 Planung Einheit 7

<p>Lektionenvorbereitung Mittwoch (7. Einheit)</p> <p>Datum: 07.11.2018</p> <p><i>Gedanken zum letzten Mal: N. ist eher ruhig (aufgrund seiner Verletzung), was nun Raum für positive Erlebnisse/Feedback bietet. Allgemein müssen die Zweier-Aufträge klarer formuliert werden (Struktur) und die Teambildung vorgegeben sein. Zwischenschritte in der Aufgabensteigerung dürfen nicht übersprungen werden.</i></p>	
--	--

Zeit	Inhalt / Vorgehen	Hilfestellungen/ Anpassungen	Material	Notizen / Beobachtungen
5'	Begrüssung	-		
5'	Warm up: Zu Musik mit verschiedenen Aufträgen (hüpfen, schleichen, Roboter, blind etc.) durch den Raum gehen und wenn die Musik stoppt „Freeze“	-	Computer und Böxli für Musik	Y. kam später, da sie die Pause aufgrund von Streitigkeiten auf der Gruppe verbringen durfte. K. war zu Beginn der Lektion noch in Therapie, stiess aber bei der zweiten Übung dazu. Das Warm up machte den Kindern grossen Spass und sie waren sehr engagiert. Vor allem die Musik schien sie zu motivieren. „Freeze“ klappt immer besser.
20'	„Emotionen einführen“ mir den vier Grundemotionen (Freude, Trauer, Angst und Wut) 1. Mein Gesichtsausdruck soll erraten werden 2. Kinder sollen diese Emotionen nur mit dem Gesicht darstellen und gegenseitig erraten 3. In welcher Situation fühlt ihr euch so und warum? Was könnte passiert sein? Wie reagiert der beste Freund darauf?	Visualisierung am Flipchart Steigerung mit: Überraschung, Ekel, Scham, Verachtung	Flipchart und Emotionsbilder	Emotionen darstellen und erraten klappte weniger gut. Einige Kinder konnten weder noch, wobei ich mich fragte, ob es auch an der Motivation liegen könnte. Y. sagte in den meisten Runden etwas komplett anderes, wodurch sie mehr Aufmerksamkeit auf sich zog. Sie nutzte diese, um die anderen Kinder wiederum zu provozieren, was die allgemeine Stimmung unruhiger machte.
10'	„Die Erbsen kullern über die Strasse“ Der Satz wird mit den verschiedenen Emotionen zusammen und mit dem ganzen Körper dargestellt. Reflexion: was habt ihr	Evt. Tiere besprechen und aufschreiben Satz wird aufgeschrieben und mit Gestik unterstützt	Flipchart Flipchart	„Die Erbsen kullern über die Strasse“ war für einige nicht wirklich umsetzbar, was sie aber nicht zu merken schienen. N. und S. jedoch setzten es sehr gut um.

10'	gemacht/verändert? PAUSE (draussen)			In der Pause lies ich die Gruppe draussen kurs alleine, um mit Y. ein Anliegen zu besprechen. Währenddessen artete es bei den anderen Kindern aus und es kam zu einer Schlägerei. Y. und S. verbrachten den Rest der Lektion bei Herr Lüthi.
20'	„Emotionen darstellen im Dialog“ – Dialog 1: Schule (S.164) 1. In Zweiergruppen wird der Dialog eingeübt, wobei sich jedes Kind eine Emotion aussucht und seinen Text so spricht. 2. Im Plenum wird das geübte gezeigt und die Zuschauer müssen die Emotionen raten.	Der Dialog darf abgelesen werden, kann aber auch auswendig gelernt werden (Steigerung)	Dialog auf Handouts	Nach diesem Vorfall waren die Kinder ziemlich abgelekt, trotz der geringeren Gruppengrösse. Beim „Emotionen darstellen im Dialog“ waren die Leistungen sehr durchgezogen. Allgemein waren die Emotionen „überrascht“ und „ängstlich“ schwer umzusetzen. „Statue bauen“ musste gegen das Ende abgebrochen werden, da die Kinder nicht richtig mitmachten. „Assoziationen“ war nach wie vor schwierig für die Kinder (lange Denkpausen), ein semantisches Feld schien aber einfacher zu sein. Bei mehr Bereitschaft ist hier sicher noch mehr möglich. Bei der Feedbackrunde wurde vor allem der Zwischenfall in der Pause besprochen. Zudem ist auch den Kindern aufgefallen, dass der zweite Teil eher unruhig verlief.
10'	„Statue bauen“ im Kreis: Ein Kind nimmt in der Mitte irgendeine Position ein und dann werden die Fragen „Wer?“, „Wo?“, „Was?“ beantwortet. Das „eingefrorene“ Kind übt zum Abschluss die typische Bewegung aus.			
5'	„Assoziationen“ mit Ball und eingeschränktem semantisches Feld z.B. Schule, Sport, Zoo	Durch die Einschränkung wird es einfacher und Wahlmöglichkeit des Nächsten schwieriger	Süsses	
5'	Feedback und Verabschiedung			

2.8 Planung Einheit 8

Lektionenvorbereitung Mittwoch (8. Einheit)	
Datum: 21.11.2018	
<i>Gedanken zum letzten Mal: Da es in der Pause zu einer Eskalation kam, wird von nun an Herr Lüthi während den Pausen zur Verfügung stehen. Die Kinder haben einem „Tag der offenen Tür“ zugestimmt und wollen auch einen kleinen Film machen. Emotionen sind ein wichtiges Thema, das noch vertieft werden sollte (Körperhaltung und Stimme).</i>	

Zeit	Inhalt / Vorgehen	Hilfestellungen/ Anpassungen	Material	Notizen / Beobachtungen
5'	Begrüssung	-		Warm up mit „Freeze“ wurde sehr gut umgesetzt, danach wurde die Idee des Gruppenspiegels eingeführt. Es war schwierig für die Kinder die Gesten mit den Wörtern „Ja“ und „Nein“ abzustimmen. Sie wählten Gesten, die nichts damit zu tun hatten. Die Übung fand aber allgemein guten Anklang.
5'	Warm up: Zu Musik mit verschiedenen Aufträgen (müde, stolz, beschämt, beschwingt, auf Händen und Füssen, wütend, ängstlich) durch den Raum gehen und wenn die Musik stoppt „Freeze“	-	Computer und Böxli für Musik	„Die Erbsen...“ fanden die Kinder doof (direktes Feedback) und sie waren unkonzentriert. Es wurde oft dazwischen gequatscht und versucht den Nachbarn zu ärgern. Bei machen war ein grosser Unterschied zwischen den Emotionen ersichtlich, andere scheiterten bereits am korrekten Lesen des Satzes.
10'	„Ja/Nein – Gruppenspiegeln“ Ein Kind stellt sich in die Mitte und sagt nur Ja oder Nein. Die anderen Kindern spiegeln.			„Status einführen“ war eher chaotisch, da die Kinder nur sporadisch zu hören und so den Auftrag verpassten. So konnte nur die Begrüssungsübung durchgeführt werden vor der Pause.
10'	„Die Erbsen kullern über die Strasse“ Der Satz wird mit den verschiedenen Emotionen zusammen und mit dem ganzen Körper dargestellt. Reflexion: was habt ihr gemacht/verändert?	Satz wird aufgeschrieben und mit Gestik unterstützt	Flipchart	Die Unterstützung bei der Pausenaufsicht war sehr wertvoll, da ich so die nächste
15'	„Status einführen“ (evt. König und Diener) Körpersprache wird zusammen besprochen. 1. Übung mit Begrüssungen	TH als Modell		
10'	2. Durch den Raum gehen und immer wenn sich zwei kreuzen begrüßen (ohne Körperkontakt)			

10'	PAUSE (draussen)			Aufgabe vorbereiten konnte.
25'	„Status zählen“ in Zweiergruppen soll auf 20 gezählt werden. Ein Kind im Hoch- das andere im Tiefstatus. „Status im Dialog“ – Dialog 1: Schule (S.164) 1. In Zweiergruppen wird der Dialog eingeübt, wobei ein Kind im Hoch- und das andere im Tiefstatus seinen Text spricht. 2. Im Kreis spielten zwei Kinder den Dialog und zwei andere Kinder sprechen dazu 3. Eigene Dialoge werden erfunden und aufgeschrieben	Steigerung: Statuswechsel in der Mitte des Dialogs	Dialog auf Handouts Papier und Stifte	„Status zählen“ haben manche nicht ganz begriffen. Sie wechselten regelmässig ab und nicht unregelmässig (gemäss Status) und hielten ihre Rollen nur in der Körperhaltung, jedoch nicht in der Stimme. „Status im Dialog“ funktionierte besser. Ein Kind meinte, ich solle nicht immer unterbrechen (beim Modellieren). Wieder war das Lesen teilweise ein Hindernis. Zwischen den Übungen oder während den Aufgaben in Zweiergruppen, wurde untereinander immer wieder viel diskutiert. Die Kinder waren oft abgelenkt und ich musste die Aufgaben oft wiederholen. Dadurch ging viel Zeit verloren. „Statue bauen“ wurde dann absichtlich falsch ausgeführt und die Kinder zeigten sich äussert unmotiviert. Sie hingen in ihren Stühlen, schaukelten oder interagierten mit dem Nachbarn. Die Übung wurde dann aus zeitgründen beendet. Bei der Feedbackrunde sagten mehrere Kinder, dass ihnen das mit dem „König und Diener“ nicht gefallen hätte.
5'	„Statue bauen“ im Kreis: Ein Kind nimmt in der Mitte irgendeine Position ein und dann werden die Fragen „Wer?“, „Wo?“, „Was?“ beantwortet. Das „eingefrorene“ Kind übt zum Abschluss die typische Bewegung aus.			
5'	Feedback und Verabschiedung		Süsses	

2.9 Planung Einheit 9

Lektionenvorbereitung Mittwoch (9. Einheit) - Raumwechsel Datum: 28.11.2018 <i>Gedanken zum letzten Mal: Viel Zeit ging bei Diskussionen unter den Kindern verloren. Gruppenspiegeln funktionierte gut, darf aber wieder aufgegriffen werden. Statusübung wurde nur „halbbatzig“ durchgeführt. Pausenaufsicht klappte sehr gut.</i>	
---	--

Zeit	Inhalt / Vorgehen	Hilfestellungen/ Anpassungen	Material	Notizen / Beobachtungen
5'	Begrüssung	-		
5'	Warm up: Zu Musik mit verschiedenen Aufträgen (König, Diener, auf Händen und Füssen, wütend, ängstlich) durch den Raum gehen und wenn die Musik stoppt „Freeze“	-	Computer und Bóxli für Musik	Hr. Lüthi informierte mich vor der Stunde über die aufgebrachte Stimmung in der Klasse. Die Intervention fand diese Mal in einem kleinen, reizarmen Raum statt mit zwei kleinen Tischen und acht Stühle. Da der Raum kein richtiges Warm-up zulässig und auch fürs Gruppenspiegeln ungeeignet war, zog ich die Youtube-Filme vor. Die Kinder waren sehr konzentriert und erkannten einige Übungen aus unseren Lektionen wieder. Y. verliess die Stunde und ging zu Hr. Lüthi „aus persönlichen Gründen“. Anschliessend gab es eine Reflexion für S. der letztes Mal fehlte.
10'	„Ja/Nein – Gruppenspiegeln“ Ein Kind stellt sich in die Mitte und sagt nur Ja oder Nein. Die anderen Kindern spiegeln.	TH als Modell		„Status“ Übung mit Begrüssen wurde mehr schlecht als recht durchgeführt und die Kinder waren sehr unruhig. Die zweite Übung wurde daher weggelassen (zu grosse Aufforderung für Körperkontakt). „Status im Dialog“ in Zweiergruppen war schwierig, da es zu wenig Raum für die konzentrierte Zweierarbeit gab. Sie liessen sich schnell ablenken und spielten mehr mit dem Blatt als mit dem Dialog darauf.
10'	„Status“ 1. Übung mit Begrüssungen 2. Durch den Raum gehen und immer wenn sich zwei kreuzen begrüssen (ohne Körperkontakt) „Status im Dialog“ – Dialog 1: Schule (S.164) 1. In Zweiergruppen wird der Dialog eingeübt, wobei ein Kind im Hoch- und das andere im Tiefstatus seinen Text spricht.		Dialog auf Handouts	

15'	PAUSE (draussen) Youtube-Video zu Improtheater	Steigerung: Statt Status Emotionen		In der Pause waren wieder mehrere Lehrpersonen anwesend und sie verlief ruhig bis auf einen Zwischenfall mit B. Er durfte dann auch mit Hr. Lienhart (Zivildienstleistender) ein Arbeitsblatt vor dem Raum bearbeiten.
25'	„Status im Dialog“ 2. Im Kreis spielten zwei Kinder den Dialog und zwei andere Kinder sprechen dazu 3. Eigene Dialoge werden erfunden und aufgeschrieben		Papier und Stift	Die zweite Aufgabe von „Status im Dialog“ verlief okay, wobei die Zuschauer ihre Rolle aber nicht wahrnahmen, sondern ihren Nachbarn störten. Die Leistung war durchzogen, das schauspielern schien ihnen keinen grossen Spass zu machen. Von mir ausgedachte Szenen (Schuhverkäufer und Kunde, Bankräuber und Bankangestellter) mit der gleichen Aufgabe, verlief aber überraschend gut. Aufschreiben schien mir nicht nötig zu sein. Die Grundstimmung während den Lektionen war eher schlecht.
5'	„Ja, genau... und dann...“ gemeinsame Entwicklung einer Geschichte in der Gruppe, Ideen aufgreifen und weiterentwickeln.			Die Kinder sassen nicht richtig auf ihren Stühlen, riefen viel dazwischen, nahmen meine Aufträge nur mit Protest an und viele Schimpfwörter fielen untereinander. Aus Zeitgründen wurde die letzte Übung gestrichen, um der Feedbackrunde mehr Raum zu geben. Die Kinder fanden die Stunde grösstteils „doof“, einigen gefiel aber die letzte Übung. Der ewige Streit zwischen den Schülern und die Lautstärke wurde ebenfalls als stören benannt.
5'	Feedback und Verabschiedung		Süsses	

2.10 Planung Einheit 10

<p>Lektionenvorbereitung Mittwoch (10. Einheit) – Halbklassen</p> <p>Datum: 05.12.2018</p> <p><i>Gedanken zum letzten Mal: Die Kinder waren sehr unmotiviert und leicht reizbar. Die Anforderungen steigen und einige können nicht mehr so leicht mithalten. Hr. Lüthi bot mir die Möglichkeit an mit der Halbklasse zu arbeiten. Filmen wurde verschoben und es hängt von der kommenden Stunde ab, ob wir das noch machen. Der Tag der offenen Tür ist entweder in der 11. oder 12. Einheit.</i></p>	
---	--

Zeit	Inhalt / Vorgehen	Hilfestellungen/ Anpassungen	Material	Notizen / Beobachtungen
5'	Begrüssung	-		
5'	Warm up: Zu Musik mit verschiedenen Aufträgen (König, Diener, auf Händen und Füßen) durch den Raum gehen und wenn die Musik stoppt „Freeze“		Computer und Böxli für Musik	Wir starteten mit einer dreier Gruppe. Das Warm-up verlief gut und die Kinder machten mit. Die eigene Musik wirkte förderlich. Da wir verspätet starteten wurde das Gruppenspiegeln ausgelassen und wir begannen direkt mit den Szenen. M. hörte nicht zu und sagte schon zu Beginn, dass er heute nicht mit mache. Dass er sonst auch zurück zum Klassenlehrer könne, wollte er ebenfalls nicht hören. Er störte die Gruppe mit seiner Unlust und durch sein halbherziges Mitmachen. Viel Zeit ging mit Diskussionen verloren. Die anderen beiden waren zu Beginn motiviert, wollten dann aber auch nicht mehr richtig mitmachen. „Ja, genau... und dann...“ war für B. zu schwierig und auch bei den anderen war die Einführung der Aktanten und die Bezugnahme anspruchsvoll.
10'	„Ja/Nein – Gruppenspiegeln“ Ein Kind stellt sich in die Mitte und sagt nur Ja oder Nein. Die anderen Kindern spiegeln.	TH als Modell		
10'	„Dialog“ 1. Szenen erfinden und notieren 2. Im Kreis spielten zwei Kinder eine Szene und zwei andere Kinder sprechen dazu 3. Eigene Dialoge werden erfunden und aufgeschrieben	Modellieren	Dialog auf Handouts	Die zweite Gruppe bestand ebenfalls aus drei Kindern, da K. noch fehlte. Dafür war J.

1

10'	„Ja, genau... und dann...“ gemeinsame Entwicklung einer Geschichte in der Gruppe, Ideen aufgreifen und weiterentwickeln.	Evt. Einführung von der Geschichtsstruktur Einleitung – Hauptteil - Schluss	Süsses	als Neuzugang mitdabei. Das Gruppenspiegeln am Anfang wurde ebenfalls übersprungen und wir haben direkt mit den Szenen begonnen. Die zweite Gruppe machte sehr gut mit und schien auch Spass daran zu haben. Als Steigerung machte ich mit ihnen spontan die Übung „Schreibmaschine“, welche ich zuerst einführte. Die Umsetzung der Kinder war noch ein wenig harzig, aber es waren alle voll dabei. Als Abschluss machten wir noch „Ja, genau... und dann...“ jedoch erfanden die Kinder immer Geschichten mit Gewalt. Ebenfalls war die Einführung der Aktanten und die Übergänge schwierig.
5'	Feedback und Verabschiedung			
10'	PAUSE und WECHSELN			

2.11 Planung Einheit 11

<p>Lektionenvorbereitung Mittwoch (11. Einheit) – Halbklassen</p> <p>Datum: 12.12.2018</p> <p><i>Gedanken zum letzten Mal: M. war äusserst unmotiviert und wird darum das nächste Mal nicht mitmachen. Ansonsten hat es in den zwei Halbklassen sehr gut funktioniert. Die Kinder waren konzentrierter und eine individuelle Betreuung wären den Aufgaben war möglich. Die Strukturen einer Geschichte sind noch nicht klar und soll aufgegriffen werden.</i></p>	
---	--

Zeit	Inhalt / Vorgehen	Hilfestellungen/ Anpassungen	Material	Notizen / Beobachtungen
5'	Begrüssung	-		Dieses Mal arbeiteten wir wieder in Halbklassen. Die Stunde begann pünktlich mit einem Warm-up, wobei beim Gruppenspielen (teilweise mit Inputs meinerseits) bereits ein Fortschritt zu erkennen war (adäquate Bewegungen).
5'	Warm up: „Ja/Nein – Gruppenspielen“ Ein Kind stellt sich in die Mitte und sagt nur Ja oder Nein. Die anderen Kindern spiegeln.			Danach wurde die Einführung „Geschichte in drei Phasen“ im Stuhlkreis gemeinsam anhand der Fragen erarbeitet. Wir „erfanden“ eine gemeinsame Struktur mit „Wer? Macht was? Wo?“ als Einleitung, „Plötzlich...“ als Planbruch und einen Satz als Auflösung zum Schluss. Die Kinder notierten anschliessend in Einzelarbeit eine eigene Geschichte in drei Sätzen. Eins von drei Kindern brauchte dazu zusätzliche Unterstützung. Da die Erarbeitung mit dieser Halbklassse sehr lange dauerte und viele Beispiele meinerseits im Kreis gebraucht wurden, hatten wir keine Zeit mehr für die „Schreibmaschine“. Die Kinder hatten an den eigenen Geschichten aber viel Freude und bewerteten diese Lektion
20'	Einführung „Geschichte in drei Phasen“ 1. Was braucht eine Geschichte? 2. Was braucht eine Einleitung? (Wer? Was? Wo?) 3. Gemeinsames Konstruieren einer Geschichte am Flipchart 4. Gemeinsames Konstruieren auf „Wanderblätter“	Visualisieren am Flipchart	Flipchart	
10'	„Schreibmaschine“ Ein Kind erzählt die Geschichte (eine bereits erarbeitete) und die anderen Kindern spielen sie.	Modellieren und korrekatives Feedback	Papier und Stifte	
5'	Feedback und Verabschiedung		Süsses	

				<p>als positiv. Nach der Pause kam die andere Halbklass ohne M. Auch sie machten Fortschritte beim Gruppenspielen und setzen meine Inputs (z.B. Torjubil) gekonnt um. Das Erarbeiten der Struktur einer Geschichte lief mit dieser Halbklass schneller, weshalb am Schluss noch genügen Zeit für die Schreibmaschine blieb. N. traute es sich zu, brauchte aber noch einige Hilfestellungen (vorgegebene Storyline, modellieren, Freeze und direkte Rückmeldung). Die Schauspieler dieser Übung waren aber konzentriert bei der Sache und konnten die Anweisungen von N. gut umsetzen. Für einen weiteren Durchgang reichte die Zeit leider nicht. Die Kinder gaben aber zu Protokoll, dass sie diese Übung wiederholen wollten.</p>
--	--	--	--	--

2.12 Planung Einheit 12

Lektionenvorbereitung Mittwoch (12. Einheit) – Abschlussstunde mit „Tag der offenen Tür“

Datum: 17.12.2018

Gedanken zum letzten Mal: Gruppenspiegeln hat den Kindern sehr gefallen und darf gerne wieder als Warm-up verwendet werden. Struktur einer Geschichte sollte den Kindern eigentlich bekannt sein (gemäss Hr. Lüthi), es schien jedoch sehr anspruchsvoll zu sein und sie brauchten viel Unterstützung.

Zeit	Inhalt / Vorgehen	Hilfestellungen/ Anpassungen	Material	Notizen / Beobachtungen
5'	Begrüssung	-		In der ersten Lektion war die Klassenlehrerin und zwei weitere Erwachsene anwesend. Die Stunde begann schon sehr unruhig und das Gruppenspiegeln wurde mit hoher Lautstärke durchgeführt. Der Klatschkreis wurde dann auch dazu „missbraucht“ den Nächsten in der Reihe möglichst zu stören. Die Intervention der Klassenlehrerin wurde als Aufforderung angenommen, noch unbändiger zu sein. Das „Ballfangen mit Namen“ musste darum abgebrochen werden.
5'	Warm up: „Ja/Nein – Gruppenspiegeln“ Ein Kind stellt sich in die Mitte und sagt nur Ja oder Nein. Die anderen Kindern spiegeln.			Für die nächste Übung wählten die Kinder einstimmig „Berufe raten“, wobei die bereits erarbeiteten Berufe genutzt wurden. Jeder Zweiergruppe konnte ein Erwachsener zur Unterstützung zugeteilt werden, wodurch die Kinder konzentrierter am Thema arbeiteten. Das Vorspielen und raten lief geordneter und schien allen Beteiligten Spass zu machen. Das Spielen und gleichzeitige Kommentieren der Handlung gelang durchwegs besser.
5'	„Klatschkreis nacheinander“			
10'	„Ballfangen mit Namen“ des Senders			
15'	„Berufe raten“ 1. Berufe am Flipchart zusammentragen 2. In Zweiergruppen Berufe auswählen und üben 3. Vorspielen und erraten ODER „Emotionen raten“ 1. Emotionen werden besprochen 2. Ein Kind würfelt und sagt den Satz in der entsprechenden Emotion 3. Die anderen raten, um welche das es sich handelt.	Modellieren Modellieren und korrekatives Feedback	Flipchart	
10'	PAUSE			

5'	„Ein Ding benennen“ Pantomimische Handlung und Äussern eines typischen Gesprächsbeitrages, um dem Regenschirm eine neue Bedeutung zu geben.	Modellieren und korrekatives Feedback		Nach der Pause gab es einen Wechsel bei den Erwachsenen, was zu einer Entspannung der Klasse führte. „Ein Ding benennen“ klappte sehr gut und der Durchgang war in Rekordzeit beendet. „Geschenke machen“ bereitete einigen Kindern insofern noch Schwierigkeiten, als dass sie auf die angedeutete Grösse der gebenden Person eingehen sollten. Auch war es für das gebende Kind schwierig, die „Fehlinterpretation“ des Beschenkten unkommentiert/unkorrigiert zu lassen. „Dialog“ war ein voller Erfolg und schien sowohl den Erwachsenen wie auch den Kindern Spass zu machen. Sie waren äusserst motiviert und brachten eine sehr gute Leistung. Es waren alle konzentriert bei der Sache und die Szene wurde dem Skript entsprechend umgesetzt. Für die „Schreibmaschine“ hat dann die Zeit leider nicht mehr gereicht, da ich den Schwerpunkt bei der Feedbackrunde sah.
10'	„Geschenke machen“ im Kreis: Darstellung und Interpretation von geminten Gegenstände und positives Annehmen von Ideen des Spielpartners. Nachher in den Zweiergruppen	Modellieren und korrekatives Feedback		
15'	„Dialog“ 1. Szenen vorstellen und notieren 2. Im Kreis spielten zwei Kinder eine Szene und zwei andere Kinder sprechen dazu		Szenen	
10'	„Schreibmaschine“ Ein Kind erzählt die Geschichte (eine bereits erarbeitete) und die anderen Kindern spielen sie. Feedback und Verabschiedung		Süsses	

3 Gemeinsam verfasste Regeln

- Ruhe bitte
- keine Gewalt
- kein Streit
- nicht fluchen
- keine Geräusche, die unanständig sind
- nicht schreien
- nicht stehlen